

Seminario de Investigación de la Licenciatura en Biotecnología

TRAYECTORIAS DE
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
EN AGROBIOTECNOLOGÍA

Estudio de casos en Argentina

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Autor: Facundo Romani

Director: Pablo Pellegrini

Codirector: Darío Codner

DICIEMBRE 2014

BERNAL

AGRADECIMIENTOS

Si bien este trabajo es una excusa por donde evacuar toda una serie de intereses personales que escapan lo disciplinar, significa también la conclusión de años de estudios en la carrera de Biotecnología. Por eso el agradecimiento es a mi familia, que desde muy diferentes lugares me han apoyado y servido de ejemplo e inspiración para seguir; a los amigos que bancaron siempre; a los amigos que fui haciendo en esta universidad durante estos años, les debo no solo la amistad sino también sus interesantes comentarios sobre este trabajo; a Ema en particular, sin la cuál poco hubiera logrado en este tiempo; a los docentes que me tocaron y con los que he aprendido más de lo que esperaba; a mis directores por su profunda confianza y correcciones; a los investigadores que fueron entrevistados, por su predisposición y tiempo; a la universidad pública y a la Universidad Nacional de Quilmes, que ha sido un poco casa de estudio y un hogar todos estos años.

Espero con este trabajo haber logrado alguna mínima contribución a los estudios sociales de la ciencia y a entender que desde nuestra profesión de científicos y tecnólogos tenemos.

Facundo Alihuén Romani
Bernal, 17 de Diciembre de 2014

El presente trabajo fue realizado en el marco del Seminario de Investigación de la Licenciatura en Biotecnología (SILB) de la Universidad Nacional de Quilmes.

Título del trabajo: **Trayectorias de Transferencia Tecnológica en Agrobiotecnología. Estudio de casos en Argentina**

Área de conocimiento: **Sociología de la Ciencia; Ciencia, Tecnología y Sociedad; Agrobiotecnología**

Estudiante: **Facundo Alihuén Romani**

Director de la carrera: **Dr. Mariano Rolando Gabri**

Director del SILB: **Dr. Pablo Ariel Pellegrini**

Codirector del SILB: **Mg. Darío Codner**

El lugar de trabajo que albergó dicha investigación fue el Instituto de Estudios Sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ).

Director del instituto: **Dr. Hernán Thomas**

Este trabajo se enmarca además en el proyecto de investigación denominado Conocimiento científico y producción agropecuaria: el papel de los expertos en la regulación de la producción y uso de conocimientos científico-tecnológicos para el sector agropecuario en la Argentina (PICT 2011-1713) dirigido por el Dr. Pablo Ariel Pellegrini y es desde 2013 financiado por una Beca de Estímulo a la Vocación Científica del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) dirigida y codirigida por el Dr. Pablo Ariel Pellegrini y el Mg. Darío Codner.

El trabajo fue defendido el 9 de Marzo de 2015 frente a los jurados:

Dr. Fernando Bravo Almonacid (INGEBI-CONICET). Bioquímico. Investigador independiente del CONICET. Director del Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Investigaciones en Genética y Biología Molecular. Docente de la UNQ.

Dr. Hernán Farina (UNQ). Biotecnólogo, fundador de la empresa de biotecnología vegetal BioExt S.A. Docente-investigador de la UNQ.

Dr. Mariano Fressoli (STEPS-University of Sussex). Sociólogo. Investigador asistente del CONICET. Miembro del Centro STEPS-América Latina y del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENT). Docente de posgrado de la UNQ.

Que evaluaron el trabajo con una nota de 10 (diez) y fue considerado como tesis de licenciatura.

RESUMEN

Históricamente la producción de conocimiento científico en Argentina y muchos otros países se ha caracterizado por la preponderante inversión del sector público en investigación, generándose así una separación entre el sector productivo y las instituciones que hacen investigación. Sin embargo, en los últimos años se han hecho esfuerzos para transformar esta realidad y se puede observar hoy en día incipientes casos de innovación que articulan relaciones entre los investigadores y empresas. Particularmente interesa estudiar el caso de la agrobiotecnología por su importancia en el país.

El siguiente trabajo se realiza en el marco de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y tiene como objetivo analizar las trayectorias de laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) que l a transferir tecnología a empresas locales con el fin de caracterizar las estrategias que desarrollan para orientar sus investigaciones hacia la transferencia. Se ha analizado el caso del Laboratorio de Bioquímica, Microbiología e Interacciones Biológicas en el Suelo (UNQ), el del Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (UNL-CONICET) y el Laboratorio de Biología del Estrés en Plantas del Instituto de Biología Molecular de Rosario (UNR-CONICET).

Las conclusiones generales ilustran distintos factores que inciden en la transferencia tecnológica en agrobiotecnología: el modo en que los directores de laboratorios orientan sus agendas de investigación, los modelos de estudio que emplean y las posibilidades técnicas de un conocimiento de ser transferido en determinado contexto. En los casos estudiados, los investigadores llevan adelante tácticas que configuran una estrategia en donde puedan convivir las actividades de investigación y transferencia, logrando un modo particular de compromiso entre ambas actividades. Todo esto forma parte del aprendizaje en la gestión del laboratorio que se va consolidando en el tiempo.

Palabras clave: Agrobiotecnología, Transferencia tecnológica, Estudios sociales de la ciencia

SUMARIO

Introducción.....	11
Marco teórico.....	14
Aproximaciones al problema de la apropiación social del conocimiento.....	15
Aproximaciones al problema de la transferencia.....	18
Aproximaciones al problema de las agendas de investigación.....	19
La Agrobiotecnología en Argentina.....	21
Metodología y procedimiento.....	24
Caso 1.....	27
Trayectoria inicial del laboratorio.....	27
El laboratorio va al campo.....	29
PAE y Pseudomonas.....	29
Nuevos componentes para bioinsumos.....	31
Publicar y transferir.....	33
Caso 2.....	37
Un lugar en el mundo.....	37
Un enfoque eminentemente básico.....	38
Girasol.....	40
Un esfuerzo suplementario.....	41
Más allá de Arabidopsis.....	42
Desde lo básico a lo aplicado.....	43
Caso 3.....	46

Primeros pasos.....	46
Una cosa lleva a la otra.....	47
¿Qué hacer con un descubrimiento?.....	48
Más preguntas por responde.....	50
Una trayectoria diferente.....	51
Discusión.....	53
¿Publicar o hacer transferencia? Niveles de decisión.....	53
Tipos de transferencia.....	54
Servicios puntuales.....	54
Patentes.....	55
Asociaciones a largo plazo.....	56
Estrategias de Investigación-Transferencia.....	58
Consideraciones finales.....	61
Referencias.....	64
Información suplementaria.....	68
Tabla S1.....	68
Tabla S2.....	69
Tabla S3.....	75
Tabla S4.....	79
Tabla S5.....	85

INTRODUCCIÓN

Para este trabajo se utiliza una definición amplia de biotecnología, que puede ser entendida entonces como: “La aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios” (OECD, 2005). De este modo la biotecnología incluye toda una serie de conocimientos y tecnología que abarcan numerosos campos. Los avances de la biología molecular desde la descripción de la estructura del ADN en 1953 por Watson y Crick han iniciado una serie de cambios en la biotecnología que se puede clasificar como el inicio de la biotecnología moderna. Este campo ha sido extremadamente prolífero desde que en los años '70 se logró por primera vez colocar un gen de una especie en otra por técnicas de ingeniería genética, y lo sigue siendo la actualidad con técnicas como la secuenciación de próxima generación. En especial, interesa de la biotecnología aquellas aplicaciones de la biotecnología a las actividades productivas del sector agropecuario (agricultura, ganadería y pesca) o agrobiotecnología. El interés por la biotecnología agropecuaria se centra en la importancia de esta actividad en la economía Argentina, donde implica gran proporción de las exportaciones por las excelentes aptitudes naturales que tiene el país.

En los años '80 se logró insertar el primer evento génico en plantas de interés comercial, comenzando así un proceso que más tarde revolucionaría la actividad agropecuaria. Dentro de la misma se destaca la transgénesis de plantas, empleada para aumentar la producción de los cultivos o para obtener aptitudes específicas para su uso industrial posterior (nutrición, producción de proteínas recombinantes de interés medicinal, etc.). Se puede destacar también dentro de la biotecnología vegetal al mejoramiento de especies asistido por marcadores moleculares (que utilizan tecnologías de biotecnología moderna pero no transgénesis).

También es considerado agrobiotecnología aquellas aplicaciones de biotecnología que no necesariamente implican utilizar técnicas ADN recombinante como el desarrollo de vacunas para la producción ganadera; el mapeo genético de especies; la clonación; el uso de bacterias en el suelo como promotoras del crecimiento vegetal, biocontroladoras o inoculantes; estudios diagnósticos del suelo, etc. Algunos autores incluyen también a la tecnología ligadas a los alimentos como enzimas recombinantes para procesos de fermentación, prebióticos y el control de calidad y seguridad en los alimentos como parte también de la biotecnología agropecuaria (Gutman & Lavarello, 2007).

Argentina fue uno de los primeros países en adaptarse a las nuevas tecnologías de transgénesis vegetal a principios de los años '90. A pesar de ello, la realidad de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) en biotecnología agropecuaria tiene parecidos con lo que sucede en otros campos. La investigación en el país tiene

características particulares vinculadas con su contexto periférico. Esto implica que la mayoría de la investigación científica es desarrollada por centros de investigación especializados y Universidades Nacionales, financiada por organismos estatales. Existen empresas de biotecnología dedicadas al agro que también invierten en I+D aunque son muy pocas. El sector agropecuario acumula a su vez a toda una serie de actores empresarios muy particulares, dueños de campos e inversionistas, que se involucran en una dinámica muy distinta a la de cualquier otro sector de la industria, particularmente en Argentina. Esta conjunción de actores hace a la biotecnología agropecuaria un campo particular que implica un acotado número de actores locales que se relacionan de forma distinta a cualquier otro sector.

Para la investigación con fines innovadores, se pueden identificar tres grandes conglomerados de actores que se articulan en forma de “triple hélice” en las dinámicas de innovación: la Universidad, la Industria y el Gobierno (Etzkowitz & Leydesdorff, 1998). La relevancia de estos tres actores es señalada también por Sabato (Sabato & Botana, 1968). Comprendemos que históricamente la articulación de estos tres actores no ha sido eficiente en Argentina y esto se puede ver en numerosos estudios no solo de la actualidad (Kreimer & P., 2007) sino también desde la década del '70 (Diamand, 1976). En la sociedad actual la innovación se ha convertido en la principal actividad que deben llevar a cabo los países para mejorar su competitividad y esto constituye esencialmente un problema económico (David & Foray, 2002). Por eso es que se necesitan fortalecer los vínculos entre los actores involucrados para favorecer la innovación. Una de las formas de promover estos vínculos es a través de la transferencia tecnológica.

La transferencia tecnológica (también referida como sólo “transferencia”) es el intercambio de los resultados de la actividad de I+D generados en el ámbito de un laboratorio de una institución al sector privado o a la sociedad en general (Lowenstein, et al., 2013). El conocimiento, como bien intangible, necesita para ser transferido convertirse en algún tipo de instrumento que consiste esencialmente en un acuerdo o contrato entre partes. Ese acuerdo puede estar intermediado por instrumentos de Propiedad Intelectual como Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Modelos y diseños industriales, etc., en cuyo caso el acuerdo es un contrato de licencia esencialmente. También puede no mediar un instrumento de propiedad intelectual y consistir en acuerdos de transferencia de *know-how*, acuerdos de asistencia técnica, consultoría, servicios. En estos casos, puede mediar en esta relación la conformación de un consorcio o la firma de acuerdos de confidencialidad entre las partes. Hay otras herramientas donde no necesariamente hay un actor externo involucrado en la transferencia, ya que ese actor se genera, ese caso es el de creación de nuevas empresas, *Start-Ups*, *Spin-off*.

La ineficiente articulación entre los actores involucrados en los procesos de transferencia tecnológica, ha sido tratada de subsanar de diferentes maneras. El escenario actual muestra que hay una mayor inversión en Ciencia y Tecnología por parte del Estado en los últimos diez años con relación a los diez años anteriores¹. También se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), se fortalecieron los financiamientos otorgados por la Agencia Nacional de Promoción de la

¹ Mientras que el gasto en Ciencia y Tecnología en el año 2011 fue de U\$S 5240,99 millones, en 2001 fue de U\$S 1583,10 a paridad de poder de compra (RICYT, 2014).

Ciencia y la Tecnología (ANPCyT) que otorga recursos a proyectos orientados e incluye a las empresas dentro de sus beneficiarios.

Aun así, los casos de transferencia tecnológica son escasos. El aumento de la transferencia no se agota en una mera cuestión de recursos. Por ello, comprender qué factores inciden en los casos de transferencia y qué caracteriza sus dinámicas, resulta fundamental para contribuir a una mayor transferencia tecnológica. De este modo, el problema fundamental que se plantea el trabajo es determinar cuáles son los factores claves que influyen en la articulación de las agendas de investigación de los laboratorios y las demandas de las empresas para que se produzca un proceso de transferencia tecnológica.

La hipótesis de este trabajo es que en biotecnología agropecuaria existe en el país una estructura (aunque incipiente) que demanda tecnología, hay financiamiento del sector público orientado a promover actividades de transferencia en el sector, pero lo que faltan son investigadores que vuelquen su agenda a los temas de interés en detrimento de otros temas de investigación básica.

A diferencia de otras propuestas centradas en por qué no se lleva a cabo la transferencia en laboratorios de biotecnología (Kreimer y Zabala, 2008), esta investigación se propone analizar casos donde la transferencia tecnológica sí se llevó a cabo. En particular, se busca indagar sobre los posibles beneficios para los investigadores y resistencias que se presentan a la hora de desarrollar actividades de investigación orientadas a la transferencia tecnológica en innovación en el sector agropecuario. Para llevar a cabo la investigación se analizarán una serie de casos desde un enfoque cualitativo y cuantitativo de sus actividades de investigación. En primer lugar se revisará la literatura sobre la problemática de la transferencia tecnológica y las agendas de investigación. En segunda instancia se analizará el contexto general de la agrobiotecnología en el país, y se describirá a los actores generales que intervienen. El estudio de casos se centrará en la trayectoria de los investigadores, cómo se definen las agendas y cómo se llega a la transferencia tecnológica. El objetivo final es poder caracterizar los factores claves que influyen en estos procesos e identificar posibles estrategias de transferencia asumidas por los investigadores.

MARCO TEÓRICO

En la presente sección se dará una descripción breve de los abordajes necesarios para esta investigación desde los estudios sociales de la ciencia, los cuales sirven para contextualizar y como herramientas de análisis para el estudio de casos.

Las preguntas por los aspectos sociales de la actividad científica tienen un interés para las Ciencias Sociales desde el siglo XIX aproximadamente, aunque se empieza a consolidar como disciplina entrados los años '30 del siglo XX y recién después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se pueden identificar sus estudios más célebres, lo que la convierte en una disciplina relativamente reciente. Esto está vinculado a que la influencia de la ciencia y la tecnología en todos los aspectos de la vida se ha incrementado en los últimos cincuenta años, incorporándose un nivel de innovación a un ritmo vertiginoso. A este campo se lo puede denominar “Estudios Sociales de la Ciencia” (ESC) o “Ciencia, Tecnología y Sociedad” (CTS) o en inglés “*Social Studies of Science*” (SSS) “*Science Technology and Society*” (STS).

Así como los cambios científicos y tecnológicos implican cambios sociales, también los cambios sociales implican cambios en la ciencia y la tecnología en una relación recíproca. Esta relación es la que se encargan de estudiar los investigadores CTS. Así, el campo de los estudios CTS se pregunta por quiénes son los que producen conocimiento científico y tecnológico, dónde se forman, cómo son las instituciones en las que se desempeñan, cómo se financian, quién decide los temas que se investigan, para qué y para quién son los resultados de las investigaciones científicas, qué otros actores participan del proceso de producción de conocimiento, cómo se determina el valor de los mismos, etc.

Estas relaciones constituyen una red compleja que es fruto del desarrollo histórico de la sociedad y a la vez la tecnología va modificando a la sociedad que la sigue creando. En este proceso histórico, las ciencias se fueron institucionalizando, primero en las academias de la mano del poder político y militar hasta lograr establecerse. Una vez establecidas las ciencias en diferentes espacios institucionales donde se desarrollaban, se empezó a generar la profesionalización por medio de cursos de formación, creación de reglas explícitas o implícitas para el desempeño en la profesión y la existencia de recursos para la subsistencia de la actividad. De modo paulatino, se van consolidando parámetros de reconocimiento mutuo dentro de la misma profesión que consolidan las reglas y crean sus propias instituciones (Vinck, 2014).

Lo que se consolida sobre todo es un modo de intercambio con la sociedad en donde los científicos ya no dependen de *mecenas* que financien sus actividades de forma personal y desorganizada, sino que pasan a tener sus propias instituciones con

financiamiento del Estado. Con la institucionalización, los científicos logran garantizarse recursos para subsistir y desarrollar su actividad de forma exclusiva y a la vez mantener sus propias reglas de desempeño profesional. Los investigadores se comprometen por su parte a dar a conocer públicamente los conocimientos generados y formar nuevos científicos. Esta relación con la sociedad se da porque se entiende que los científicos proporcionan conocimientos útiles a la sociedad (Salomon, 2008). Uno de los primeros ejes problemáticos que interesa abordar en función de esta investigación es la forma en que la sociedad se puede apropiarse de ese conocimiento.

El problema de la apropiación social del conocimiento entra en conflicto directamente con las propias reglas de los científicos, que prioriza la autonomía de la profesión y los intereses corporativos, que van más allá de los de alguna sociedad en particular que, mediante el Estado que los financia, exige conocimientos útiles. En ese conflicto de interés, lo que se pone en juego son las agendas de investigación, los temas que se deciden estudiar, y será el segundo eje problemático.

Un tercer eje problemático consiste en analizar la relación que se pone en juego entre los actores interesados en transferir un conocimiento científico y/o tecnológico a la sociedad. Estas relaciones son las manifestaciones de una estructura económica que le da un valor y un lugar a la ciencia.

APROXIMACIONES AL PROBLEMA DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

El problema de la apropiación social del conocimiento es el problema del contrato que mantiene la ciencia con la sociedad en cuanto a generar un conocimiento socialmente útil. En particular, los laboratorios públicos -que interesan a esta investigación- tienen una responsabilidad más grande en la apropiación social de los conocimientos que generan. Hay diferentes abordajes posibles dentro de los estudios CTS que valen la pena considerar al respecto, una buena revisión crítica sobre los mismos está disponible en Kreimer y Thomas (Kreimer & Thomas, 2001),

Uno de los primeros investigadores que sistematizaron el pensamiento CTS y es referencia ineludible de cualquier estudio de este tipo es el sociólogo norteamericano Robert Merton. El “paradigma mertoniano” entiende al conocimiento científico como un paquete cerrado, a Merton no le interesa cómo se produjo ese conocimiento, pues considera que se obtiene a través del “método científico”, de cuyo estudio se ocuparían los epistemólogos. Una consecuencia inmediata de este abordaje es la conformación de una “caja negra”, en donde se considera que la sociedad le da a la ciencia contexto, instituciones, recursos, estructura, y se obtienen determinados productos que luego pueden ser o no aprovechados por la sociedad.

Merton entiende al universo de la ciencia como un espacio relativamente cerrado, regulado por sus propias normas y sistemas de control que constituyen la “comunidad científica”. Esta comunidad es la que alberga a los que hacen la ciencia y la separan de la injerencia externa cuya única responsabilidad para con fuentes de financiamientos sería la de hacer público el conocimiento que genera. La sociedad entonces no influiría tampoco en el contenido de la ciencia.

Si bien hay discípulos de Merton que complejizaron un poco más el abordaje de la problemática y analizaron factores que influyen, al menos en el plano institucional, en el

desempeño de la ciencia (Ben-David, 1971), la visión de la ciencia como una caja negra ha prevalecido en muchos ámbitos. Lo que hacen estos abordajes es separar el contexto de producción, transferencia y utilización de los conocimientos, planteando que existe una oposición entre hacer “investigación básica” y buscar soluciones para problemas prácticos. En particular, esta visión sirve de presupuesto al modelo lineal de innovación que predominó en las políticas públicas de ciencia y tecnología luego de la Segunda Guerra Mundial (Bush, 1999). Bajo ese modelo, la aparición de nuevas tecnologías e innovaciones en el mercado se produce por una consecución temporal que empieza en la investigación básica en el laboratorio, continúa con el desarrollo tecnológico y termina cuando alcanza el mercado como producto asociado a un marketing particular. Pero siempre cada etapa de la innovación estaba separada y se manejaba de forma independiente.

Este modelo ofrece una visión ofertista de la producción de conocimiento científico y apunta a que si se fortalece la investigación científica, sin importar mucho el tipo o asunto, esto iba a causar el aumento de la innovación, nuevos productos, menores costos y mayores ganancias². Esta visión presume la existencia de una estructura social diferente a la científica capaz de apropiarse de los resultados de las investigaciones, que no es la realidad de todos los países. A pesar de todo, estas posiciones siguen teniendo vigencia en las políticas públicas y en el sentido común de investigadores y *policy makers*, incluso en nuestro continente.

Como contrapartida al enfoque clásico, surgieron numerosas escuelas constructivistas que plantearon el problema de manera diferente. En primer lugar, intentaron desacralizar a la ciencia y ponerla en el mismo lugar que otras muchas prácticas sociales más o menos organizadas. Dejando de ver a las injerencias externas como interferencias dentro de una comunidad que de por sí funciona bien, sino como parte de la forma de funcionamiento que tiene la ciencia. En este esquema, se incorporan entonces de forma activa al análisis de los estudios CTS otros actores que van desde los técnicos y el personal administrativo y de servicio que trabajan junto a los investigadores, pasando por los proveedores de materiales, y terminando en las agencias de financiamiento (los gobiernos) y los usuarios.

Con nuevos actores, el problema de la apropiación social del conocimiento pasa a ser un problema colectivo, en donde se encuentran una serie de intereses a los que los científicos no le pueden ser indiferentes y existe una posibilidad de negociación. El discurso ya no es que no hay nada que hacer para que la ciencia genere utilidad y simplemente hay que esperar que los resultados fluyan y el modelo lineal los lleve a la sociedad, sino que la ciencia es un producto de interacciones sociales donde los científicos participan de ese proceso y la sociedad influye en el trabajo de los científicos.

Para ello, los estudios CTS generaron un importante trabajo empírico que, entre otras metodologías, implicó en la observación de los laboratorios y sus prácticas. Autores como Bruno Latour buscaron mirar a la ciencia mientras se hace dentro de los laboratorios desde un punto de vista antropológico (Latour, 1979).

Existen diferentes aportes del constructivismo además de los trabajos antropológicos que apuntan a entender el problema de la apropiación social del conocimiento y señalar

² Como una variante al modelo se le puede agregar también la demanda de ciencia y tecnología, como motor de la impulsora de la investigación científica, pero la cadena causal seguía siendo la misma.

el carácter interactivo del proceso de construcción científica. Uno de los que interesa para esta investigación es la concepción de regímenes de investigación propuesta por el sociólogo francés Terry Shinn (Shinn, 2000). A diferencia del enfoque clásico que consagra una forma de hacer ciencia determinada únicamente por las reglas internas y separando los contextos de producción, transferencia y utilización de los conocimientos, Shinn propone una tipología que integre las diferentes dimensiones que influyen en la producción de conocimiento y permita diferenciar entre diferentes formas de hacer ciencia. Los regímenes propuestos por Shinn son tres: disciplinar, transitorio y utilitario³. Se diferencian entre sí, entre otras cuestiones, por su eje de investigación y modo de difusión de los resultados.

- 1) En primer lugar, el régimen disciplinar se caracteriza por la elección de temas de investigación propios de la disciplina a la que se suscribe el investigador y que son comunes a otros investigadores pertenecientes a la misma. El medio de difusión de los resultados es mediante revistas científicas y congresos y el público principal al que se dirige son los mismos investigadores de la disciplina. La única relación al exterior que caracteriza este tipo de regímenes es para la búsqueda de financiamiento.
- 2) Por otra parte, en el régimen utilitario el investigador muestra un compromiso con problemas ligados a la demanda socioeconómica. La forma de difusión del conocimiento es a través de patentes, revistas profesionales, medios de comunicación masivos.
- 3) Por último, el régimen transitorio es un punto medio entre el utilitario y disciplinar e incorpora temas de interés para la esfera socioeconómica. Por otro lado, incorpora también medios de difusión propios también de la esfera socioeconómica como pueden ser libros de divulgación, congresos empresariales.

Los tres regímenes a su vez son interdependientes y se relacionan entre sí. De hecho conforman un continuo en donde comparten cosas en común. Las demarcaciones sirven porque ubican a los investigadores en un lugar donde pueden desarrollar sus objetivos, las capacidades que necesitan y sobrevivir en el medio social. Lo que muestran estos regímenes es que no hay una sola forma de hacer ciencia, sino que hay diferentes formas que modifican la manera de relacionarse con su medio social, permitiéndole a los investigadores buscar reconocimiento por fuera del espacio limitado de la “comunidad” y aún así poder seguir haciendo investigación científica.

Un estudio posterior Shinn (Shinn & Lamy, 2006) propone tres categorías de análisis que es de interés para este trabajo replicar. El autor selecciona tres factores en los que se pueden diferenciar los casos analizados en función de su forma de relacionarse con su medio social: *sinergia*, *tensión* y *autonomía*. Por *sinergia* se refiere a los “beneficios recíprocos derivados de las diferentes unidades organizacionales a través de interacciones mutuas”, en este caso universidades y empresas. El segundo hace referencia a la tensión entre la universidad y la empresa en tanto se potencian

³ Originalmente el autor (Shinn, 2000) presenta tres regímenes de investigación que son disciplinar, transitorio y transversal. Más tarde son cuatro regímenes que incluyen también el utilitario (Shinn, 2002) y posteriormente el autor también menciona un régimen de investigación-tecnología (Marcovich & Shinn, 2012). Para los efectos de esta investigación tomamos solo los tres que indicamos por una cuestión de simplicidad y coincide con el resumen que hace Vinck (Vinck, 2014).

mutuamente. Por último, la *autonomía* hace referencia al posicionamiento relativo de la organización de investigación con respecto a un sistema normativo interno desde un punto de vista clásico o mertoniano si se quiere. Shinn afirma que cuando la autonomía es alta, la sinergia entre los laboratorios públicos y las empresas también es alta.

APROXIMACIONES AL PROBLEMA DE LAS AGENDAS DE INVESTIGACIÓN

Los análisis sobre las actividades de los científicos y tecnólogos muestran la importancia del azar y las contingencias locales internas y externas (Barber & Fox, 1958). Pequeños detalles pueden ser determinantes a la hora de encontrar resultados que hagan pensar en problemas que de otra forma los investigadores no habrían pensado. Algunos factores de contingencia identificados son: una formación inicial inapropiada, prioridades del director de laboratorio o disponibilidad de un instrumento, cambios en la estrategia de los socios externos o las fuentes de financiamiento, resultados inesperados, interferencia entre el trabajo de investigadores, etc. (Lemaine et al, 1969). Estos factores influyen en los productos de la investigación, pero no son explicitado en las publicaciones y provoca que exista siempre una distancia entre el desenvolvimiento efectivo en el laboratorio y lo reportado, lo que Barber y Fox llaman “falsificación retrospectiva”.

Dada la multiplicidad de factores que van modificando la contingencia, el laboratorio se convierte en el dispositivo protector y de estabilización de los proyectos de investigación que allí se realizan frente a la cambiante contingencia del entorno (Vinck, 1992). El laboratorio es el que tiene la flexibilidad de adaptarse y generar su propia estrategia que le permita conservar actividades que sean del interés de los investigadores y dejen de serlo para otros actores externos.

Se puede ver entonces a los investigadores como estrategas de su lugar de trabajo (Lemaine, 1969). Despliegan estrategias tanto intelectuales, tendientes a resolver problemas de investigación, como sociales, en función de obtener reconocimiento externo o dentro de la comunidad. Estas estrategias ponen en compromiso las preferencias individuales de los investigadores en función de las condiciones reales de la investigación (su lugar dentro del paradigma, su aceptación dentro de la comunidad, las posibilidades de demostrar ciertas hipótesis). Lo que se pone en juego son los riesgos que se asumen en tanto costos que puede traer el dedicar esfuerzos a cuestiones que no tengan reconocimiento o no den los resultados positivos.

Algunos investigadores trabajan sobre hipótesis arriesgadas, otros solamente sobre hipótesis seguras, y en el medio hay diferentes estrategias donde los investigadores pueden trabajar sobre dos hipótesis, una de riesgo y otra muy probable, o diversifican sus actividades para crear espacios de actividad menos competitivos (Lemaine, 1969). Los riesgos comprometen la productividad científica en términos de publicaciones, la percepción de las instituciones y el público, el prestigio vinculado a largas trayectorias sobre un mismo tema, el acceso a financiamiento, etc. Los temas que buscan un público diferente al disciplinar son arriesgados de por sí, porque son hipótesis que deben ser sometidas eventualmente al mercado antes de poder ser factibles o no. Por más que existan demandas sociales externas, a veces apoyada por los gobiernos como políticas públicas, que impliquen cambios en las agendas de investigación, no siempre éstas pueden satisfacer los riesgos que implican para los investigadores dentro de la comunidad científica y a veces incluso entran en contradicción con los sistemas de

evaluación que utilizan las instituciones que aplican las políticas públicas. Al fenómeno consistente en la escasa toma de riesgo se lo denomina “ciencia hipernormal” (Lemaine, 2005) por referencia a los paradigmas de Kuhn. De todas formas, las estrategias están en constante tensión. Según Gieryn (Gieryn, 1978), los investigadores despliegan sus estrategias en función de encontrar un punto medio entre conservadurismo y cambio radical de los temas de investigación.

Históricamente los ámbitos de investigación, y por tanto sus agendas respectivas, se han diferenciado entre básicos y aplicados. En términos sencillos y entendiendo que tal distinción es un problema filosófico bastante más complejo, se puede resumir que para los autores que sostienen esta diferenciación, el investigador básico traba en los problemas que le interesan por motivos meramente cognoscitivos, mientras que el investigador aplicado estudia solamente problemas de posible interés social. Entonces lo que define a un ámbito es la forma de elegir los temas de investigación, si es de manera autónoma o determinado por un interés social. Estas posturas serían más cercanas a la idea de una ciencia como caja negra, donde los investigadores básicos serían los que pertenecen a la comunidad de forma irrestricta y los investigadores aplicados apenas comparten el método pero están “corrompidos” por otros intereses (Bunge, 1982). Visto que la ciencia es un producto de interacciones sociales mucho más complejos y que no hay investigadores que estudian solamente lo que quieren ni “ciencia pura”, tampoco hay ámbitos definidos para ciencia básica y aplicada, sino que están bastante más mezclados y siguen perteneciendo en gran medida a la misma comunidad (Vinck, 2014). Si bien pueden existir trayectorias particulares más orientadas a una cosa o a otra, en el mundo actual, y en particular para disciplinas tecnocientíficas como la biología molecular o la biotecnología, no es posible una distinción tan taxativa sino que más bien hay agendas de investigación que van cambiando y definiendo sus temas de manera diferente.

APROXIMACIONES AL PROBLEMA DE LA INNOVACIÓN

La apropiación social del conocimiento está directamente ligada con la innovación. Se entiende por la misma a la implementación de bienes, servicios o procedimientos que encuentran un lugar en el mercado de forma exitosa. La innovación, desde principios del siglo XX, se fue ganando lugar en la mirada de los economistas hasta representar hoy la principal herramienta de competitividad en las economías. En términos generales, la innovación funcionaría como una ventaja que obtiene cierto actor económico para disponer de un bien muy demandado de forma exclusiva o a un costo menor y así poder conquistar una posición de mercado grande sin tanta competencia y con la posibilidad de obtener un margen de beneficios mucho mayor. Durante la exclusividad del carácter innovativo, las empresas pueden hacerse de ganancias extraordinarias hasta que el resto del mercado se estabilice. Esas ganancias extraordinarias son las que explican el crecimiento de muchos períodos de ciertos países durante el siglo XX y es el motivo de que se siga apostando cada vez más a la innovación como herramienta del desarrollo (David & Foray, 2002).

En términos “lineales”, la innovación es el destino final de todo conocimiento científico. En términos un poco más complejos, es el producto de la interacción entre una serie de actores interesados. Lo que ocurre en muchos casos es que las diferentes esferas que deberían encastrarse para lograr llevar el conocimiento al mercado tienen serias

dificultades para relacionarse o presentan debilidades estructurales propias de las economías en desarrollo o emergentes.

En periodos donde existió una demanda de tecnología a partir de las crisis energéticas, la recesión económica o la restricción externa, han surgido voces que le demandan a la ciencia y la tecnología que reconcilie las relaciones con los actores de la economía para poder servir de solución al estancamiento económico. Esas voces fueron también producto de reflexiones en el marco de las CTS y en torno a generar políticas públicas tendientes a la innovación.

Una de las reflexiones en este sentido es la idea de Nueva Producción del Conocimiento, publicada por el sociólogo inglés Michael Gibbons en 1994 (Gibbons et al., 1994). La misma sostiene que el conocimiento científico, la tecnología, la industria y la sociedad ya no se desarrollan de forma separada como podía señalar el paradigma mertoniano hace unas décadas, sino que esa separación entre contextos de producción, transferencia y utilización del conocimiento científico ya no existe más. Esta visión de alguna manera afirma los análisis previos pero entiende que en la actualidad esto cambió y ahora la sociedad es la que guía y define la dirección en la que se desarrolla el conocimiento reconociendo qué descubrimientos tienen valor. Según esta perspectiva la investigación pasará a ser evaluada ya no más de manera interna sino solamente por su relevancia social al ritmo de las demandas sociales.

Otro enfoque también influyente es el que proponen el norteamericano Henry Etzkowitz y el holandés Loet Leydesdorff (Etzkowitz & Leydesdorff, 1998) como la Triple Hélice. De acuerdo a esta perspectiva, las relaciones entre universidad, industria y gobierno, existen desde el siglo XIX, lo que cambió en los últimos años es la aparición de un nivel suplementario que denominan “Triple Hélice”, donde estos actores interactúan de forma mucho más frecuente e intentan dar respuesta a un panorama económico cada vez más cambiante y exigente para el conocimiento científico y la innovación.

Una versión local de esta perspectiva fue desarrollada de forma bastante previa en Argentina por Jorge Sábato (Sábato & Botana, 1968). Durante la década del '60, Sábato propuso la existencia de un triángulo en el que relacionaba el gobierno con la estructura productiva y a su vez ambos con la infraestructura científico-tecnológica, en una topología equivalente a la Triple Hélice. Allí Sábato resaltaba las debilidades que existían entre estas relaciones en los ámbitos periféricos y la necesidad de fortalecerlas como condición para el desarrollo.

Repasados algunos abordajes sobre el tema, podemos comprender que el problema de la innovación en el contexto actual pasa indefectiblemente por las relaciones que se generen entre los actores, relaciones que ya no pueden ser entendidas de forma sencilla como el modelo lineal. En particular en países como el nuestro, la infraestructura científico-tecnológica está predominantemente liderada por el sector público como se señaló en la introducción. Es entonces nuestra principal preocupación no solo la relación entre los investigadores y las agencias de financiamiento que ya abordamos en los apartados anteriores sino también la relación directa de las instituciones de ciencia y tecnología con la industria. El problema de la relación universidad-industria, es el problema de la transferencia tecnológica que ya definimos en la introducción.

Según Casalet este problema puede ser abordado desde dos aspectos fundamentales: las “debilidades organizativas a nivel de las universidades y centros de investigación que impiden el fortalecimiento de la relación Universidad/Industria” y la “debilidad

empresarial para demandar nuevos conocimientos” (Casalet, 2010). Casalet señala que la falta de decisión política por parte de los gobiernos y capacitación por parte de la burocracia de las universidades (y otras oficinas encargadas de lo mismo), son los principales obstáculos para la promoción de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos. A consecuencia de esto, la falta de apoyo hace que la formación de vínculos entre la Industria y la Universidad quede librada a la iniciativa individual de los investigadores y profesionales cercanos a la industria.

El problema desde la universidad no debe ser visto como meramente político o burocrático, existe también dentro de la misma un problema económico vinculado a la mala articulación con la Industria y es la no apropiación de los resultados de las investigaciones realizadas por los centros de investigación. El conocimiento generado por la universidad y los centros de investigación termina fluyendo a compañías del extranjero que sí le sacan provecho económico de sus resultados, en lo que Codner et al. (2012) denomina “transferencia tecnológica ciega”, en detrimento de la apropiación social local del conocimiento financiado de manera pública.

AGROBIOTECNOLOGÍA EN ARGENTINA

Es necesario señalar algunos aspectos relacionados con la historia de las empresas dedicadas a la biotecnología agropecuaria en la Argentina con el fin de entender a la contraparte de los actores de la industria que más adelante se relacionarán con los laboratorios de investigación.

Uno de los cambios tecnológicos más importantes que se dieron en el país fue la adopción de cultivos transgénicos a mediados de los '90. Los cultivos transgénicos pertenecen al campo de la biotecnología vegetal y utilizan técnicas de biotecnología moderna como ya se dijo. La biotecnología vegetal es quizás uno de los campos más importantes de la biotecnología agropecuaria y sirve de punto de partida para analizar la dinámica de innovación en un campo más amplio. Argentina fue el segundo país en utilizar estos cultivos después de los Estados Unidos, con un fuerte acompañamiento de políticas públicas que regularon la actividad, y en relativa ausencia de controversias sobre el tema (Pellegrini, 2012). La adopción de cultivos transgénicos implicó toda una transformación productiva del agro local y tuvo una gran incidencia económica con el aumento de la productividad. Este tipo de innovaciones se llevaron a cabo en una división internacional del trabajo científico donde el trabajo de obtención de semillas transgénicas “se llevó adelante en laboratorios ubicados en los países centrales, mientras fue quedando para el medio local la tarea de mejoramiento genético sobre la base de las variedades mejor adaptadas a las condiciones regionales” (Kreimer, 2006). Las grandes empresas obtentoras son multinacionales como Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, Bayer y Dupont (Gutman & Lavarello, 2007). Quedó entonces para la Argentina la única tarea de adaptación de esta tecnología sin lograrse un real desarrollo local de tecnología e implicando esto un problema económico por el pago de regalías y otros gastos al exterior. Por más que el país tiene capacidades para desarrollar tecnologías propias en biotecnología vegetal, y de hecho ha logrado desarrollar cultivos transgénicos propios, son muy pocas las empresas que se dedican al tema y contadas las innovaciones que hayan llegado o estén cerca de llegar al mercado.

Inmediatamente después del auge de la transformación tecnológica en el agro a partir de la incorporación de los cultivos transgénicos, aparece un interés por parte de productores nucleados en Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) por invertir en investigación y desarrollo en la materia. Una de las primeras iniciativas en este sentido fue la creación de la empresa BIOCERES. Inicialmente BIOCERES financiaba proyectos de investigación en laboratorios de universidades y otros institutos de investigación relacionados al sistema público, solo recientemente se consolidó con la creación del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) (Pellegrini, 2011).

BIOCERES y el CONICET conforman mediante el INDEAR una “alianza estratégica” que se rige por un acuerdo marco en donde el CONICET le cedió el terreno para ubicar el INDEAR en Rosario y al mismo tiempo se compromete a apoyar con instrumentos de financiación las investigaciones que allí se realizan. Por su parte el INDEAR se compromete a contratar investigadores dando prioridad a argentinos que se encuentren en el exterior e investigar sobre temas de importante impacto económico así como también proveer productos y servicios (INDEAR, 2014). El rol de BIOCERES y el INDEAR es muy significativo para la agrobiotecnología en general e interesa para esta investigación porque se involucra de diferentes maneras con muchos de los proyectos que se desarrollan en la materia.

También han surgido otras empresas de biotecnología agropecuaria. Dentro de ellas se puede destacar a Rizobacter, que también son de interés para esta investigación. Rizobacter Argentina S.A. es una empresa de capital nacional ubicada en la localidad de Pergamino en la Provincia de Buenos Aires y está especializada en Microbiología agrícola vendiendo insumos para el campo. Su principales productos son los inoculantes, fungicidas y coadyuvantes. La empresa es de un tamaño importante, tiene dos filiales en Brasil y Paraguay y vende productos a más de 20 países (Rizobacter, 2014)⁴.

Con este breve recorrido por el marco teórico y el contexto de la agrobiotecnología en el país, en la próxima sección desarrollaremos la metodología aplicada para el estudio de los casos y posteriormente se expondrán los resultados obtenidos a partir del análisis de las trayectorias.

⁴ Un trabajo de estudio de caso pero que en vez de centrarse en los laboratorios que colaboran con la misma se centra en la empresa puede consultarse en Corvalán (Corvalán, 2007).

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO

El proyecto está concebido a partir de la exploración empírica de diversos casos, según un abordaje cuali-cuantitativo y comparado (Yin, 1984; Stake, 1995; Gallart, 1993; Eisenhardt, 1989). Lo que se busca es entender las transformaciones que se producen en las actividades que llevan a cabo los laboratorios que tienen proyectos de transferencia tecnológica y poder explicar así, las trayectorias de los mismos desde un estudio de casos. Para la selección de los casos se realizó un relevamiento de experiencias de transferencia de laboratorios de universidades públicas de Argentina. Se tomaron tres casos que fueran representativos de la variedad de aplicaciones de la agrobiotecnología, que tengan una trayectoria mayor a veinte años de trabajo, que presenten alguna relevancia en el ámbito público o por sus logros y no hayan sido estudiados antes de forma metódica⁵. En particular, de los laboratorios que tienen patentes de invención en plantas transgénicas, los dos casos seleccionados (Caso 2 y 3) son los primeros que las lograron en el país. El Caso 1 se destaca por no tratarse de plantas modificadas por ingeniería genética.

Para el análisis de los casos se recurre a dos enfoques metodológicos complementarios. Por un lado el estudio cuali-cuantitativo de los productos del laboratorio, en términos de publicaciones, patentes, servicios puntuales y otras actividades de transferencia. Por otro lado, el estudio cualitativo de las experiencias de los investigadores del laboratorio con el fin de evaluar sus trayectorias personales en tanto formación inicial, selección de temas de trabajo, formación de grupos e incorporar en general sus impresiones y vivencias con respecto a los cambios que se produjeron en el trabajo del laboratorio a partir de la incorporación de actividades de transferencia y cómo se adaptaron.

Para el análisis cuantitativo⁶ se realizó un estudio bibliométrico de publicaciones científicas, libros y capítulos de libros científicos, patentes y otras actividades de transferencia tecnológica. Este análisis se llevó a cabo mediante un protocolo específico igual para todos los casos.

Para las publicaciones científicas se tomó como referencia las bases de datos de artículos de revistas especializadas que proporciona el *National Center of Biotechnology Information* del gobierno de los Estados Unidos y pertenecientes a la *US National Library of Medicine National Institutes of Health* (Pubmed). Aunque estas bases no incluyen la

⁵ Un buen estudio de otros casos sobre biotecnología pero que ya tiene varios años de vigencia está en Vaccarezza y Zabala (Vaccarezza & Zabala, 2002).

⁶ Dentro de la diversidad de fuentes, cada una tiene sus ventajas y desventajas a nivel analítico (D'Onofrio & Gelfman, 2009), considerando que se pueden usar desde bases de datos de patentes y publicaciones científicas, hasta bases normalizadas de *Curriculum Vitae*. También se puede usar una combinación de fuentes que vayan complementando la información como se realizó en este trabajo.

totalidad de las publicaciones, proveen una muestra con un mismo sesgo que es tomada como base.

Para cada base de datos se debió utilizar una estrategia distinta de búsqueda por cómo especifica cada una el nombre de los autores. Para Pubmed se utilizó el filtro de autor y se especificó el apellido del investigador y la inicial de su primer nombre. Se tomaron todos los resultados que contengan en cualquier posición el apellido del autor y las iniciales correctas de su nombre (una o dos). La existencia de autores homónimos hace que haya que descartar aquellos que no pertenecen a las instituciones que integraron los investigadores (esto se corrobora en los CV y las entrevistas). Para todos los casos se buscaron los nombres de los directores de los laboratorios, ya que siempre al menos uno de los directores (solo en el caso de que sean dos) debería figurar en todas las investigaciones de un mismo centro de estudio.

Todas las publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros obtenidas se clasificaron a su vez por su pertenencia a los regímenes disciplinar (R1) y transitorio (R2) que propone Shinn⁷ según el tema del que tratan. Para tal fin se adaptaron las tipologías propuestas por el autor a criterios sencillos para la clasificación. Si los temas de investigación son propios de la disciplina (R1) se tomó como criterio si los organismos objeto de estudio de la publicación son modelos de estudio de la disciplina o no. Por otro lado, si está explicitado en el cuerpo del texto la posible aplicación productiva de los resultados de la investigación (R2).

Para las patentes pertenecientes a los laboratorios se decidió elegir entre las otorgadas a nivel internacional, para eso se tomaron como referencia las consignadas en los buscadores de la *United States Patent and Trademark Office* (UPSTO), el buscador Patentscope de la *World Intellectual Property Organization* (WIPO), el buscador de *Espacenet de la European Patent Office* y el buscador *Industrial Property Digital Library* de la *Japan Patent Office* (JPA) siguiendo criterios de búsqueda similares a los consignados para las publicaciones, eliminando redundancias y aquellas que no hayan sido otorgadas.

Para otras actividades de transferencia como acuerdos de transferencia de *know-how*, acuerdos de asistencia técnica, consultoría y servicios, se tomaron aquellos consignados por los investigadores y disponibles en los buscadores de las bases de datos del Registro Unificado y Normalizado a nivel nacional de los Datos Curriculares del personal científico y tecnológico (CVar) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del gobierno federal Argentino (MinCyT) y al Sistema Integral de Gestión y Evaluación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Se incluyeron también publicaciones de libros como actividades de divulgación (régimen utilitario).

Finalmente, para cada investigador se construyeron dos indicadores que intentan representar la pertenencia del laboratorio a los regímenes de investigación mencionados. El primero surge de darle un puntaje de uno a las publicaciones clasificadas como R1 y de dos a las clasificadas como R2, siendo el indicador el promedio de estos valores. El segundo indicador consiste en asignarle a las actividades de

⁷ Se entiende que los productos de tipo publicaciones en revistas científicas y capítulos de libro, no pueden ser de régimen utilitario (R3), por eso se omite esa posible tercer clasificación.

transferencia un valor de R3 como pertenecientes al régimen utilitario⁸. Se entiende a R2 como un valor intermedio entre R1 y R3. De los tres valores promediados año a año se genera el segundo indicador. Para cada año se considera para graficar el promedio de la integración de las actividades de los cinco años anteriores. La elección del lapso se relaciona con otras investigaciones cuantitativas sobre aspectos similares (Barandiarán & D'onofrio, 2013) donde los autores intentan aplicar una tipología de perfiles de diversidad profesional de los investigadores y toman ese período para hacer una clasificación actual.

Para el análisis cualitativo de la historia y las trayectorias se utilizaron páginas web, notas periodísticas, libros, reglamentaciones, proyectos de investigación, memorias institucionales, evaluaciones externas y se realizaron entrevistas en profundidad.

Las mismas fueron realizadas en el lugar de trabajo de los entrevistados, sin un cuestionario estructurado, procurando abarcar toda la trayectoria de los mismos. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente desgrabadas para su análisis. En todos los casos fueron entrevistados, al menos, los directores de laboratorio y en el caso 1 también codirector. En algunos casos se agregaron entrevistas complementarias a otros investigadores o encargados del área de transferencia tecnológica del lugar. En total se realizaron 9 entrevistas desde Noviembre de 2013 a Julio de 2014.

En los siguientes apartados se desarrollarán los resultados del estudio de casos.

⁸ De la misma manera que la nota al pie anterior, las actividades de transferencia solo pueden pertenecer al régimen utilitario (R3) y no es necesario considerar las otras clasificaciones.

CASO 1:

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA E INTERACCIONES BIOLÓGICAS EN EL SUELO

El Laboratorio de Bioquímica, Microbiología e Interacciones Biológicas en el Suelo (LBMIBS) se especializa en diferentes áreas relacionadas con la biotecnología como su nombre lo indica, en particular en el trabajo con bacterias del suelo. Cuenta con más de 15 años de experiencia, su director y fundador es el Dr. Luis Wall y su co-director el Dr. Claudio Valverde. El laboratorio ha formado constantemente nuevos investigadores y está integrado actualmente por investigadores formados, doctorandos, post doctorandos y tesinistas de grado.

El mismo se ha consolidado internacionalmente con sus publicaciones en revistas de alto impacto y dentro de la Argentina es uno de los pocos laboratorios que se dedican al estudio de los suelos a pesar de su alta importancia para la economía del país. El suelo implica una amplia gama de aplicaciones tecnológicas combinando aportes de diferentes ciencias, entre las que se destacan los de la biotecnología relacionados con el análisis de la diversidad microbiana. Dicha biotecnología incluye la utilización de microorganismos como inoculantes para la fijación de nitrógeno, bacterias promotoras del crecimiento vegetal y otros fertilizantes a base de microorganismos, donde se pueden aplicar técnicas de biotecnología moderna.

Actualmente, además de desarrollar sus líneas de investigación propias, se ha involucrado en un proyecto en conjunto con Rizobacter S.A., ha conformado una asociación con diferentes empresas en el Proyecto de Área Estratégica (financiado en parte por la ANPCyT) de Biología del suelo y producción agraria sustentable (BIOSPAS), además de otros servicios que ha proporcionado a empresas.

TRAYECTORIA INICIAL DEL LABORATORIO

Tanto Luis Wall como Claudio Valverde son egresados de Bioquímica de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Wall se doctora en el año 1990 en la UNLP sobre la simbiosis fijadora de nitrógeno de la bacteria *Rhizobium* con la alfalfa, y tiene sus primeras publicaciones en revistas científicas. Durante la búsqueda de una posición postdoctoral en el exterior, Wall viaja a Noruega a hacer un curso de posgrado y es ahí se involucra en el estudio de otra simbiosis fijadora de nitrógeno, basada en la bacteria *Frankia*.

Las *Frankia* y los *Rhizobium* son dos sistemas bacterianos que en su conjunto abarcan prácticamente todas las interacciones entre bacterias y plantas para la fijación biológica

de nitrógeno (FBN). Las *Frankia* no establecen simbiosis con leguminosas sino con una amplia variedad de árboles y arbustos. Es una bacteria fijadora de nitrógeno que establece simbiosis favorable para el crecimiento de plantas. Forma nódulos con los cuales se protege de la oxidación favoreciendo la actividad fijadora de nitrógeno, se alimenta de nutrientes de la planta y le provee nitrógeno del aire. Las *Frankia* particularmente pueden fijar nitrógeno también en vida libre y pueden encontrarse sin estar haciendo simbiosis. Los *Rizhobium* en cambio sí se asocian a leguminosas, plantas de mayor interés agrícola y sólo se encuentran en simbiosis, formando también nódulos pero más pequeños (Wall, 2002). Uno de los problemas de las *Frankia*, además de ser difíciles de cultivar, es que no se le pueden aplicar técnicas de ingeniería genética para transformarla.

En el mismo curso en Noruega, a Wall le ofrecen trabajar en ese tema con una posición posdoctoral en la Universidad de Umea (Suecia). Entre los años '94 y '95, Wall realiza su post doctorado, desde allí es que dirige su tema de estudio a esta simbiosis mucho más inexplorada y se contacta con los primeros investigadores que estudian el mismo tema en la Argentina, en la Universidad Nacional del Comahue (UNComa, ubicada en Bariloche) y en la Universidad Nacional de Tucumán. Wall vuelve al país en el año '95 habiendo entrado en la Carrera de Investigador del CONICET y teniendo su lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Su laboratorio es uno de los primeros que empieza a realizar investigación en la UNQ y toma como tema el trabajo que había realizado durante su post doctorado, siendo que había muy pocos investigadores que se dediquen al mismo. Inmediatamente incorpora a Claudio Valverde a su equipo de trabajo, dirigiendo su tesis doctoral, y trabajan describiendo esta simbiosis desde cero entre la *Frankia* y una planta local del género de las Rhamnáceas proveniente de la Patagonia conocida como Chacay (*Discaria trinervis*). Después de varios años sin tener publicaciones en revistas internacionales, las primeras que realizan en este tema datan de 2002-2003.

En el año 2002 Claudio Valverde se va a hacer su post doctorado a Suiza con la voluntad de aprender técnicas de biología molecular, con las que no había podido trabajar por las dificultades que presenta *Frankia*. El tema de su post doctorado consistía en el estudio de la bacteria promotora del crecimiento vegetal (*Pseudomonas fluorescens*⁹), cuya regulación estaba mediada por ARNs pequeños. Valverde regresa al país en 2004 a trabajar nuevamente con Wall, ingresando también a la Carrera de Investigador del CONICET. El tema que comienza a desplegar Valverde agrega dos líneas nuevas para el laboratorio, la de ARNs pequeños y la de *Pseudomonas*. Mientras que el tema de ARNs pequeños es muy original en el país y eminentemente básico por lo poco que se conoce sobre su función, la línea de *Pseudomonas* está relacionada con este género de bacterias muy importante por sus posibles aplicaciones y particularmente como biofertilizante en plantas. Mientras tanto, Wall sigue centrando sus publicaciones en la simbiosis de la *Frankia* en Rhamnáceas

De esta manera, ambos investigadores van adquiriendo experiencia en campos distintos, incorporando gente al laboratorio y tejiendo redes de contactos también distintas. El director del LBMIBS sigue trabajando en colaboración con investigadores de la UNComa y otros contactos que mantuvo después de la realización de su post doctorado como el *Groupe Rhizogenèse* del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia,

⁹ Conocida actualmente como *Pseudomonas protegens*, justamente por su actividad simbiótica con las plantas.

quienes también estudian la simbiosis de *Frankia* pero con otra planta y con el que compartieron becarios y financiamientos. Mientras que en Valverde se ven colaboraciones distintas en el tema de RNA, con otros laboratorios de primer nivel que trabajan sobre el tema, principalmente en Alemania y Suiza con los que, en parte, tiene contacto desde su formación post doctoral.

Más adelante, las trayectorias de ambos los acercarán nuevamente.

EL LABORATORIO VA AL CAMPO

En los próximos apartados se recorrerá la trayectoria de los investigadores desde los hechos y proyectos importantes que fueron marcando las actividades de transferencia en relación con sus actividades de investigación.

En el contexto de la creación del INDEAR (ver *Agrobiotecnología en Argentina*, más arriba en el texto) y la intención de productores agropecuarios de invertir en investigación es que se empiezan a dar algunas negociaciones entre investigadores y productores con el fin de desarrollar una agenda común. A pesar de que en esas negociaciones no participó el LBMIBS, estaba la necesidad que el director del laboratorio entendía que debían participar de alguna manera en esta oportunidad que se abría para la biotecnología agropecuaria esencialmente para conseguir financiamiento.

Es así que el director del laboratorio se comunica directamente con el que entonces era el presidente de Aapresid para comentarle su interés en participar de alguna manera. Lo que tenía el laboratorio para ofrecer estaba vinculado con sus conocimientos y capacidades en microbiología de los suelos, buscando también ampliar sus capacidades en el tema. El presidente de Aapresid ya estaba interesado en el trabajo del co-director del laboratorio, aparentemente por los temas de *Pseudomonas* promotoras del crecimiento vegetal, y eso ayudó a generar confianza rápidamente en las capacidades del laboratorio.

Este fue el inicio de una relación fructífera que cambiará paulatinamente la orientación del laboratorio. Hacia el 2005, el presidente de Aapresid le solicitó al LBMIBS una serie de análisis y trabajos al LBMIBS con el fin de determinar ciertas variaciones de productividad que notaba entre sus campos de siembra. Estos trabajos consistieron en hacer estudios microbiológicos y bioquímicos del suelo en los que participó tanto el director como el codirector del laboratorio. De esta manera, sirvieron para volver a hacer trabajar en un mismo tema a ambos investigadores y combinar sus conocimientos sobre microbiología de suelos, lo cual se ve claramente en las publicaciones posteriores relacionadas con el tema.

Esta relación, además de consistir en los primeros servicios que el laboratorio ofrece a privados, inicia toda una serie de vinculaciones con el agro. Puntualmente el laboratorio es invitado a participar en los congresos de Aapresid, donde el laboratorio toma más contacto con productores y empresas relacionadas con el sector. De esta relación surge tanto el BIOSPAS como el contacto con Rizobacter, de los que hablaremos en próximos apartados.

PAE Y PSEUDOMONAS

Los Programas de Áreas Estratégicas (PAE) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, son una iniciativa de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) que tuvo su primera y única convocatoria en el año 2006. Los mismos consisten en la financiación de proyectos de investigación que surjan de la asociación ad-hoc entre empresas, agrupaciones empresarias y laboratorios públicos o privados sobre proyectos en las Áreas Estratégicas que propone el ministerio. Este mecanismo de financiamiento proveía de recursos para financiamiento de hasta U\$S 3.000.000 por la duración de cinco años, al que se sumaba el aporte de las empresas que debía ser de por lo menos un tercio de los gastos¹⁰.

El LBMIBS fue invitado a participar de las negociaciones durante la creación de los PAE, a diferencia de la creación del INDEAR en la que no participó. Esto es consecuencia de la mayor articulación con actores empresarios interesados en invertir en investigación científica que se da desde los primeros contactos con el presidente de Aapresid. Es a partir de estos contactos que el laboratorio logró el apoyo de los empresarios para presentar un proyecto de este tipo a pesar de que Aapresid y Bioceres ya estaban vinculados a otros proyectos¹¹.

El proyecto presentado por el LBMIBS fue denominado Biología del Suelo y Producción Agraria Sustentable (BIOSPAS). El mismo tenía un coordinador académico y otro administrativo. El director del LBMIBS fue coordinador académico, mantuvo un rol de liderazgo dentro del programa, además que tuvo que suplir algunas funciones administrativas ya que el otro coordinador nombrado por Aapresid pero que no habría cumplido acabadamente ese rol. El programa está integrado por 8 laboratorios de Universidades Nacionales (algunos asociados al CONICET o INTA), el INGEBI, el CERZOS de Bahía Blanca, el INTA-Castelar, la Fundación Instituto Leloir, las empresas Rizobacter Argentina S.A. y La Lucila S.A. (Grupo Romagnoli) y Aapresid. Dentro de los laboratorios hay una gran diversidad en cuanto a su nivel de desarrollo y abarca el país de forma federal. Se puede encontrar un análisis más acabado del programa en particular en Codner et al. (2011).

El BIOSPAS busca generar conocimientos con el fin de entender la dinámica de los procesos biológicos del suelo en sistemas de producción agrícola de siembra directa. El objetivo último es lograr una producción eficiente y sustentable con el medio ambiente, en lo que se suele determinar “buenas prácticas”. Incluye cinco proyectos que abarcan un panorama muy variado del estudio de los suelos y multidisciplinario como dijimos anteriormente; cada grupo a la vez participa en uno o varios proyectos. Los proyectos abarcan el estudio de la bioquímica y la materia orgánica, la fauna, fitopatógenos (hongos y bacterias patógenos), microbiología de bacterias cultivables, metagenómica y física estructural. El LBMIBS participa de la parte bioquímica estudiando la glomalina, con la

¹⁰ Para más información sobre este tipo de financiamiento consultar:

<<http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/189>>

¹¹ Bioceres terminó integrando dos PAE relacionados con el uso de herramientas biotecnológicas para mejorar la productividad en trigo y girasol; otros dos fueron apoyados en nombre de Aapresid sobre temas relacionados con el suelo. Uno es la Red de Genética de Suelo para la Agricultura Sustentable (SoilGeNe) dirigido por el Dr. Alejandro Mentaberry del INDEAR y el BIOSPAS dirigido por el Dr. Luis Wall. Ambos proyectos sin duda presentan algunas similitudes, buscan generar una agricultura sustentable a partir del entendimiento de los procesos que ocurren en el suelo. Lo que más íntimamente comparten es el interés por la metagenómica del suelo pero los enfoques son claramente diferentes y hay poca interacción entre los grupos.

que ya habían empezado a trabajar en los primeros trabajos con Romagnoli, y otras actividades enzimáticas; en microbiología el laboratorio aporta su conocimiento para la caracterización de aislamientos de *Pseudomonas*; en fitopatógenos estudiando los antagonismos de entre agentes patógenos aislados por otros grupos y las *Pseudomonas* aisladas en el proyecto de microbiología con miras al desarrollo de biocontrol.

Las muestras utilizadas para los trabajos fueron tomadas para todos los proyectos y es ahí donde colaboraron las empresas y Aapresid aportando los campos. Rizobacter en particular se relaciona con el grupo de microbiología en la caracterización de *Pseudomonas* que realiza Valverde. Es importante destacar que las empresas intervinientes en el PAE tienen prioridad en el aprovechamiento de lo que se desarrolla en el mismo; en el caso de *Pseudomonas*, las cepas que se encuentren y tengan una utilidad para el biocontrol de fitopatógenos podrían ser utilizadas con exclusividad por la empresa.

Para el laboratorio, el BIOSPAS significó poder sumar capacidades que no tenía, adquirir equipamiento y potenciar sus relaciones de colaboración con otros laboratorios. Sobre todo, el BIOSPAS fue una oportunidad para orientarse hacia nuevas preguntas, mucho más cercanas a la obtención de productos y a los problemas de los productores y a las empresas de biotecnología. En términos de agenda científica orientó los esfuerzos hacia temas más aplicados. Además de la producción académica y la formación de recursos humanos, durante el proyecto se encontraron cepas bacterianas de potencial aplicación en el agro. Es importante destacar que todo lo que se desarrolle dentro del proyecto tiene prioridad para su uso y explotación comercial por parte de las empresas integrantes del mismo.

Una característica que presenta el BIOSPAS es que el Estado financió en buena medida un proyecto de transferencia donde además intervienen centros públicos de investigación y empresas privadas. No es el único caso, pues el INDEAR funciona de una manera similar, aunque tenga investigadores propios. El modelo de trabajo público-privado implica una potencial transferencia tecnológica, ya sea porque el conocimiento que se genera es de interés para la empresa y la misma lo aprovechará por más que se publiquen y también lo puedan aprovechar otros, o porque los productos que se generen la empresa los comercializará o participará como socia.

Los temas del proyecto constituyeron conocimientos novedosos en el área de conocimiento sobre el suelo y en particular sobre el área pampeana aunque no necesariamente todas implicaron actividades de transferencia, sino más bien publicaciones. Las *Pseudomonas* para biocontrol en cambio sí generaron un vínculo que continuó con la empresa más allá del proyecto y las cepas con las que se trabaja todavía para obtener un biocontrolador siguen con prioridad para su uso por Rizobacter.

NUEVOS COMPONENTES PARA BIO-INSUMOS

Analizaremos a continuación el caso de transferencia que derivó de los estudios iniciales con *Frankia* en la que también se involucró Rizobacter. La forma en que se dio no fue la misma y es incluso previa al BIOSPAS. Una característica particular de este caso es que la agenda de investigación se transformó a partir de un descubrimiento científico. El descubrimiento fue la interacción que generan los *actinomyces* con las *Frankia* en su simbiosis con plantas.

Los *actinomyces* son un orden de bacterias abundantes en el suelo que se caracterizan por tener un tipo de pared celular diferente a la mayoría de las bacterias y cuyo metabolismo ha sido siempre de gran interés comercial por la producción de toda una serie de metabolitos secundarios con actividad antibiótica como los que genera el género *Streptomyces* (más conocida por su producción de estreptomina). Pero también hay otros *actinomyces* que cumplen diferentes funciones, de hecho las *Frankia* son también de este orden.

La interacción de otros *actinomyces* con *Frankia* fue descrita en una investigación conjunta con el grupo que ya colaboraba con el LBMIBS de la UNComa. Se encontró que esta interacción favorece la nodulación en las plantas y mejora la fijación biológica de nitrógeno (FBN). Por más que los investigadores tienen algunos indicios de cómo funciona esta interacción, según el director del LBMIBS no queda claro todavía cuál es el efecto que hace que mejore la nodulación.

Como se dijo anteriormente, las *Frankia* participan en la FBN en árboles y arbustos pero no en plantas de interés comercial como las leguminosas. Lo que convirtió a este descubrimiento en un potencial producto de interés comercial es que la misma interacción se pudiera dar entre *actinomyces* y *Rhizobium*, promoviendo también el crecimiento en leguminosas. Esta posibilidad fue sugerida por el director del LBMIBS y llevada a cabo también en una investigación conjunta con la UNComa.

Hasta ahora la investigación de *Frankia* y *Rhizobium* se encontraban muy distanciadas, debido a su diferencial utilidad comercial y la imposibilidad de las primeras en ser transformadas por técnicas de ingeniería genética. Estas dos razones hicieron que los enfoques y la cantidad de investigaciones sobre cada especie sea muy distinta, y los grupos que trabajaban con una no trabajaban con la otra.

Biológicamente hablando, ambas interacciones sí estaban relacionadas y tendrían un origen evolutivo similar por tratarse de la misma función. La posibilidad de extrapolar los descubrimientos sobre *Frankia* a *Rhizobium* es algo "raro", pero se puede explicar por la comprensión que tenía el director del LBMIBS del mecanismo de interacción de *Frankia*¹², ya que había encontrado evidencias de que las *Frankia* desarrollan una simbiosis más rudimentaria que los *Rhizobium* y eso podía hacer que compartan algunos fenómenos biológicos como el que sucede con los *actinomyces*. Aunque a simple vista uno podría juzgar que el estudio de las *Frankia* constituye un tema básico y de difícil aplicación (y no sería poco cierto), las *Frankia* comprenden también un proyecto de investigación mucho más ambicioso, que consiste en aplicar la FBN a organismos que no la poseen. Esto es mucho más probable estudiando un mecanismo más simple y evolutivamente más antiguo que uno más complejo y evolucionado como el de *Rhizobium* en leguminosas.

Los resultados fueron comentados por el director del LBMIBS en el XIV Congreso de Aapresid del año 2006 y despertaron el interés de la empresa Rizobacter. La misma le solicitó al LBMIBS asociarse para desarrollar esta tecnología en la interacción con soja. En conjunto con Rizobacter es que se hicieron las primeras pruebas donde se lograron aislar cepas de *actinomyces* que interaccionan con la soja, lográndose un aumento en

¹² El director del LBMIBS también conocía bien la interacción con *Rhizobium* por haber trabajado con la misma en su doctorado.

la productividad de la misma, a los que la empresa tenía exclusividad por haber invertido en los mismos.

En un principio estos trabajos fueron llevados a cabo de manera directa con la empresa con distintos convenios de vinculación y servicios puntuales. En el año 2012, a partir de una línea de financiación presentada por la OTT de la UNQ, se consigue un Subsidio de Potencial Transferencia Tecnológica (SPOTT), donde la Universidad financia parte de un proyecto de investigación. El acuerdo consiste en lograr entender el mecanismo en que ocurre esto y poder seleccionar y caracterizar de las cepas encontradas aquellas que logren mayor rendimiento en los cultivos. El proyecto apunta a, en un futuro, desarrollar inoculantes con estos nuevos componentes.

PUBLICAR Y TRANSFERIR

En un análisis más minucioso de la trayectoria de los investigadores en términos de sus publicaciones y actividades de transferencia, se pueden destacar algunas características. En principio, es importante diferenciar que cada trayectoria (director y co-director) puede ser comprendida por separado¹³.

En la Figura 1 se puede ver la trayectoria del director del laboratorio en función de sus actividades y los indicadores generados como se especificó en la metodología. Lo que se observa en primer lugar es que existe un punto de divergencia donde las actividades dejan de ser solamente publicaciones y empiezan a aparecer las actividades de transferencia a partir de 2004 con los primeros trabajos con el director de Aapresid como se dijo más arriba en el texto (Gráfico 1B). Más adelante se verá en qué consiste ese cambio. Una vez pasado ese punto, las actividades de transferencia crecen de manera casi constante hasta 2012. Esto muestra que habría una *sinergia* entre las actividades de transferencia que hace que a medida que se incorporan actividades, se busque incorporar más. Si bien en el año 2012 las actividades de transferencia caen, esto puede deberse más bien a un artefacto de las fuentes de información, que no son completas para los últimos dos años.

En términos de publicaciones exclusivamente (Gráfico 1A), se ve que hay un compromiso importante por temas aplicables al sector productivo más que de interés meramente disciplinar y se estabiliza tempranamente en la trayectoria del investigador en un valor de régimen transitorio (R2), incluso antes de tener las primeras actividades de transferencia. Esto mostraría que existe una relación importante entre la investigación y el medio productivo a la hora de elegir los temas, que puede ser entendida como una *autonomía* relativa no tan alta. Sin embargo, este compromiso no es total porque mantiene otras líneas de trabajo.

Algo común a la mayoría de las trayectorias vistas desde las publicaciones es que durante los primeros años las publicaciones están apuntadas a un público disciplinar ya que las mismas son producto de tesis doctorales y post doctorales y es ese el público que los evalúa si se aspira a un doctorado en ciencias¹⁴. En cuanto a cantidad de

¹³ El listado completo de actividades analizadas se encuentra en Información Suplementaria, Tabla S2 y S3 respectivamente.

¹⁴ Recién en la actualidad podrían identificarse en el país doctorados que no sean científicos, con la creación de la nueva gran área de conocimiento denominada Tecnología en lo que es el otorgamiento de becas del CONICET. En la época que estamos hablando estas cosas no existían.

publicaciones, se podría decir que no hay una correlación directa con el tipo de publicaciones o la incorporación de actividades de transferencia. Esto se debe a que una actividad no va en detrimento de la otra y se mantienen líneas separadas, que hasta cierto punto se complementan, sin identificarse algún proceso de *tensión*. Se mantiene una cantidad relativamente constante y hay un aumento hacia el final pero se trata de publicaciones conjuntas con grandes grupos de trabajo que están ligadas a varias secuencias de genomas en donde la participación de los investigadores del grupo no es la principal.

Figura 1. Gráficos de trayectorias del Caso 1a. En la figura superior (A), sobre el eje de las ordenadas izquierdo y en línea punteada y círculos se muestra el promedio ponderado de las publicaciones según si pertenecen al R1 o R2 a medida que pasa el tiempo. Sobre el eje de las ordenadas derecho y en forma de barras grises se muestra el total de publicaciones de los cinco años anteriores. En la figura inferior (B) se muestra el promedio ponderado de las actividades con línea sólida y sólo de las publicaciones con línea punteada. En la flecha se señala el punto en donde divergen ambas líneas.

En el Gráfico 2 se ve la trayectoria del co-director del laboratorio. Si bien presenta algunos patrones similares, como empezar con un perfil de publicaciones más orientado al ámbito académico, el punto de divergencia con las actividades de transferencia es el

mismo, pero el cambio en las publicaciones se ve después de 2004 y de forma muy lenta y gradual. En este caso, las actividades de transferencia se dan de la misma manera (Gráfico 2B), es decir, figuran tanto director como co-director en los proyectos de transferencia en la mayoría de los casos y por eso se ve la misma *sinergia*.

La diferencia fundamental está en el perfil de publicaciones (Gráfico 2A), donde está claro que están más dirigidas al ámbito académico, y eso se debe a que la línea de trabajo que sostiene el codirector tiene esa finalidad y deriva del postdoctorado como ya se dijo. Lo que sucede en este caso es que el tema de investigación se mantiene más separado de las actividades de transferencia, hay claramente una mayor *autonomía*, aunque con el tiempo van creciendo los temas orientados al ámbito productivo.

En cuanto a cantidad de publicaciones, hay que considerar en las gráficas que el co-director es un investigador más joven, y debido a que se toma para el análisis el mismo período, las gráficas se ven diferentes. Se puede decir también que la línea de investigación básica que sostiene el codirector le ha dado una mayor cantidad de publicaciones, o al menos de más constante crecimiento. Más adelante se verá que en este caso existe una especie de *tensión* entre las actividades de transferencia y académicas, debido a que están bien separadas como actividades pero comparten obtenciones biológicas de intereses para la empresa con la que trabajan y podrían ser objeto de nuevos productos que comercialmente conviene proteger y no publicar.

Figura 2. Gráficos de trayectorias del Caso 1b. En la figura superior (A), sobre el eje de las ordenadas izquierdo y en línea punteada y círculos se muestra el promedio ponderado de las publicaciones según si pertenecen al R1 o R2 a medida que pasa el tiempo. Sobre el eje de las ordenadas derecho y en forma de barras grises se muestra el total de publicaciones de los cinco años anteriores. En la figura inferior (B) se muestra el promedio ponderado de las actividades con línea sólida y sólo de las publicaciones con línea punteada.

CASO 2:

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Un caso muy resonante en el último tiempo y muy particular en su trayectoria es el del Laboratorio de Biotecnología Vegetal (LBV) del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), dirigido por la Dra. Raquel Chan. El instituto fue creado en 2008 por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el CONICET. El LBV cuenta actualmente con 14 investigadores entre los que se encuentran becarios de post grado, tesinistas de grado y tres asistentes de investigación. Su tema es esencialmente la biotecnología vegetal, particularmente la caracterización de factores de transcripción vegetal involucrados en la transmisión de señales vinculadas a la respuesta a condiciones ambientales.

Su resonancia en el último tiempo está relacionada con haber encontrado un gen que mejora la tolerancia a sequía de plantas de alto interés agropecuario. Por otra parte, es señalado por el MinCyT como caso modelo para la región pampeana¹⁵. Actualmente mantiene una asociación con la empresa BIOCERES y otra empresa internacional para empezar a comercializar semillas con este gen en todo el mundo.

UN LUGAR EN EL MUNDO

En este caso, se hablará de la trayectoria de la directora de este laboratorio. Aunque es de Buenos Aires, su formación de grado es en el área química, con orientación biológica en la Universidad de Jerusalén durante los años de dictadura de Argentina (1976-1983). Con la democracia, regresa al país y tiene sus primeras publicaciones durante su doctorado en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFoBi) en la UNR sobre una proteína involucrada en la cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis (Ferrodoxin NADP reductasa) durante los años '83 a '87. Como en otros casos, la formación en biología molecular la tuvo en el exterior durante su post doctorado en el Instituto de Biología Molecular de Plantas del CNRS de Francia, en la prestigiosa Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo, donde trabajó sobre ARN en un alga unicelular. Lo que tienen en común estos temas es que combinan conocimientos de bioquímica aplicada a la biología molecular de organismos fotosintéticos.

La investigadora vuelve al país entrando a la Carrera de Investigador del CONICET, inicialmente en el CEFoBi pero más tarde tiene un ofrecimiento en la UNL y pasa a

¹⁵ Consultado el 23 de Octubre de 2014. En: <<http://www.mincyt.gob.ar/casos-modelo-listado/region-pampeana-26>>

trabajar en la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde desarrolla también actividades de docencia. En ese momento debe elegir un tema para su ingreso a carrera y es ahí donde elige lo que será su tema para el resto de su carrera, que es la caracterización funcional de factores de transcripción vegetales en relación a condiciones ambientales. La elección del tema, aunque según la investigadora tiene un carácter fortuito, está vinculada también a lo incipiente del tema en el país para esa época y al hecho de que en un país agrícola como Argentina, tendría más posibilidades de conseguir financiamientos. Desde la cátedra, en el año '93 empieza a tener las primeras publicaciones en el tema y particularmente se dedica a la familia de proteínas factores de transcripción HD-Zip.

En el año 2008, se fusionan una serie de laboratorios que trabajaban dentro de la UNL, entre los que se encontraba la cátedra de Biología Celular y Molecular, y conforman el IAL. Chan pasa a dirigir el IAL en general y su grupo pasó a ser el LBV dentro del mismo. Esto significó un salto importante el crecimiento que ya venía teniendo el laboratorio. El mismo ya había logrado tres patentes con respecto al aislamiento de un gen de esta familia de proteínas y logrado obtener resultados positivos en planta. Más tarde la directora pasa a dirigir también el Centro Científico Tecnológico de Santa Fe (CCT-Santa Fe) dependiente del CONICET donde se emplaza actualmente el IAL.

UN ENFOQUE EMINENTEMENTE BÁSICO

Los factores de transcripción son proteínas que regulan la expresión del ADN mediante la unión específica al mismo. Las proteínas de familia de factores de transcripción HD-Zip tienen una combinación de dos motivos, por un lado el homeodominio (HD) y por el otro un dominio cierre de leucina (Zip). Ambos son motivos que se unen al ADN, el HD en particular fue encontrado por primera vez en moscas (*Drosophila melanogaster*) en el año '83 (Garber, 1983) y se identificó que estaban involucradas en el desarrollo de organismos y generan en animales lo que se llama “efecto homeótico”¹⁶ y al que el dominio debe su nombre.

Estos factores no estaban muy estudiados en plantas al momento que empieza a trabajar la directora del IAL (1994 es su primera publicación). El HD fue encontrado en plantas por primera vez en el año '91, cuya delección producía un fenotipo de hojas “anudadas”. Aunque no producen lo que para el reino animal se denomina un “efecto homeótico”, sí están involucradas en el desarrollo de la planta y se le mantuvo el nombre heredado (Ariel, et al., 2007). A partir de ahí se encontró en otras plantas dominios del mismo tipo y se pudieron clasificar estas proteínas.

Dentro del grupo que posee el HD, la combinación con el dominio Zip es única de plantas. Eso hace sospechar que están involucrados en regulaciones que no se encuentran en otro tipo de organismos. Las plantas son organismos sésiles, que están arraigadas a un sustrato y permanentemente expuesta al estrés a los que deben responder y adaptarse continuamente, de ahí que se postula que estos factores de transcripción están involucrados en las respuestas al estrés ambiental. Claramente,

¹⁶ El efecto homeótico es fenómeno que ocurre cuando se mutan ciertos genes y provocan fenotipos con ubicación espacial de los órganos anormal. Por ejemplo, patas en el lugar de alas.

entender el desarrollo de las plantas a nivel de los factores de transcripción de este tipo podía tener un interés biotecnológico a la hora de generar nuevas especies vegetales.

Cuando Chan vuelve a la Argentina tiene su primera publicación sobre un dominio de este tipo encontrado en girasol en el año '94, es decir, la investigadora participó de las investigaciones sobre estos factores de transcripción ni bien se empezó a investigar mundialmente sobre el tema y se puede decir que es pionera en la materia. Esto lo logró hacer a pesar de la escasez de fondos que tenían los organismos estatales en esta época (Pellegrini, 2014). En particular ese trabajo estuvo financiado por una fundación sin fines de lucro (Antorchas) y se realizó desde una cátedra de la UNL y no de un laboratorio o centro de investigación dependiente del CONICET.

La posible aplicación de estos factores en la resistencia a la sequía es clara. La estrategia de entender estos procesos permitiría “domesticar” a las plantas para evitar que lleven a cabo procesos fisiológicos que responden al estrés ambiental no deseados a nivel agronómico pero que sí tienen una utilidad para la perpetuación del organismo. Por ejemplo, se podría evitar el proceso por el cual la planta reorienta la producción de energía hacia la floración con el fin de asegurar su descendencia y promueve la degradación controlada de ciertos tejidos y orgánulos celulares cuando se encuentra bajo condiciones de sequía u otros tipos de daños o estrés. Lo que se buscaría en ese caso es saltar ese proceso con el fin de que la planta no termine su ciclo tempranamente y vuelva a crecer cuando mejoran las condiciones climáticas.

El grupo de investigación, fue uno de los primeros en caracterizar en el mundo este tipo de factores desde un enfoque eminentemente básico. Este hecho le permitió al laboratorio tener una cuantiosa cantidad de publicaciones sobre el tema por medio de *papers* en revistas científicas internacionales. Prácticamente todas sus publicaciones tienen que ver con la misma familia de proteínas y su búsqueda por caracterizar los fenotipos que generan y las interacciones con otras proteínas.

La caracterización de un gen es un proceso que a nivel científico requiere diferentes enfoques que van complementando lo que se sabe del mismo. La transgénesis es una técnica prácticamente de rutina para la descripción de un gen (uno que codifica para un factor de transcripción en este caso) para un laboratorio de biología molecular. Estas técnicas adquieren un mayor nivel de complejidad a medida que el modelo al que se lo quiere llevar es más complejo. La transgénesis vegetal no es una técnicas sencilla de por sí y fue desarrollada de forma muy posterior a la de bacterias o incluso mamíferos pequeños. Aunque hoy en día es rutina la transformación en especies tipo modelo como *Arabidopsis* o tabaco, no es así para otras plantas de mayor interés agronómico. Por más que en los últimos treinta años se han hecho importantes avances que permiten transformar casi cualquier planta, todavía hay especies muy difíciles de transformar.

Las primeras especies transgénicas de plantas (transgénicos de primera generación) se centraron en dotar a las plantas de propiedades que pudieran evitar el ataque de plagas o hacerlas resistentes a herbicidas (Pellegrini, 2013). La modificación de factores de transcripción correspondería a una segunda generación de transgénicos (Century, 2008). Los procesos biológicos involucran numerosos genes a la vez y son mucho más complejos. Todavía no están disponibles los conocimientos básicos que expliquen a nivel molecular la forma en que actúan los factores de transcripción y demorará mucho tiempo más poder entenderlos, al menos, en plantas modelo. Los eventos involucrados en el desarrollo de organismos multicelulares, así como las respuestas al ambiente

involucran toda una serie de señales que forma a su vez una red muy compleja y delicada. Un único cambio en uno de estos genes podría desencadenar cambios en muchos puntos distintos del desarrollo difíciles de encontrar y dimensionar. Esto es distinto al efecto puntual que generaba la transgénesis de un gen involucrado en un mecanismo de resistencia como los de primera generación. Por otro lado, esos delicados eventos divergen enormemente en la evolución de las especies y eso produce que en un organismo puede dar una respuesta distinta que en otro.

Una primera aproximación a la caracterización de cualquier gen para estudiarlo es lograr aislarlo y expresar esa misma proteína en un modelo sencillo como el de bacterias o levaduras. Una vez expresado puede ser más fácil de estudiar otras propiedades, como su interacción con otras proteínas. El paso siguiente es expresar el gen en un modelo vegetal, *Arabidopsis thaliana*, y caracterizar los fenotipos que se van generando al sobreexpresarlos o deleccionarlos. En el laboratorio en cuestión se siguió este mismo trayecto con el tiempo y se encontraron diferentes fenotipos, entre los que se pueden destacar los de resistencia a sequía y la floración temprana, utilizando diferentes genes de la misma familia.

GIRASOL

Como ya se dijo, el laboratorio fue pionero en el estudio de los factores de transcripción de esta familia en plantas y eso le permitió posicionarse en cuanto a publicaciones en revistas científicas. Para dar cuenta de la importancia del grupo dentro del tema, no solo que dentro del país es el único grupo que estudia el tema, sino que el 8,82% (Tabla S1, Información suplementaria) de todas las publicaciones del mundo sobre HD-Zip tienen como autor a la directora del instituto. Hay esparcidos en el mundo varios grupos estudiando sobre el tema pero no son más que unas decenas.

A su vez, si se busca específicamente los factores de transcripción de esta familia en girasol, la directora figura como autora del 87,5% de los *papers*, existiendo solo un caso que no pertenece al grupo de investigación y no es específico de factores de transcripción. Esto no es un esquema singular de girasol debido a que si se hace la misma búsqueda sobre otras especies la cantidad de *papers* sobre el tema son similares (Tabla S1, Información suplementaria).

Por esta razón, está claro que la originalidad del tema está también en haber elegido los factores de transcripción de una especie en particular, con interés productivo, como el girasol. Esta decisión es muy temprana y se produce al mismo tiempo que la elección del tema de investigación cuando la investigadora vuelve al país. Ayuda a confirmar entonces que desde un principio se buscaba elegir un tema con posibles aplicaciones.

Si bien el laboratorio investiga factores de transcripción en general, y en particular *Arabidopsis* es el modelo de estudio más usado por el grupo, los factores de regulación provenientes de girasol fueron los cuales dieron todas las patentes que al laboratorio le fueron otorgadas. Esto tiene que ver con la originalidad del tema, pero también a cuestiones moleculares bastante más complejas. La familia de factores de transcripción estudiada proviene de una evolución en común y generan entre diferentes interacciones que forman heterodímeros, ya sea funcionales o inhibidores de la actividad monodimérica. Puede que los factores provenientes de otras especies vegetales, podrían no ser ortólogos y no presentar esta capacidad de heterodimerizar con los propios de plantas y eso genere fenotipos menos complejos y con menos “penalizaciones” por la

interferencia en la regulación de genes que no se buscan regular. De todos modos, esto es una mera hipótesis y difícilmente se les pueda adjudicar a los investigadores que hayan previsto esta capacidad.

El girasol también fue protagonista de los temas del laboratorio cuando se llevó adelante por 2009 un PAE como en el caso 1. En esta ocasión tuvo como objetivo la caracterización genómica funcional de girasol para su mejoramiento en características de tolerancia a estreses bióticos y abióticos utilizando herramientas moleculares. Los responsables del proyecto fueron la actual directora del IAL, y el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel¹⁷ desde lo administrativo. El PAE consistió en una asociación estratégica entre los investigadores del IAL, del INTA-Castelar y grupos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Sur y Río Cuarto. A esto se le suman las empresas Bioceres, Advanta y Biosol, el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) y las ONG Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ArPOV) y la Asociación Semilleros Argentinos (ASA).

Como se dijo, el laboratorio ya venía trabajando en la caracterización de los HD-Zip de girasol, pero hasta ahora ese conocimiento no se había aplicado al mejoramiento de la misma especie, ni siquiera se habían transformado plantas de girasol sino siempre plantas modelo u otras de mayor interés agronómico. Para el laboratorio entonces, el proyecto sirvió para orientar los esfuerzos a la aplicación del conocimiento y la interacción con otros grupos de investigación en el tema.

Trabajar con una especie como girasol presenta una serie de complejidades que casi no existen utilizando una planta modelo como *Arabidopsis*, cuyo genoma ya se encuentra secuenciado, tiene un ciclo de vida mucho más corto y de la que se conocen y disponen toda una serie de herramientas para fines investigativos mucho más amplia. En particular la técnica de transformación de girasol es algo mucho más complejo. Sin duda fue una decisión costosa para el laboratorio proponerse trabajar en el mejoramiento de esa especie, particularmente en términos de publicaciones científicas de alto impacto e inserción en el ámbito científico internacional, algo similar a lo que sucede en el caso de la papa transgénica que analiza Pellegrini (2014).

Al igual que en el Caso 1, las dificultades administrativas que implicó el proyecto fueron importantes y consumieron mucho tiempo. Si bien se lograron publicaciones importantes, la experiencia no fue tan significativa como en el caso anterior y pesaron más las dificultades. Para los laboratorios participantes, de alguna manera, el programa significó forzar a interactuar a muchos actores que lo podrían haber hecho de la misma manera en un marco menos estructurado y burocrático. Las empresas, por otra parte, participaron únicamente en proyectos puntuales dentro del programa.

UN ESFUERZO SUPLEMENTARIO

La decisión de realizar transferencia tecnológica fue totalmente consciente y de alguna forma significó agregar a las actividades de investigación un esfuerzo extra para poder llegar a transferir esos conocimientos sin dejar de lado lo primero. El objetivo de investigación del laboratorio es muy claro y consiste en entender el funcionamiento de

¹⁷ Uno de los mayores empresarios del sector, sobre todo en siembra directa de soja en Argentina y en países limítrofes.

los factores de transcripción de las plantas en diferentes modelos. Los fenotipos logrados en el estudio mediante la expresión diferencial de algunas de estas proteínas mostraron fenotipos que podían tener además de una relevancia científica, también una aplicación biotecnológica en su el agro. A partir de esto es que el laboratorio se encamina a patentar estos eventos genéticos.

Para poder llevar a cabo el proceso de patentamiento y desarrollo, el laboratorio se asoció a BIOCERES, empresa de la que ya hablamos. Si bien el evento que se encontró en un principio mostraba una mayor resistencia al estrés como se esperaba, tenía una productividad levemente inferior a los cultivos control. Esto se debe a que los factores de transcripción con los que trabaja el laboratorio generan efectos pleotrópicos, es decir, modifican la expresión de muchos genes y eso trae aparejado posibles penalidades en otros aspectos diferentes al que se busca. Posteriormente el laboratorio desarrolló una versión modificada del mismo evento genético y obtuvo además de la resistencia al estrés, un aumento significativo en la productividad. Esta versión modificada es la que hoy se encuentra en evaluación para poder ser aplicada en el país.

El laboratorio se asoció también a la empresa inglesa *Plant Biotechnology Limited* (PBL) para poder llevar esta innovación a todo el mundo. Esta empresa se especializa en la gestión de patentes científicas en diferentes ámbitos de la biotecnología pero no realiza por sí misma los desarrollos, sino que logra licenciar dichas patentes a otras empresas que sí lo hacen (PBL Technology, 2014). El contacto con la misma se produjo por una experiencia previa que tenía un investigador conocido de la directora del instituto (del que hablaremos en el Caso 3) y ya había cierta experiencia de cómo manejarse en estos casos. Lo que se acordó es licenciarle la patente a esta empresa pero únicamente para el exterior, manteniendo la exclusividad de trabajar con BIOCERES para el desarrollo local de la semilla.

MÁS ALLÁ DE ARABIDOPSIS

Encontrar un gen que produce un fenotipo con posible interés agronómico en una planta modelo como *Arabidopsis* tiene un valor tecnológico a nivel de “prueba de concepto”, pero no tiene el valor que podría tener si no se demuestra su utilidad en otras especies de interés. El recorrido siguiente es entonces, transformar a estas especies. La técnica de transformación de plantas de otras especies empieza a poner en conflicto ciertos intereses en las actividades del laboratorio debido a que son técnicas más complejas y costosas. Por otro lado, que funcione a nivel de laboratorio no es algo determinante tampoco de su valor agronómico, para que tenga un nivel real, debe lograrse el mismo efecto en pruebas a campo en condiciones normales y eso ya es un paso mucho más costoso, que excede las capacidades de cualquier laboratorio de investigación en biología molecular, exigiendo además una serie de requisitos por parte de los organismos reguladores que lo hacen todavía más complicado en términos de costos. Estos son los diferentes pasos que implica el desarrollo de una innovación en el área de biotecnología vegetal y funciona como una cadena de valor que se inicia con el descubrimiento científico y finaliza con la semilla comercializándose en los campos.

Hace relativamente poco tiempo, el laboratorio se embarcó en un proyecto de realizar dentro de las instalaciones del instituto, un servicio de transformación de otras especies

vegetales. En definitiva esto significa poner a punto determinadas técnicas que muy pocos manejan dentro de América Latina y donde no existen todavía servicios que lo ofrezcan en el sub continente. Lo que se busca es dotar al Instituto de una capacidad estratégica para el sistema de innovación del país que es poder abarcar una porción más amplia de la cadena de valor que antes hablábamos.

El Instituto consiguió para el proyecto una financiación de CONICET, que incluyó la capacitación en el exterior de personal que se va a dedicar a eso en el futuro. Con esas personas ya formadas, el laboratorio quiere poder llegar a brindar ese servicio a otros laboratorios que lo requieran. El laboratorio ampliaría sus capacidades con nuevo personal y empezaría a transferir tecnología para una gama mucho más amplia de proyectos innovativos, probablemente, logrando obtener algunos ingresos.

DESDE LO BÁSICO A LO APLICADO

Para finalizar con el caso, tal como se hizo para el caso anterior, analizaremos esta trayectoria de forma pormenorizada según sus actividad. En esta ocasión tenemos que analizar un período más largo de trabajo ya que tempranamente en su carrera la directora del instituto tiene un flujo de publicaciones constante.¹⁸

En el Gráfico 3A se puede ver dos períodos donde las publicaciones se orientan al medio productivo. El primer pico se trata de publicaciones que lo que las hace pertenecer a un régimen transitorio tiene que ver con el modelo de estudio utilizado, que más adelante veremos que es una decisión importante y temprana del laboratorio. Más adelante se ve un cambio a un régimen más disciplinar y se trata de estudios mucho más enfocados en la familia de proteínas en general, donde no se usan modelos de interés productivo. El último período después de 2003 es cuando las publicaciones empiezan a orientarse nuevamente al medio productivo de forma definitiva, con ya un caudal mucho más alto que los primeros tiempos.

El punto de divergencia que señalamos donde se empiezan a incorporar las actividades de transferencia (Gráfico 3B) es contemporáneo con la caída del régimen de las publicaciones. Esto no es casual, se basa también en que los resultados transferibles surgen de trabajos realizados durante el primer período de cambio de régimen donde se utilizó un modelo de interés productivo y más adelante el laboratorio se centra en entender mejor el mismo problema pero ya saliéndose de los organismos modelo de investigación. A simple vista, en este caso las publicaciones acompañan el proceso de cambio de régimen vinculado con la transferencia, es decir, la transferencia tracciona las publicaciones hacia lo aplicado, por lo que la *autonomía* relativa podría ser considerada como baja. Pero a la vez, esto podría verse relativizado porque también se mantienen líneas en aspectos más básicos del tema, sobre organismos modelo. También se podría decir que no es necesariamente la transferencia lo que tracciona las publicaciones hacia lo aplicado, es el mismo contenido del trabajo de investigación el que da frutos en ese sentido y eso no solo lo hace más interesante para la transferencia sino también para las revistas científicas donde esos logros pudieran interesar

En este caso el crecimiento que se observa de la cantidad de publicaciones por año del laboratorio es relativamente constante. Si bien, como dijimos, aumenta a medida que el régimen se va desplazando hacia lo transitorio, el aumento ya venía de antes. Lo que sí

¹⁸ El listado completo de actividades analizadas se encuentra en Información Suplementaria, Tabla S4

es llamativo que las actividades de transferencia empiezan más tempranamente que las publicaciones al respecto, por lo que una cosa podría haber retrasado a la otra.

En cuanto a la *sinergia*, si bien se incorporan actividades de transferencia, estas no tienen una dimensión tan importante como el cambio en el perfil de las publicaciones y se debe en parte a la forma de relacionarse con el medio productivo (más patentes y convenios y menos servicios puntuales en comparación con el caso anterior) y a conservar líneas de investigación básicas como en el codirector del Caso 1. Es decir, existe una forma de relacionarse con el medio productivo que es diferente, intensa en otros aspectos, y coexiste con un gran caudal de publicaciones que se incrementan con el tiempo como se hizo referencia durante el desarrollo del caso más arriba en el texto.

Figura 3. Gráficos de trayectorias del Caso 2. En la figura superior (A), sobre el eje de las ordenadas izquierdo y en línea punteada y círculos se muestra el promedio ponderado de las publicaciones según si pertenecen al R1 o R2 a medida que pasa el tiempo. Sobre el eje de las ordenadas derecho y en forma de barras grises se muestra el total de publicaciones de los cinco años anteriores. En la figura inferior (B) se muestra el promedio ponderado de las actividades con línea sólida y sólo de las publicaciones con línea punteada. En la flecha se señala el punto en donde divergen ambas líneas.

CASO 3:

LABORATORIO DE BIOLOGÍA DEL ESTRÉS EN PLANTAS

Este tercer caso trata de un investigador con una amplia trayectoria y ha logrado resultados de importante relevancia. El Laboratorio de Biología del Stress en Plantas (LBSP) pertenece al Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Rosario (IBR-CONICET) y está dirigido por el Dr. Néstor Carrillo. El tema de investigación es el diseño y caracterización de plantas transgénicas con tolerancia generalizada a estrés ambiental mediante manipulación de procesos redox en cloroplastos. El tema tiene algunos puntos de contacto con el caso anterior, pero el enfoque es completamente distinto en cuanto a cómo buscar el transgen.

El IBR es uno de los institutos más importantes de biotecnología agropecuaria en el país, donde se encuentran 24 laboratorios vinculados con el tema. Tiene dos sedes, una ubicada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y otra en el Centro Científico Tecnológico (CCT) de Rosario donde también se encuentran otros ocho institutos de investigación, particularmente el LBSP se encuentra también allí. El CCT es también el lugar donde se encuentra el INDEAR¹⁹.

La relevancia en particular del LBSP es por el desarrollo de una serie de patentes vinculadas a plantas transgénicas resistentes a estrés múltiples que consistieron en la primer patente internacional del país en el tema, es un caso pionero y un hito importante para el aprendizaje en este aspecto por parte del sistema científico tecnológico.

PRIMEROS PASOS

El director del laboratorio es bioquímico de la UNR. Al igual que otros bioquímicos, su formación tiene una orientación clínica pero por cómo se fue guiando su trayectoria de investigación, termina realizando toda su carrera de investigador en temas vinculados a las plantas o a organismos fotosintéticos. Empezó realizando su doctorado en el CEFoBi al igual que la Dra. Chan, compartiendo el mismo director, el Dr. Rubén Vallejo. De hecho el Dr. Carrillo hizo las veces de “*advisor*” o consejero de la Dra. Chan, un poco más joven

¹⁹ Esto no es casual casual, ya que la asociación de Bioceres con el CONICET tuvo que ver con que se le cediera ese terreno, con la idea de poder aprovechar las capacidades del entorno científico del lugar (Pellegrini, 2013).

que él. El tema general del doctorado también coincide y es sobre la bioquímica de la enzima redox Ferredoxina-NADP Reductasa.

Más tarde, viaja a Alemania²⁰ a hacer un post doctorado en el Instituto de Botánica de la Universidad de Dusseldorf, donde trabaja temas de clonado molecular en plantas por el lapso de un año. Luego pasa al Departamento de Biología Celular y del Desarrollo de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, donde hace estudios sobre la replicación de los cloroplastos durante dos años donde aprende más fuertemente las técnicas de biología molecular.

A inicios de los '90 regresa al país al Departamento de Ciencias Biológicas de la UNR donde ingresa a carrera del CONICET y la facultad le otorga un laboratorio propio, empezando a trabajar sobre diferentes mecanismos de reacción en proteínas de plantas que tenían que ver en la diferenciación y fructificación. Siempre desde un punto de vista muy bioquímico y mecanístico de los diferentes sistemas. Más tarde retoma la Ferredoxina-NADP reductasa con motivo de resolver un problema de su estructura cristalográfica asociada a su sustrato que tendría gran relevancia mundial y se pudo lograr gracias a que previamente se había secuenciado el gen. Es recién en el 2002 cuando el investigador empieza a dedicarse de lleno al estrés en plantas, pero no deja de ser relevante su importante trayectoria en temas bioquímicos básicos y de gran nivel.

UNA COSA LLEVA A LA OTRA

Que haya llegado a trabajar en el estrés en plantas está íntimamente vinculado a haber trabajado con la Ferredoxina NADP reductasa. La ferredoxina es una proteína que constituye un actor fundamental del transporte de electrones en organismos que realizan fotosíntesis oxigénica (plantas, algas, cianobacterias). Esta molécula acumula el potencial reductor generado durante la fotosíntesis y se lo hace disponible para diferentes reacciones metabólicas. La mayoría de dichas moléculas sirven como sustrato a la Ferredoxina NADP reductasa que reduce el NADP⁺ en NADPH²¹ para su uso en muchas reacciones metabólicas. Para poder acumular poder reductor, la ferredoxina tiene un grupo prostético compuesto de átomos de Hierro y Azufre, cuya síntesis está regulada por la disponibilidad de luz y es inhibida por la escasez de Hierro, estrés oxidativo y otras condiciones ambientales adversas. Lo que sucede es que en condiciones de estrés, no hay suficiente hierro u otros compuestos para sintetizar ferredoxina pero a su vez, la falta de esta produce la acumulación de poder reductor en otras formas no disponibles para el metabolismo que forman especies reactivas de oxígeno que son las que provocan daño a la planta en estas condiciones.

Otros organismos fotosintéticos diferentes de la plantas (algas, por ejemplo) poseen en cambio, además de la ferredoxina en algunos casos, una proteína diferente denominada flavodoxina. A diferencia de la ferredoxina, la flavodoxina no utiliza como grupo prostético átomos de Azufre y Hierro, sino que tiene un grupo prostético de tipo orgánico, pero de todas formas sirve como sustrato de prácticamente las mismas

²⁰ En esa época República Federal de Alemania.

²¹ La molécula dadora de poder reductor de la mayoría de las reacciones metabólicas, en plantas se emplea principalmente para la fijación de dióxido de carbono en el Ciclo de Calvin y otras reacciones biosintéticas como la fijación de azufre y nitrógeno.

reacciones que la ferredoxina. Esto le permite a los organismos, expulsar el poder reductor acumulado por la fotosíntesis aun en condiciones adversas, incluso en los organismos que poseen ambas realizan una expresión diferencial de flavodoxina cuando son sometidos a condiciones de estrés. Por algunas razones evolutivas y los cambios en las condiciones del ambiente hace miles de millones de años, estas proteínas se perdieron de las plantas²².

El laboratorio en estudio trabajó con ambos sustratos de esta enzima en diferentes momentos. Cuando uno de sus becarios, Javier Palatnik²³, vuelve del exterior habiendo aprendido las técnicas de transformación en plantas los investigadores tienen la idea de utilizarla para expresar alguna proteína en planta de las que ya tenían aisladas, la que terminó resultando fue la flavodoxina aislada de una cianobacteria. Para sorpresa de los investigadores, la planta que expresaba la flavodoxina mostró una mayor resistencia a condiciones de estrés oxidativo. Hoy se sabe que esta proteína otorga a la planta resistencia a estreses múltiples debido a su rol fundamental en la fotosíntesis y a que no necesita de Hierro para sintetizarse. Estas investigaciones le permitieron al laboratorio publicaciones de mucha relevancia²⁴.

Como algún evaluador le comentó al director del laboratorio: “La idea es tan sencilla que no sé por qué nadie lo pensó antes”. Visto ahora, el panorama parece bastante sencillo: una enzima perdida en la evolución de las plantas pero que en bacterias y algas cumple funciones de resistencia al estrés, es devuelta a la planta. Pero para los investigadores y la comunidad científica en general esto significó hacer foco sobre lo que nadie antes había visto e incluso los mismos investigadores no se lo esperaban.

¿QUÉ HACER CON UN DESCUBRIMIENTO?

Sin duda los investigadores conocían del potencial que podía tener lo que acababan de encontrar y decidieron encontrar alguna manera de patentarlo. En esa época, año 2001 aproximadamente, el país pasaba por una enorme crisis que afectaba muy profundamente a todo el sistema científico tecnológico. Quien debió haber llevado a cabo las gestiones para patentar el descubrimiento es el titular del conocimiento que se genera en los laboratorios, en este caso el CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. Ninguno de los dos poseía una política activa en la valorización del conocimiento en la forma de patentes ni tenía recursos suficientes para financiar el proceso administrativo en el exterior. Según el director del laboratorio, es esta razón la que los llevó a buscar por su cuenta una forma alternativa de llevar a cabo esta tarea. Mediante un contacto con otro investigador que había logrado patentar pero en un

²² Esta parte de la historia de la ferredoxina es muy interesante desde el punto de vista científico y da cuenta de lo brillante y sencillo del razonamiento que llevo al descubrimiento interesa a la investigación. Pero ahondar más en el tema escaparía claramente a los fines del presente trabajo, quienes se interesen por la cuestión pueden consultar la bibliografía (Lodeyro, et al., 2012).

²³ Sobre el Dr. Palatnik se podrían escribir otras tantas páginas como caso de estudio ya que hoy es investigador independiente y es otro de los investigadores que lograron patentes en plantas transgénicas. Hoy este investigador es el principal especialista en lo que respecta a micro RNA en plantas y también trabaja en el IBR.

²⁴ Una curiosidad es que una gigantografía de la tapa de la revista *Plant Cell* con esa investigación descansa en el despacho del Dr. Carrillo.

ámbito muy diferente, es que logra contactarse con la empresa inglesa PBL (la misma que en el Caso 2) e interesarla en el proyecto.

Una vez interesada la empresa en el proyecto, se firmó un convenio de confidencialidad y se llegó a un acuerdo donde la empresa patrocinaría la patente, se haría cargo de los gastos que faltaban para poder presentarla a condición de que se la licencie de forma exclusiva una vez aprobada por una suma de dinero simbólica, además el laboratorio se haría cargo de futuros trabajos que requiriese el desarrollo del producto. En ese momento fue la universidad la que firmó los correspondientes convenios que llevaron a la patente y el CONICET no tuvo prácticamente participación. Aunque pueda juzgarse al acuerdo como inconveniente para el laboratorio, aparentemente fue la única salida para poder patentar la invención. Al respecto el director señala:

“En ese momento era lo único que había, a ver, yo la verdad sigo siendo partidario de que, al menos desde la óptica del investigador, yo no soy funcionario. Estos consorcios son muy funcionales, porque esta gente que vive de esto, además de hacer el mercadeo, porque no sé a quien le voy a vender esto, no sé ni a qué empresa. Así fue como se lo licenciaron a las empresas de agrotech, yo no sé si el CONICET esté en condiciones de hacer esto.” (Entrevista a Néstor Carrillo)

La realización de la patente requirió una serie de trabajos para redactarla que involucraron al laboratorio pero que fue financiada también por PBL. Una vez aprobada la patente, lo que quedaba era comercializarla, proceso en el cual el laboratorio de alguna forma participó también diciéndole a la empresa cómo sería conveniente vender el producto. Años después la empresa consiguió un comprador al que licenciar la patente y eso dio lugar a una nueva etapa en el desarrollo de la innovación.

Una vez que la patente fue licenciada a una empresa especializada en agrobiotecnología, se le empezaron a requerir al laboratorio el desarrollo de nuevos trabajos. En principio, el laboratorio debió responder una serie de preguntas con el fin de que los nuevos titulares de la patente entendieran este descubrimiento e incluso el desarrollo de una suerte de seminario conjunto con los investigadores de la empresa con el mismo fin. También se le requirió al laboratorio que realice la transformación a otras especies de interés comercial con el fin de demostrar que no solo funcionaba en plantas modelo.

El nuevo licenciamiento también significó la entrada por primera vez de beneficios económicos por el desarrollo de la innovación en forma de canon fijo. Esto puso nuevamente atención en los aspectos legales de la patente y el CONICET, que hasta el momento no había sido parte de los convenios a pesar de ser titular de la patente, empezó a intervenir. Se tuvieron que hacer una serie de adendas a la patente para que el CONICET tome su lugar legal dentro de la misma y eso requirió nuevos esfuerzos administrativos y legales. La razón por la que el CONICET se interesa tardíamente no es solamente por los beneficios económicos, hay que contextualizar también que en esos años el Consejo empezó a tener una política más activa y a dedicar más recursos en ese aspecto. Sin duda existió un proceso de aprendizaje en todos los actores, pero principalmente el CONICET, que hasta el momento no tenía tantos convenios de ese tipo.

El laboratorio se embarcó también en la optimización del evento transgénico, esto por supuesto llevó bastante más trabajo. Lo que motivó al laboratorio a hacerlo es la idea de extender la patente que en principio iba a caducar en 2024 y con lo que había demorado el desarrollo, terminaría siendo un período relativamente corto. Con la nueva patente se

extendió el derecho sobre la misma hasta 2031 y se mejoraron significativamente los rindes. Este es un proceso común de todos modos -la extensión de una patente-, pero para un laboratorio es un esfuerzo suplementario.

Aunque el laboratorio se relacionó en gran medida con las empresas para el desarrollo del producto, fueron estas últimas las que realizaron los últimos desarrollos en los modelos vegetales donde se obtienen los mejores rindes para su posterior comercialización. Para un laboratorio esto es complejo, porque siguió estudiando los resultados como para entender por qué funciona en un cultivo u otro. Si bien el laboratorio pudo realizar mejores publicaciones por todos estos trabajos que tuvo que hacer sobre el evento transgénico, quedaron preguntas irresueltas en las que no siguieron participando.

Como conclusión de este desarrollo, se podría decir que para el laboratorio la patente requirió de numerosos esfuerzos, que lo llevaron a dedicar más de 10 años al mismo tema. Los beneficios hasta la fecha son todavía potenciales debido a que los cánones pagados no son tan significativos como la participación en las ganancias del producto ya terminado, hecho que a su vez no depende directamente del laboratorio.

MÁS PREGUNTAS POR RESPONDER

En la larga trayectoria del laboratorio, también se dedicó a otras experiencias de transferencia tecnológica que, aunque se realizaron de forma más bien aislada y no significaron tanto tiempo y esfuerzos, es interesante mencionarlas. Una de ellas se realizó mediante un convenio con CONICET. El contacto se realizó por ex alumnos de la universidad y se trató de encontrar un compuesto con actividad biosida que se conocía sobre su posible existencia solo por la observación de que bajo el árbol del Algarrobo no crecen otras plantas. Ese desarrollo estaba alejado de los intereses del laboratorio pero tenía claramente algún interés científico y el laboratorio tenía algunas capacidades para aislar el compuesto. Para llevar adelante el proyecto, el laboratorio contrató a un técnico que lo llevaría a cabo bajo la dirección de los investigadores. Finalmente se pudo aislar el compuesto con la actividad por métodos de química orgánica y por colaboración con otro laboratorio se pudo determinar que el compuesto era Pinitol. A pesar de que se creía que podía ser una sustancia nueva, el Pinitol ya era conocido, pero se pudo describir su actividad biosida que hasta el momento no estaba descrita²⁵. Esto llevó a la creación de una patente donde el director del laboratorio figuró como inventor.

La otra experiencia fue para la producción de un insumo empleado en la fabricación de quesos, la enzima quimosina. La obtención natural de este insumo no cubría la demanda, y en la época que se llevó a cabo el proyecto (año 2002 aproximadamente) resultaba difícil de importar en el país el equivalente recombinante²⁶. El laboratorio tenía las capacidades de expresar en sistemas bacterianos y el proyecto consistió en poner a

²⁵ Hay muy pocas publicaciones sobre el Pinitol y ninguna patente en una aplicación similar, en particular existe una del año 1979 que también está citada en la patente donde esta actividad aparece para el control de larvas en soja. La patente que se terminó reclamando es para uso como pesticida y como control de malezas en soja (Sosa, et al., 2009).

²⁶ La quimosina es una enzima proteasa aspártica que se encuentra de forma abundante en el cuajo de la leche. La producción alternativa de quimosina se produce mediante ADN recombinante en diferentes géneros de bacterias. Fue además una de las primeras proteínas recombinantes en producirse de manera industrial.

punto la producción de esa proteína. En este caso no se trató de una innovación porque el recombinante ya existía, pero para el país sí era una novedad. Para el laboratorio significó ingresos en una época complicada para la actividad científica y la formación de un becario doctoral en el área tecnológica que siguió su carrera en la ciudad.

UNA TRAYECTORIA DIFERENTE

En este tercer y último caso, se ve una trayectoria bastante diferente a los casos anteriores. El director del laboratorio posee una larga carrera donde las actividades de transferencia han tomado un lugar diferente al de los otros casos dentro del laboratorio.

²⁷

Centrándose únicamente en las publicaciones (Gráfico 4A), se puede notar que hasta el año 2005 las mismas tenían un público académico y pertenecían al régimen disciplinar. Recién en un período posterior el laboratorio se orienta a publicaciones vinculadas con el medio productivo que llevan a terminar los últimos años con un valor de régimen bastante alto.

Para el laboratorio, las actividades de transferencia no ocupan un lugar importante (Gráfico 4B), esto puede verse por la poca separación que se produce entre las líneas punteada y rellena en el gráfico que solo es por períodos. Por otro lado, éstas no son las que modifican el perfil del laboratorio, sino que las publicaciones son más importantes para el cambio de régimen. Se podría decir entonces que no existe una *sinergia* entre las actividades de transferencia, se mantienen solamente en períodos y de forma acotada.

En cuanto al total de publicaciones (Gráfico 4A), se puede ver que siempre fue relativamente alto, lo que sí se percibe son algunas fluctuaciones, principalmente la más interesante es una caída centrada en el año 2002. En este período, más adelante en el texto se analizará que existe o existió una *tensión* entre el desarrollo de los proyectos de transferencia y las actividades del laboratorio tendientes a publicar. De hecho esta caída explica más adelante el cambio de régimen, donde las publicaciones que aparecen están justamente vinculadas a ese proyecto que tomó forma de patente a inicios de la década del '00 y recién pudo ser fruto de publicaciones bastante más adelante. Esto muestra que son los proyectos de transferencia los que llevan al cambio de régimen, pero eso no quita que el laboratorio mantenga una amplia autonomía de selección de temas durante toda su trayectoria.

²⁷ La tabla que se analizó para generar estos gráficos figuran en Información Suplementaria, Tabla S5.

Figura 4. Gráficos de trayectorias del Caso 3. En la figura superior (A), sobre el eje de las ordenadas izquierdo y en línea punteada y círculos se muestra el promedio ponderado de las publicaciones según si pertenecen al R1 o R2 a medida que pasa el tiempo. Sobre el eje de las ordenadas derecho y en forma de barras grises se muestra el total de publicaciones de los cinco años anteriores. La flecha señala una región baja en publicaciones de la que se trata en la discusión. En la figura inferior (B) se muestra el promedio ponderado de las actividades con línea sólida y sólo de las publicaciones con línea punteada. En la flecha se señala el punto en donde divergen ambas líneas.

DISCUSIÓN

¿PUBLICAR O HACER TRANSFERENCIA? NIVELES DE DECISIÓN

Para responder a las preguntas que motivaron esta investigación es importante diferenciar las actividades orientadas a la transferencia de aquellas que lo están a la investigación, indagando acerca de qué motiva cada una de ellas, cómo pueden coexistir y los problemas asociados a ello. Hagamos un repaso de los casos en cuanto a este aspecto.

Investigar requiere realizar publicaciones en revistas científicas como medio de obtener reconocimiento dentro del sistema científico, en particular dentro del CONICET²⁸, al que pertenecen la mayoría de los investigadores. Eso no ha cambiado significativamente en el último tiempo ni en los casos estudiados y sigue predominando en las preocupaciones de los investigadores a la hora de decidir investigar para publicar²⁹. En aquellos casos donde se llega a realizar transferencias, o al menos orientarse a temas más aplicados, influyen una serie de factores que se evidencian en diferentes niveles de decisión que se tienen que ir tomando dentro del laboratorio. Identificamos al menos tres niveles de decisión bien diferenciados: en primer lugar la selección de la línea de investigación; en segundo lugar, la selección de los temas dentro de esa misma línea: y por último la decisión de realizar la vinculación tecnológica.

El tema general es el que los investigadores deciden en su ingreso a carrera y corresponde a la línea de investigación que van a seguir. En todos los casos hubo una decisión consciente de elegir temas vinculados al agro por su afinidad con la importante actividad económica en el país y la posibilidad de conseguir mejores financiamientos; además, las plantas presentan además un desafío científico interesante por diferentes motivos³⁰. Se eligen temas básicos pero cuyo desarrollo puede llevar a posibles

²⁸ Los científicos necesitan publicaciones en el CONICET para aprobar informes y aspirar a promociones dentro de la carrera de científico.

²⁹ Existen iniciativas dentro del CONICET para cambiar esta realidad y valorar otras actividades, por ejemplo con la creación de todo un nuevo espacio de evaluación de Informes para aquellos investigadores de la Carrera del Investigador Científico que realizan actividades en el marco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). Para más información ver web conicet: <<http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.ciencia.vinculacion/evaluacion-pdts>>

³⁰ Se pueden mencionar varios motivos que fueron nombrando los investigadores, como el hecho de que son organismos sésiles y tienen respuestas eminentemente bioquímicas a diferentes estímulos y eso es un punto de partida muy bueno para las investigaciones científicas en ese campo ya que se pueden controlar mucho mejor los factores que influyen en el crecimiento. Por otro lado están bien entendidas a nivel técnico la transformación y el cultivo en plantas modelo (tabaco y *Arabidopsis*). También se puede destacar la

aplicaciones. Eso en principio tiene que ver con la conveniencia de hacer una presentación que se ajuste mejor a lo que se pretende por parte del CONICET y, por supuesto, también dejar la puerta abierta a mejores financiamientos.

Corresponde a un segundo nivel, luego de elegir la línea de investigación, qué se investiga dentro de esa línea y ahí sí hay una elección en torno a qué público se dirige. Si bien desde ambos aspectos se puede publicar (en aplicado menos que en básico o en revistas de menor impacto), hay muchos factores que van determinando las decisiones. Las decisiones en este nivel son del tipo: qué especie vegetal usar, si una especie modelo o una especie de interés comercial; qué aspectos se quieren conocer, si únicamente el fenotipo o entender a nivel molecular cierto mecanismo. El factor determinante nuevamente es conseguir financiamientos, pero acá ya no es una decisión general sino particular y hay un compromiso más puntual con las actividades que se priorizan.

Un último nivel de decisión es ya si se quiere buscar una vinculación tecnológica con un adoptante del conocimiento al que se le transferiría la tecnología. En todos los casos analizados se trata mayoritariamente de empresas del sector agropecuario nacional o internacional, a las que se le realizan servicios puntuales, licenciamiento de patentes o asociaciones a más largo plazo. Esto claramente ya estaba considerado dentro de la decisión de orientarse a un tema con posible aplicación o un tema aplicado, pero requiere un nivel de decisión más en donde se toma dimensión más de hasta qué punto el laboratorio se va a involucrar en las actividades. Con esto se refiere a que si se va a movilizar para venderla, si va a participar del desarrollo o si sólo se va a limitar a empaquetar el conocimiento de la manera más simple y transferirlo. En este caso ya se habla de otro tipo de financiamiento, que puede llegar a ser remuneraciones en concepto de honorarios para los investigadores. A este nivel, es más relevante el contexto de la institución en la que se llevan a cabo los proyectos y las políticas nacionales de promoción de la ciencia y la tecnología, así como también la capacidad de las empresas y la situación económica del país. Si bien se afirmó que existe una infraestructura con demandas científicas, en la mayoría de los casos el Estado cumple un rol fundamental a la hora de cofinanciar estos proyectos y darle algún reconocimiento a las actividades que realiza el laboratorio. Las actividades de transferencia también pueden ser una gran oportunidad para que el laboratorio gane capacidades y experiencia, así como también poder usar parte de los beneficios para la compra de máquinas o aparatos que de otra forma hubieran sido difíciles de comprar con dinero destinado a la investigación. Son un ingreso independiente de recursos para el laboratorio a pesar de que muchas veces implican grandes esfuerzos administrativos y de investigación.

TIPOS DE TRANSFERENCIA

Hay que diferenciar dentro de las actividades de transferencia, los compromisos y ventajas que presenta cada una de ellas. Se identifican tres niveles o tipos de transferencia: por un lado servicios puntuales de transferencia tecnológica solicitadas por empresas; por otro, el simple patentamiento de las pruebas de concepto que se logran en el laboratorio y el posible licenciamiento a un privado sin mayor compromiso; y, por último, asociaciones con empresas en proyectos a largo plazo.

diversidad genética y lo inexplorado del campo a nivel mundial siendo que hay muchos cultivos sin estudiar y que no tienen genoma secuenciado.

SERVICIOS PUNTUALES

El caso de servicios puntuales ha sido una constante entre los casos que se investigaron. En todos, aunque no cumplieran una gran relevancia dentro de todas las actividades del laboratorio, tuvieron servicios de este tipo. Estos servicios están ligados a las capacidades que tiene el laboratorio para hacer ciertos análisis o estudios y son a solicitud de la empresa. En general, las empresas se contactan luego de conocer las actividades del laboratorio mediante páginas web, congresos en algún caso o conocidos en común. En el caso del laboratorio dependiente de la UNQ, hay una publicidad más activa de las capacidades de los laboratorios que en los casos de doble dependencia donde el CONICET se encarga más exclusivamente de cuestiones de mayor relevancia que servicios puntuales.

Dentro de las motivaciones que llevan a los investigadores a realizar estos trabajos identificamos tres. En principio, para los investigadores puede significar un ingreso extra en concepto de honorarios y muchas veces complementa la exigua remuneración y reconocimiento que tienen los investigadores a nivel personal. Trae a su vez ventajas para el instituto al que pertenecen también en términos económicos y se puede llegar a tomar personal para dichas tareas o nuevos becarios.

Otra motivación que aducen los investigadores es la del “rol social” que cumplen los laboratorios, tanto los dependientes de CONICET como de Universidades públicas para con la comunidad. En cuanto a comunidad pueden ser empresas u otros actores que puedan demandar servicios científicos y tecnológicos en el sector en el que el laboratorio es especialista o tiene capacidades. Estos servicios que se piden a los laboratorios muchas veces no tienen una alternativa en el circuito privado dentro del país y ahí reside la responsabilidad social del sistema público de responder a esas demandas.

Por último, la otra motivación importante que identificamos en los investigadores, es la de buscar responder con estos servicios a “preguntas científicas interesantes”. Los investigadores generalmente tienden a no valorar la realización de servicios para empresas que sean “de rutina” para empresas, sobre todo porque no tienen personal especializado en hacer esos trabajos y requieren de tiempo de los investigadores no estarían dispuestos a perder. Tanto en el caso 1 como en el 3, algunos servicios puntuales terminaron siendo un punto de partida para cuestiones más grandes, ya sea establecer una relación que derivó en un proyecto más a largo plazo o a la formación de recursos humanos que luego siguieron líneas de investigación propias.

En los casos de estos servicios, la investigación y la transferencia son compatibles en cuanto a que pueden coexistir las actividades sin comprometer demasiado tiempo. Una alternativa es la contratación de personal específico para dicha tarea y en ese caso para el director es como dirigir a un becario más. El compromiso estaría entonces en tener un becario que no sigue la línea de investigación básica del laboratorio sino que se dedica a actividades de transferencia; en términos de productividad científica no es eficiente pero sí puede traer otras ventajas económicas y oportunidades como hemos señalado. En algunos casos ni siquiera reemplazaría a un becario que haga un tema básico ya que la cantidad de becarios CONICET está limitada y si se llegó al límite permite sumar alguien más al grupo.

PATENTES

Las patentes constituyen una forma de resguardo de los resultados de investigación con posible aplicación tecnológica que los investigadores deberían considerar en cualquier momento de una investigación o en cualquiera de los niveles de decisión antes descritos. Estas patentes pueden ser generadas simplemente por resguardo, o pueden constituir un punto de partida para una asociación más a largo plazo con los futuros licenciarios para desarrollar una innovación. Esto último se debe principalmente a que los laboratorios que elaboran una patente, siguen siendo los que más saben del tema y en el posterior desarrollo de la innovación se requiere de información que solo los inventores manejan.

Esta alternativa también compensa el reconocimiento que se obtiene por la misma para con los organismos de evaluación como CONICET, ya que hoy en día se puede equiparar en antecedentes una patente a una publicación en una revista científica de alto impacto. Lo que permiten las patentes además es empaquetar de una forma legal el conocimiento para la posible transferencia del mismo, y lograr que los investigadores reciban también un reconocimiento económico, en tanto inventores, a través de las ganancias que ese producto podría tener a futuro.

El compromiso que se juega en ese caso es bastante más complejo. Primero porque los investigadores no siempre tienen conocimiento acerca de lo que se puede patentar o no, esto se vio bien en el Caso 1 donde los investigadores tuvieron que consultar a la OTT y averiguar si algo era patentable o no. Aun siendo patentable y pudiendo obtener asesoramiento, los ensayos que implica desarrollar una patente para que su contenido sea lo más completo posible y se puedan demostrar las posibles aplicaciones, requieren mucho tiempo que los investigadores tienen que comprometer y que no sirve para publicar. La redacción de la patente implica también una capacidad que el investigador generalmente no tiene y deben contratar a profesionales externos. Tanto los ensayos como la contratación de profesionales, como los gastos administrativos, implican una inversión que no necesariamente la patente va a reeditar (es una inversión de riesgo) y a la que quizás el laboratorio no puede acceder como en el Caso 3. Por esta razón para un laboratorio que trabaja en las condiciones de periferia como es el caso de la Argentina, una decisión como patentar es sumamente compleja que muchas veces requiere casi necesariamente de socios que garanticen el posible éxito de la innovación.

ASOCIACIONES A LARGO PLAZO

En este último tipo, consideramos tanto las asociaciones con el fin de desarrollar alguna innovación que se vehiculan a través del licenciamiento de una patente y la firma de un contrato, como los casos que no requieren patente y se conservan en forma de secreto industrial. Las asociaciones constituyen una relación más íntima con los temas de investigación del laboratorio que ponen en juego otros compromisos y generan otros conflictos.

Una asociación de este tipo es la que se dio a través de PAE en el caso 1, donde existieron dificultades legales a la hora de publicar resultados que se dieron en el marco del proyecto y no estaba claro si podían ser parte o no de innovaciones. Esto se produjo a raíz de que se publicaron resultados en revistas que incluían la referencia a cepas que aunque no se sabía si realmente iban a poder tener aplicación, deberían ser reservadas para las empresas involucradas en el proyecto. Esta reserva se debía a que si en un *paper* se hace referencia a una cepa y otro centro de investigación solicita una réplica de la misma, debería estar a disposición y en tal caso la empresa podría perder la oportunidad

de obtener un beneficio económico. Esto generó una negociación con la empresa, pues como ya se había aprobado la publicación, el laboratorio debió agregar una aclaración legal en donde decía que la cepa era de uso prioritario por la empresa. Según la asesoría legal de la empresa con eso se estaba a resguardo de un posible uso de la cepa con fines comerciales por otra empresa, dejaba de existir algún tipo de riesgo. Si bien este incidente pudo pasarse por alto sin romperse la confianza entre el laboratorio y la empresa, el primero empezó a tener más cuidado de usar cepas del proyecto para publicaciones.

Claramente hay una dificultad si lo que se busca es publicar, ya que el uso de cualquier cepa requiere por lo menos una negociación con la empresa y en ese sentido mucho trabajo no se podría publicar hasta que la empresa decida que no va a hacer uso de las mismas comercialmente. Este es un compromiso que el laboratorio puede llegar a aceptar en tanto y en cuanto se conserven otras líneas donde sí se puede publicar, pero es más crítico cuando intervienen becarios doctorales o postdoctorales que requieren publicar con mayor urgencia para poder ser evaluados. De todos modos, según los directores, la empresa que tiene convenio con el laboratorio es comprensiva de estas situaciones y se llega a un nivel de entendimiento razonable donde las actividades pueden convivir, aunque indefectiblemente van a tener que publicar menos. Estos problemas no existieron tanto en el caso 2, donde las empresas se asociaron al PAE en proyectos puntuales donde no se comprometían temas de investigación ni becarios. Ciertamente, estos compromisos se van amoldando también en forma de aprendizaje entre los laboratorios y las empresas, pero en ese aprendizaje siempre hay conflictos de intereses.

En el caso 3, donde hubo una patente que relacionó al laboratorio con la empresa inglesa PBL, el laboratorio se comprometía a hacer los estudios necesarios para el aprovechamiento de la patente y a responder preguntas con respecto al invento. En este caso, para el laboratorio tal relación significó demasiado trabajo que no se podía publicar, el cual produjo además que no se pueda dedicar más de lleno a otras líneas de investigación. Se puede relacionar al argumento del caso 1 de no patentar por la cantidad de estudios que se debían realizar a raíz de la elaboración de la misma. Por más que los investigadores se benefician del mejoramiento de la invención porque al lograr comercializarse los inventores participarían de las ganancias, es un trabajo que no siempre los investigadores están dispuestos a hacer. El director evaluó incluso que no volvería a repetir la experiencia de obtener una patente y tener que dedicarle tanto tiempo. Algunos de sus dichos son clara elocuencia de ello:

“Ya nada más que tuve una patente me han exprimido y chupado la sangre durante años, que la próxima vez, si alguna vez me toca encontrar algo que sea interesante lo primero que voy a hacer es publicarlo para que no me jodan más.

(...) Aprendí un montón, no sé si de cosas que me van a servir alguna vez, pero que fueron interesantes en su momento de cómo es el mundillo de la propiedad intelectual y de las patentes. No sé si lo haría de nuevo. Porque, a ver, insumió mucho de mí energía, tal vez no mal, no es que tuve que hacer trabajos deleznales ni nada por el estilo. Me parece que no es lo que hago mejor que es trabajar en el laboratorio.” (Entrevista a Néstor Carrillo)

Otro aspecto importante es el conflicto teleológico de la actividad científica cuando se realizan actividades de transferencia más a largo plazo. Si las investigaciones están

orientadas a la aplicación y posterior transferencia, el investigador empieza a priorizar los resultados por sobre la comprensión científica de los fenómenos que estudia. Esto termina redundando en un replanteo de la profesión en sí, sobre todo para la mirada de los demás científicos. En este aspecto tiene que haber una decisión todavía más consciente de los investigadores de las causas y las consecuencias de orientar de una forma u otra las actividades. El sistema permite y fomenta a veces que se pueda hacer investigación y transferencia, pero no siempre es algo bien visto desde el punto de vista de la comunidad científica. Al respecto el codirector del LBMIBS señala:

“Para un investigador no es fácil quedarse con eso (los resultados), pero lo entiendes fácilmente con el tiempo. Digamos, son otros intereses y no incompatibles. O sea, yo creo que eso por ahí durante mucho tiempo se vio como incompatible, que el investigador tuviera ambas miradas; ‘si solo te interesa el efecto no sos un investigador, sos un comerciante’ (risas). Cuando en realidad es simplemente dónde ponés énfasis en el tipo de trabajo que hacés. Mientras vos lo hagas de forma honesta, rigurosa, es válida para mí, desde mi punto de vista.”
(Entrevista a Claudio Valverde)

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN-TRANSFERENCIA

Entre los niveles de decisión que se necesitan llevar a cabo para llegar a la transferencia y las ventajas y desafíos que plantea cada tipo de transferencia, se van configurando diferentes estrategias donde se combinan tácticas de forma tal que las actividades de transferencia puedan coexistir con las de investigación. Identificamos cuatro estrategias: mantener líneas de investigación disciplinares, valerse de conocimientos y capacidades para ampliar los campos a la necesidad de la actividad productiva, gestionar el personal, asumir riesgos para aprovechar oportunidades.

Una de las tácticas más comunes, más importantes y que a diferentes escalas se ve en todos los casos, es el de mantener agendas de investigación separadas entre las vinculadas a transferencia y las vinculadas a investigación básica. Lo que sucede es similar a lo que plantea Lemaine (Lemaine, 2005) como “estrategias dobles”, donde la línea de investigación disciplinar o básica es la segura y la línea de investigación aplicada es la riesgosa, más vinculada a las innovaciones.

Los investigadores por su formación están mayormente influenciados a seguir líneas de investigación que interesan al ámbito académico y por eso todas las trayectorias arrancan desde lo disciplinar. Por otro lado, existen mecanismos que los retienen en el ámbito disciplinar que se enmarcan en el fenómeno de ciencia hipernormal. Una vez que se van tomando decisiones que empiezan a orientar al laboratorio al sector productivo, se empieza a poner en riesgo la pertenencia al régimen disciplinar³¹. Es allí donde la decisión es si mantener separadas las líneas de investigación u orientarse completamente. En todos los casos estudiados se conserva en algún aspecto la línea de investigación original. Esto sirve al laboratorio de resguardo de los vaivenes del sector productivo, y permite a los investigadores mantener colaboraciones con el extranjero, realizar publicaciones en revistas científicas, avanzar en la carrera de investigador y obtener algunos financiamientos. Al respecto el director del LBMIBS lo deja en claro:

³¹ Lo que Lemaine (2005) denomina como ciencia hipernormal es el fenómeno consistente en la escasa toma de riesgo por parte de los investigadores y hace referencia al concepto de “ciencia normal” de Kuhn.

“(...) yo seguí con la línea (de Frankia), me achiqué porque en un momento decidí... hice una conexión con el agro, buscando temas en los que pudiera tener mejores fuentes de financiación, que con Frankia yo creía que podía tener a nivel PICT pero ya después hasta se me acababan las herramientas para poder avanzar con las preguntas.” (Entrevista a Luis Wall)

Lo interesante es que cada tipo de tema tiene fuentes de financiamiento distintas: para temas básicos se pueden obtener recursos de convenios internacionales, subsidios del CONICET y PICT del ANPCyT y para transferencia PAE de ANPCyT, o convenios directos empresas sin financiamiento o financiado por las universidades como el SPOTT. La conveniencia entonces de sostener más de una línea de investigación está ligada con la posibilidad de diversificar las fuentes de financiamiento, reducir la competencia y tener más posibilidades de obtener dinero para las investigaciones y de alguna manera se complementen las líneas. Puede que una línea más aplicada obtenga beneficios de mayor cantidad de dinero mientras que las líneas de investigación más ligada al régimen disciplinar aporte publicaciones y avances en la carrera de investigador.

Otra táctica está ligada a los conocimientos de los que se valen para orientarse a la actividad productiva. Para los temas aplicados los investigadores utilizaron conocimientos que habían adquirido también durante sus post doctorados pero que tenían que ver con los temas más generales y más relacionados con el uso de técnicas. Siempre ampliar el esquema debe partir de algún conocimiento previo, aunque sea no muy profundo sobre en lo que se quiere avanzar y a la vez se asume un riesgo de entrar en un terreno desconocido o que los organismos de financiamiento no consideren suficientes las capacidades de instituto para incorporar esas líneas y prefieren confiar en líneas más consolidadas. Por ejemplo, la experiencia de Valverde con *Pseudomonas* le permite también poder participar de trabajos sobre microbiología de suelos en el BIOSPAS y en los primeros trabajos con el presidente de Aapresid, partiendo de sus capacidades previas y se logra en base a la relación directa con el director del laboratorio que era el responsable del proyecto.

Una táctica diferente que ha sido prácticamente de uso común entre los laboratorios tiene que ver con la gestión de personal. Cuando se quieren buscar nuevas capacidades, lo que se intenta es incorporar investigadores y financiamiento, o financiamiento y a partir de ellos incorporar investigadores. Un ejemplo claro es la microbiología de suelos, donde en el Caso 1 los investigadores codirigieron una tesis de licenciatura en bacterias endófitas de semillas de arroz con el fin de “ampliar el esquema” del laboratorio y lo mismo con otras tesis doctorales o post doctorales sobre temas como perfil de lípidos (caracterización bioquímica de diversidad microbiana). Otro ejemplo es la creación de un servicio gestionado por el instituto donde se asigna personal específico y recursos específicos que amplían las capacidades del laboratorio a la vez que proveen capacidad de transferir. Lo que se busca en general, es que las actividades de transferencia no interfieran con las de investigación, logrando darles un lugar que las haga convenientes.

En todos los casos, existe algún tipo de descubrimiento que se da sin necesariamente buscarlo durante la actividad de investigación que surge como capaz de ser transferido. Está en la voluntad de los investigadores tomar la táctica de arriesgar recursos para confirmar las posibles aplicaciones de sus descubrimientos y eventualmente tomar decisiones en tal sentido. Los ejemplos en todos los casos son claros: en el Caso 1 hay una voluntad de darle a algunos aspectos encontrados en la simbiosis en actinorrizas que podrían ser aplicados a leguminosas y tendrían aplicación productiva, o el uso de

Pseudomonas que eran un modelo de estudio que vino en el postdoctorado pero se decidió aplicar para el biocontrol en el campo; en el Caso 2 hay una característica fenotípica encontrada cuando se expresa y una voluntad de llevarla a plantas de interés comercial; y algo similar aunque un poco más casual en el Caso 3 cuando se expresó flavodoxina en plantas.

Estos descubrimientos son oportunidades que se presentan y los investigadores deciden aprovechar, reorientando sus esfuerzos y temas de investigación. La trayectoria típica comienza en la investigación básica durante la formación y consolidación de los mismos entre los pares científicos y sigue en el crecimiento del laboratorio que implica buscar nuevos financiamientos hasta terminar orientando gran parte de las actividades a temas de transferencia. La coexistencia de los diferentes temas lo que permite es proveer al laboratorio de publicaciones y recursos al mismo tiempo, es decir, cuidar la carrera de investigador y salir al mercado a ofrecer servicios y productos. El problema, como antes señalamos es que una cosa es el caso de los directores que crecen con el laboratorio y ya tienen hecha su formación y consolidación dentro de la comunidad y otra son los investigadores en formación que se van incorporando y es allí donde residen desafíos serios, ya que no existen hasta ahora alternativas de carrera que sean independientes del ámbito disciplinar y académico.

CONSIDERACIONES FINALES

Queda hacer algunas reflexiones en cuanto a cómo fueron las trayectorias descritas por los investigadores y la forma en que aplicaron sus estrategias. En todos se puede ver que existe un cambio de régimen que los lleva de un régimen disciplinar a uno transitorio. Como se dijo, las estrategias apuntaron todas a estabilizarse en un valor medio de régimen, donde se comprometen de diferentes maneras las actividades de investigación con las de transferencia. Este comportamiento tiene que ver, con una trayectoria típica de todo laboratorio que haga transferencia y esté inserto en el ámbito académico, pero también con una consolidación de los laboratorios, que les permite llegar a un equilibrio. Esto no quiere decir que todos los casos sean similares a esto ni tampoco que deban serlo. Lo que se intentó mostrar son estrategias de laboratorios que fueron en este sentido y tuvieron un éxito, al menos relativo, en términos de transferencia de conocimientos.

Es de destacar, que los proyectos encarados en este sentido han logrado llegar bastante lejos en la innovación y ser exitosos también dentro de la comunidad científica colocando publicaciones, obteniendo prestigio y posicionándose dentro de la frontera del conocimiento. Cosas que se considerarían en constante conflicto o que no podrían ir de la mano, si se configuran estrategias adecuadas pueden permitir proyectos de transferencia exitosos, de alto impacto, sin dejar de lado el ámbito académico y asumiendo menos riesgos.

La otra alternativa que no fue explorada en los casos de estudio, es la del laboratorio completamente orientado a la transferencia tecnológica. Casos los hay y muchos, incluso en el ámbito público, generalmente vinculados a institutos tecnológicos. Desde allí deberían ser otras las estrategias que se articulan, otras las formas de evaluación y otros los valores que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones sobre cómo orientar la investigación científica.

Lo que se intentó mostrar en este trabajo es que existen formas de hacer innovación en el agro desde laboratorios públicos de investigación científica, diferente a las estrategias que llevan a cabo los institutos tecnológicos. La realidad muestra que ninguno de los ámbitos tiene la fórmula del éxito y por eso fue importante indagar en las trayectorias y las estrategias específicas de este tipo de casos.

En el ámbito académico hay numerosos proyectos científicos con potencial de transferencia tecnológica y sin potencial, hoy en día las fuentes de financiamiento no tienen la capacidad de poder diferenciar entre unos y otros. En los casos estudiados, los financiamientos públicos fueron importantes a la hora de tomar decisiones en cuanto a la orientación de la investigación, generalmente vienen después de que se empezó a

generar la relación con los privados o directamente no aparecen. Mientras tanto, los investigadores se valen de sus propios subsidios de investigación, que no fueron originalmente pedidos para realizar actividades tendientes a la transferencia. Al respecto del tema es importante lo que señala la directora del IAL:

“Yo no he tenido otro subsidio que PICT y soy una defensora acérrima de lo básico y veo que no (todo) está en relación con las empresas. En ese sentido yo tengo, no es que tenga una dicotomía. Me parece bien que haya planes de proyectos prioritarios, que el país defina cuáles son sus necesidades o prioridades y apoye particularmente esas cosas. Por otro lado es verdad que cualquier ciencia aplicada ha salido de la ciencia básica. En mi caso en ese sentido es paradigmático, yo no tenía un proyecto aplicado, es más, mi proyecto aplicado sobre este gen fue pensado en el año '97 y '98 como PICT biotecnología y rechazado por falta de pertinencia. O sea, aprobado no subsidiado. Cosa que le he dicho al ministro, se rio porque también me dijo que la Agencia tiene sus escapes en cuanto a las evaluaciones pero el proyecto en distintas etapas fue presentado dos veces y jamás fue subsidiado. No como PICT biotecnológico, entonces termine presentando otro recontra básico que era de la floración del girasol, sobre los genes de girasol y me lo aprobaron y subsidiaron.” (Entrevista a Raquel Chan UNL-Diálogos)

Pareciera que los financiamientos no son condición suficiente para apoyar la transición de los laboratorios entre los diferentes regímenes. Esto muestra que existe una falencia de apoyo a proyectos de potencial transferencia que hasta ahora se mueven únicamente en el ambiente de la ciencia disciplinar y si no es por la voluntad de los investigadores difícilmente salgan. Los PAE son una muestra de que tampoco se pueden forzar las vinculaciones con empresas y obtener productos exitosos, si no hay previamente un descubrimiento que tenga el valor suficiente para salir al mercado con éxito, los subsidios orientados no garantizan el éxito.

Si es condición necesaria son algunas decisiones previas en la conformación de las agendas y la existencia de voluntad de los investigadores de llevar adelante proyectos de transferencia a partir de resultados promisorios que no necesariamente formaban parte de los objetivos de la investigación. Como aporte de la investigación a las posibilidades de diferenciar proyectos enmarcados en lo disciplinar que puedan lograr transferencia tecnológica, podemos señalar algunos puntos: la cercanía a la frontera de conocimiento de algunas investigaciones mostró que trae ventajas a la hora de patentar, fácil posicionamiento como líder local en el tema, valorización de sus conocimientos en publicaciones científicas. Dado eso, conseguir los financiamientos y los convenios con empresas es mucho más sencillo. Otra característica que puede ser importante es el uso de organismos no modelo en la investigación, al menos en lo que respecta al dominio de estudio. Esto último resulta en menor competencia por el tema y mayores posibilidades de innovación.

Todo esto es posible, al menos en la agrobiotecnología, que por sus actores particulares funciona como nicho, en donde existe un sistema productivo local con algunas capacidades de demandar y absorber tecnología de frontera producida localmente por laboratorios públicos. Para aquello que el sistema local no puede absorber, existen otras empresas internacionales que se interesan por los desarrollos locales, que se apropian de la tecnología o pueden funcionar como socios en el exterior. Esto último presenta desafíos en cuanto a cómo se puede fomentar la investigación científica con potencial

transferencia desde la política pública y qué puntos débiles existen en el entramado productivo local que serían necesarios mejorar.

REFERENCIAS

1. Ariel, D. F., Manavella, P. A., Dezar, C. A. & Chan, R. L., 2007. True story of the HD-Zip family. *Trends in Plant Science*, 12(9), pp. 1360-1385.
2. Barandiarán, S. & D'onofrio, M. G., 2013. Construcción y aplicación de una tipología de perfiles de diversidad profesional de los investigadores: aportes al Manual de Buenos Aires. En: *El Estado de la Ciencia: Principales indicadores en Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos*. Buenos Aires: RICYT, pp. 75-85.
3. Barber, B. & Fox, R., 1958. The caso of the floppy-eared rabbits: An instance of serenity fained and serenity lost. *American Journal of Sociology*, Volumen 64.
4. Ben-David, J., 1971. *The Scientist's Role in Society*. New Jersey: Prentice-Hall.
5. Bloor, D., 1976. *Knowledge and social imagery*. Londres: Routledge and Keagan Paul.
6. Bourdieu, P., 1996. El campo científico. *REDES*, 1(2).
7. Bunge, M., 1982. *Ciencia y desarrollo*. Buenos Aires: Siglo Veinte.
8. Bush, V., 1999. Science, The Endless Frontier. *Redes*, Issue 14, pp. 91-137.
9. Callon, M., 1980. Struggles and Negotiations to Define What is Problematic and What is Not: The Socio-logic of Translation. En: *The Social Process of Scientific Investigation*. Dordrecht: Reidel Publishing.
10. Casalet, M., 2010. *Mitos y realidades en la transferencia de conocimientos en América Latina*. Río de Janeiro, s.n.
11. Chenais, F. & Neffa, J. C. (., 2003. *Sistemas de innovación y política tecnológica*. Buenos Aires: CEIL-PIETTE CONICET.
12. Codner, D., 2011. Alcances, resultados e impacto del FONCYT entre 2006 y 2010. En: *Investigación científica e innovación tecnológica en Argentina. Impacto de los fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica*. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, pp. 133-181.
13. Codner, D., Becerra, P. & A., D., 2012. Blind Technology Transfer or Technological Knowledge Leakage: A case Study from the South. *Journal of Technology Management and Innovation*, 7(2).
14. Collins, H., 1981. The Role of the Core-Set in Modern Science: Social Contingency with Methodological Propriety in Science. *History of Science*, Issue 19, pp. 6-19.
15. Corvalán, D., 2007. Oportunidades de innovar desde la biotecnología clásica. Un Estudio de Caso. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, Issue 35.
16. David, P. & Foray, D., 2002. Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. *Revista Internacional de las Ciencias Sociales*, Issue 171, pp. 7-28.
17. Diamand, M., 1976. Las posibilidades de una técnica nacional en Latinoamérica (el caso argentino). *Estudios Internacionales*, 9(34), pp. 10-41.
18. D'Onofrio, M. G. & Gelfman, J., 2009. Fuentes de información para el análisis de resultados e impactos de programas de becas de posgrado ciencias e ingeniería en

- Iberoamérica. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 4(12), pp. 103-130.
19. Eisenhardt, K. M., 1989. Building Theories from Case Study Research. *Academy of Management Review*, 14(4).
 20. Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L., 1998. The Endless Transition: A 'Triple Helix' of University-Industry-Government Relations. *Minerva*, Volumen XXXVI, pp. 203-218.
 21. Evans, R. & Collins, H., 2008. Expertise: From Attribute to Attribution and Back Again?. En: *Handbook of Science and Technology Studies*. Londres: The MIT Press, pp. 609-630.
 22. Gallart, M. A., 1993. La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una reflexión sobre la práctica de la investigación.. En: *Métodos Cualitativos II. La Práctica de la Investigación*. Buenos Aires: CEAL.
 23. Garber, R. L. e. a., 1983. Genomic and cDNA clones of the homeotic locus Antennapedia in Drosophila. *EMBO Journal*, Issue 2, pp. 2027-2036.
 24. Gibbons, M. e. a., 1994. *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. Londres: Sage.
 25. Gieryn, T., 1978. Problem Retention and Problem Change in Science. *Sociological Inquiry*, 48(3), pp. 96-115.
 26. Gutman, G. E. & Lavarello, P., 2007. Biotecnología y Desarrollo: Avances de la agrobiotecnología en Argentina y Brasil. *Economía: Teoría y práctica*, Issue 27, pp. 9-39.
 27. INDEAR, 2014. *Indear >> Historia*. [En línea] Available at: <http://www.indear.com/historia/> [Último acceso: 29 11 2014].
 28. Jasanoff, S., 2003. Breacking the Waves in Science Studies: Comment on H. M. Collins and Robert Evans, 'The Third Wave of Science Studies'. *Social Studies of Science*, Issue 33, pp. 389-400.
 29. Knorr-Cetina, K., 1983. The Ethnographic Study of Scientific Work: Towards a Constructivist Interpretation of Science. *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science*, pp. 115-140.
 30. Knorr-Cetina, K., 2005. *La fabricación del conocimiento: Un ensayo sobre el carácter constructivista y contextual de la ciencia*. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
 31. Kreimer, P., 2006. ¿Dependientes o Integrados?: La ciencia latinoamericana y la nueva división internacional del trabajo. *Nómadas*, Issue 24, pp. 199-212.
 32. Kreimer, P. & P., Z. J., 2007. Chagas Disease in Argentina: Reciprocal Construction of Social and Scientific Problems. *Science Technology and Society*, 12(49), pp. 49-72.
 33. Kreimer, P. & Thomas, H., 2001. The Social Appropriability of Scientific and Technological Knowledge. En: *Encyclopedia of Life Sciences*. Londres: EOLSS.
 34. Kreimer, P. & Thomas, H., 2001. The Social Appropriability of Scientific and Technological Knowledge as a Theoretical-Methodological Problem. En: *Encyclopaedia of Life Sciences*. Londres: EOLSS Publishers.
 35. Latour, B., 1979. *Laboratory Life: the Social Construction of Scientific Facts*. Londres/Los Angeles: Sage.
 36. Lemaine, G., 1969. La lutte pour la vie dans la cité scientifique. *Revue française de sociologie*, 10(2), pp. 139-165.

37. Lemaine, G., 2005. Ciencia Normal Y Ciencia Hipernormal. Las Estrategias De Diferenciación Y Las Estrategias Conservadoras En La Ciencia. *REDES*, 11(22), pp. 117-151.
38. Lodeyro, A. F., Ceccoli, J. J., Karlusich, P. & Carrillo, N., 2012. The importance of flavodoxin for environmental stress tolerance in photosynthetic microorganisms and transgenic plants. Mechanism, evolution and biotechnological potential. *FEBS Letters*, Issue 586, pp. 2917-2924.
39. López G, M. S., Mejía, J. C. & Shmal, S., 2006. Un Acercamiento al Concepto de la Transferencia de Tecnología en las Universidades y sus Diferentes Manifestaciones. *Panorama Socioeconómico*, Issue 32, pp. 70-81.
40. Lowenstein, V., E., H. & Hermida, N., 2013. *Guía de Buenas Prácticas en Gestión de la Transferencia de Tecnología y de la Propiedad Intelectual en Instituciones y organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*. Buenos Aires: MinCyT.
41. Marcovich, A. & Shinn, T., 2012. Regimes of science production and diffusion: towards a transverse organization of knowledge. *Scientiae Studia*, Volumen 10, pp. 33-64.
42. OECD, 2005. *A Framework for Biotechnology Statistics*. París: OECD.
43. PBL Technology, 2014. *About PBL*. [En línea]
Available at: <http://www.pbltechnology.com/about-pbl/>
[Último acceso: 29 11 2014].
44. Pellegrini, P., 2014. *Transgénicos: ciencia, agricultura y controversias en la Argentina*. Primera ed. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
45. Pellegrini, P. A., 2011. Dinámicas de innovación en biotecnología vegetal. Estudio de caso en empresas de Argentina y Francia. *REDES*, 17(32), pp. 39-63.
46. Pellegrini, P. A., 2012. Innovation en transgenése végétale: relations public-privé en France et en Argentine. *Innovations: Cahiers d'économie de l'innovation*, Issue 37, pp. 195-217.
47. Pellegrini, P. A., 2013. What risk and for whom? Argentina's regulatory policies and global commercial interests in GMOs. *Technology in Society*, 35(2), pp. 129-138.
48. Prebisch, R., 1981. *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*. México: FCE.
49. RICYT, 2014. *Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericana e Interamericana. Indicadores por país, Argentina*. [En línea]
Available at: <http://db.ricyt.org/query/AR/1990,2011/calculados>
50. Rizobacter, 2014. *Rizobacter Argentina S.A. La empresa*. [En línea]
Available at: <http://www.rizobacter.com/argentina/la-empresa/la-empresa/>
[Último acceso: 29 11 2014].
51. Roqueplo, P., 1997. *Entre savoir et decision, l'expertise scientifique*. París: INRA.
52. Sábato, J. A., 2004. *Ensayos en campera*. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
53. Sábato, J. A. & Botana, N., 1968. La Ciencia y la Tecnología en el desarrollo futura de América Latina. *Revista de Integración*, Issue 3.
54. Salomon, J.-J., 2008. *Los científicos: Entre saber y poder*. Primera ed. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
55. Shinn, T., 2000. Formes de division du travail scientifique et convergence intellectuelle. La recherche technico-instrumentale. *Revue française de sociologie*, 41(3), pp. 447-473.
56. Shinn, T., 2002. The Transverse Science and Technology Culture: Dynamics and Roles of Research-technology. *Social Science Information. Social Science Information*, 41(2), pp. 207-251.

57. Shinn, T. & Lamy, E., 2006. Paths of commercial knowledge: Forms and consequences of university–enterprise synergy in scientist-sponsored firms. *Scientiae Studia*, 4(3), pp. 485-508.
58. Sosa, G. M. y otros, 2009. *A method for controlling weeds in vegetable crops*. Europa, Patente n° EP2269453 B1.
59. Stake, R., 1995. *Investigación con estudios de caso*. Madrid: Ediciones Morata.
60. Vaccarezza, L. & Zabala, J. P., 2002. *La construcción de la utilidad social de la ciencia: Investigadores en biotecnología frente al mercado*. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
61. Vessuri, H., 2008. *Aprendizaje científico-técnico y cambio cultural en Venezuela: un enfoque microsociológico*. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
62. Vessuri, H., 2008. *'O inventamos o erramos': La ciencia como idea fuerza en América Latina*. Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
63. Vinck, D., 1992. *Du laboratoire aux réseaux. Le travail scientifique en mutation*. Luxemburgo: Office des Publications Officielles des Communautés Européennes.
64. Vinck, D., 2014. *Ciencia y Sociedad*. Barcelona: Gedisa.
65. Yin, R., 1984. *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage.

Información suplementaria

Criterio de búsqueda	Resultados
(HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract]	272
((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract]) AND "Chan RL"[Author]	24
((((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract])) AND sunflower [Title/Abstract])	16
(((((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract])) AND sunflower [Title/Abstract])) AND "Chan RL"[Author]	14
((((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract])) AND tomato[Title/Abstract])	9
((((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract])) AND maize[Title/Abstract])	22
((((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract])) AND rice[Title/Abstract])	23
((((HD-Zip[Title/Abstract]) OR homeodomain-leucine zipper[Title/Abstract])) AND soybean[Title/Abstract])	3

Tabla S1. Criterios de búsqueda y resultados en pubmed para factores de transcripción de la familia HD-Zip

Caso 1A

Título	Descripción	Autores	Journal	Año	R
Role of auxin during intercellular infection of <i>Discaria trinervis</i> by <i>Frankia</i> .	/pubmed/25191330	Imanishi L, Perrine-Walker FM, Ndour A, Vayssières A, Conejero G, Lucas M, Champion A, Laplaze L, Wall L, Svistoonoff S.	Front Plant Sci	2014	1
Crop monoculture rather than agriculture reduces the spatial turnover of soil bacterial communities at a regional scale.	/pubmed/24803003	Figuerola EL, Guerrero LD, Tarkowsky D, Wall LG, Erijman L.	Environ Microbiol	2014	2
<i>Burkholderia cordobensis</i> sp. nov. from agricultural soils.	/pubmed/24623656	Draghi WO, Peeters C, Cnockaert M, Snauwaert C, Wall LG, Zorreguieta A, Vandamme P.	Int J Syst Evol Microbiol	2014	2
Draft Genome Sequence of <i>Frankia</i> sp. Strain BMG5.12 a Nitrogen-Fixing Actinobacterium Isolated from Tunisian Soils.	/pubmed/23846272	Nouioui I, Beauchemin N, Cantor MN, Chen A, Detter JC, Furnholm T, Ghodhbane-Gtari F, Goodwin L, Gtari M, Han C, Han J, Huntemann M, Hua SX, Ivanova N, Kyrpides N, Markowitz V, Mavrommatis K, Mikhailova N, Nordberg HP, Ovchinnikova G, Pagani I, Pati A, et al.	Genome Announc	2013	1
The independent acquisition of plant root nitrogen-fixing symbiosis in Fabids recruited the same genetic pathway for nodule organogenesis.	/pubmed/23741336	Svistoonoff S, Benabdoun FM, Nambiar-Veetil M, Imanishi L, Vaissayre V, Cesari S, Diagne N, Hocher V, de Billy F, Bonneau J, Wall L, Ykhlef N, Rosenberg C, Bogusz D, Franche C, Gherbi H.	PLoS One	2013	1
Draft genome sequence of <i>Frankia</i> sp. strain QA3 a nitrogen-fixing actinobacterium isolated from the root nodule of <i>Alnus nitida</i> .	/pubmed/23516220	Sen A, Beauchemin N, Bruce D, Chain P, Chen A, Walston Davenport K, Deshpande S, Detter C, Furnholm T, Ghodhbane-Gtari F, Goodwin L, Gtari M, Han C, Han J, Huntemann M, Ivanova N, Kyrpides N, Land ML, Markowitz V, Mavrommatis K, Nolan M, Nouioui I, et al.	Genome Announc	2013	1
Draft genome sequence of <i>Frankia</i> sp. strain CN3 an atypical noninfective (Nod-) ineffective (Fix-) isolate from <i>Coriaria nepalensis</i> .	/pubmed/23516212	Ghodhbane-Gtari F, Beauchemin N, Bruce D, Chain P, Chen A, Walston Davenport K, Deshpande S, Detter C, Furnholm T, Goodwin L, Gtari M, Han C, Han J, Huntemann M, Ivanova N, Kyrpides N, Land ML, Markowitz V, Mavrommatis K, Nolan M, Nouioui I, Pagani I, et al.	Genome Announc	2013	1
What stories can the <i>Frankia</i> genomes start to tell us?	/pubmed/24287651	Tisa LS, Beauchemin N, Gtari M, Sen A, Wall LG.	J Biosci	2013	1
Draft Genome Sequence of <i>Frankia</i> sp. Strain BCU110501 a Nitrogen-Fixing Actinobacterium Isolated from Nodules of <i>Discaria trinevis</i> .	/pubmed/23846281	Wall LG, Beauchemin N, Cantor MN, Chaia E, Chen A, Detter JC, Furnholm T, Ghodhbane-Gtari F, Goodwin L, Gtari M, Han C, Han J,	Genome Announc	2013	1

		Huntemann M, Hua SX, Ivanova N, Kyrpides N, Markowitz V, Mavrommatis K, Mikhailova N, Nordberg HP, Nouioui I, Ovchinnikova G, et al.			
Revision of two colorimetric methods to quantify glomalin-related compounds in soils subjected to different managements	http://link.springer.com/article/10.1007/s00374-013-0834-2	Reyna DL, Wall LG	Biology and Fertility of Soils	2013	2
Bacterial indicator of agricultural management for soil under no-till crop production.	/pubmed/23226466	Figuerola EL, Guerrero LD, Rosa SM, Simonetti L, Duval ME, Galantini JA, Bedano JC, Wall LG, Erijman L.	PLoS One	2012	2
<i>Pseudomonas</i> spp. isolates with high phosphate-mobilizing potential and root colonization properties from agricultural bulk soils under no-till management	http://link.springer.com/article/10.1007/s00374-012-0665-6	Fernandez L, Agaras B, Zalba P, Wall LG, Valverde C	Biology and Fertility of Soils	2012	2
Transformed hairy roots of <i>Discaria trinervis</i> : a valuable tool for studying actinorhizal symbiosis in the context of intercellular infection.	/pubmed/21585269	Imanishi L, Vayssières A, Franche C, Bogusz D, Wall L, Svistoonoff S.	Mol Plant Microbe Interact	2011	1
Characterization and screening of plant probiotic traits of bacteria isolated from rice seeds cultivated in Argentina.	/pubmed/22203552	Ruiz D, Agaras B, de Werra P, Wall LG, Valverde C.	J Microbiol	2011	2
Life in soil by the actinorhizal root nodule endophyte <i>Frankia</i> . A review	http://link.springer.com/article/10.1007/s13199-010-0086-y	Chaia EE, Wall LG, Huss-Danell K	Symbiosis	2010	1
Special Volume devoted to the 15th International <i>Frankia</i> and Actinorhizal Plant Meeting	http://link.springer.com/article/10.1007/s13199-009-0041-y	Chaia W, Dawson JO, Wall LG	Symbiosis	2010	2
Analysis of nodulation kinetics in <i>Frankia-Discaria trinervis</i> symbiosis reveals different factors involved in the nodulation process.	/pubmed/18397207	Gabbarini LA, Wall LG.	Physiol Plant	2008	1
Functional analysis of the metallothionein gene <i>cgMT1</i> isolated from the actinorhizal tree <i>Casuarina glauca</i> .	/pubmed/17918625	Obertello M, Wall L, Laplaze L, Nicole M, Auguy F, Gherbi H, Bogusz D, Franche C.	Mol Plant Microbe Interact	2007	1
Genome characteristics of facultatively symbiotic <i>Frankia</i> sp. strains reflect host range and host plant biogeography.	/pubmed/17151343	Normand P, Lapierre P, Tisa LS, Gogarten JP, Alloisio N, Bagnarol E, Bassi CA, Berry AM, Bickhart DM, Choisne N, Couloux A, Cournoyer B, Cruveiller S, Daubin V, Demange N, Francino MP, Goltsman E, Huang Y, Kopp OR, Labarre L, Lapidus A, Lavire C, et al.	Genome Res	2007	1
Genome characteristics of facultatively symbiotic <i>Frankia</i> sp. strains reflect host range and host plant biogeography.	/pubmed/17151343	Normand P1, Lapierre P , Tisa LS , Gogarten JP , Alloisio N , Bagnarol E , Bassi CA , Berry AM , Bickhart DM , Choisne N , Couloux A , Cournoyer B , Cruveiller S , Daubin V , Demange N , Francino MP , Goltsman E , Huang Y , Kopp OR , Labarre	Genome Res.	2007	1

[L, Lapidus A, Lavire C, Marechal J, Martinez M, Mastronunzio JE, Mullin BC, Niemann J, Pujic P, Rawnsley T, Rouy Z, Schenowitz C, Sellstedt A, Tavares F, Tomkins JP, Vallenet D, Valverde C, Wall LG, Wang Y, Medigue C, Benson DR.](#)

Denitrification and the nitrogen budget of a reservoir in an agricultural landscape.	/pubmed/17205896	David MB, Wall LG, Royer TV, Tank JL.	Ecol Appl	2006	2
Local adaptation of frankia to different <i>Discaria</i> (Rhamnaceae) host species growing in patagonia.	/pubmed/17106801	Chaia EE, Valverde C, Wall LG.	Curr Microbiol	2006	1
Secondary metabolites help biocontrol strain <i>Pseudomonas fluorescens</i> CHA0 to escape protozoan grazing.	/pubmed/17088380	Jousset A, Lara E, Wall LG, Valverde C.	Appl Environ Microbiol	2006	2
Infectivity of soilborne Frankia and mycorrhizae in <i>Discaria trinervis</i> along a vegetation gradient in Patagonian soil.	/pubmed/16847830	Chaia EE, Fontenla SB, Vobis G, Wall LG.	J Basic Microbiol	2006	2
Effects of phosphorus and nitrogen on nodulation are seen already at the stage of early cortical cell divisions in <i>Alnus incana</i> .	/pubmed/16735402	Gentili F, Wall LG, Huss-Danell K.	Ann Bot	2006	1
Nodulation and growth of black locust (<i>Robinia pseudoacacia</i>) on a desurfaced soil inoculated with a local <i>Rhizobium</i> isolate	http://link.springer.com/article/10.1007/s00374-006-0125-2	Ferrari AE, Wall LG	Biology and Fertility of Soils	2006	1
Diffusible Signal Factors in Nodulation of <i>Discaria trinervis</i> by Frankia	http://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-3570-5_53	Gabbarini LA, Wall LG	Curr Plant Sci Biotech in Agriculture	2005	1
Regulation of nodulation in the absence of N ₂ is different in actinorhizal plants with different infection pathways.	/pubmed/12654876	Wall LG, Valverde C, Huss-Danell K.	J Exp Bot	2003	1
Boron requirement in the <i>Discaria trinervis</i> (Rhamnaceae) and Frankia symbiotic relationship. Its essentiality for Frankia BCU110501 growth and nitrogen fixation.	/pubmed/12121462	Bolaños L, Redondo-Nieto M, Bonilla I, Wall LG.	Physiol Plant	2002	1
Essentiality of Boron for Symbiotic Nitrogen Fixation in Legumes and Actinorhizal Plants	http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-0607-2_24	Bonilla I, Redondo-Nieto M, El-Hamdaoui A, Wall LG, Bolaños L	Boron in Plant and Animal Nutrition	2002	2
The Actinorhizal Symbiosis.	/pubmed/11038226	Wall LG.	J Plant Growth Regul	2000	1
Specificity in <i>Discaria</i> - Frankia Symbioses	http://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47615-0_257	Wall LG, Chaia W, Valverde C, Lucki G	Curr Plant Sci Biotech in Agriculture	2000	1
Effects Of Boron Deficiency on Growth, Structure and Functionality of a Frankia Strain	http://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47615-0_261	Redondo-Nieto M, Bolaños L, Wall LG, Bonilla I	Curr Plant Sci Biotech in Agriculture	2000	2
Early recognition in the <i>Rhizobium meliloti</i> -alfalfa symbiosis: root exudate factor stimulates root adsorption of homologous rhizobia.	/pubmed/2045369	Wall LG, Favelukes G.	J Bacteriol	1991	1

Role of Motility and Chemotaxis in Efficiency of Nodulation by <i>Rhizobium meliloti</i> .	/pubmed/16666059	Caetano-Anollás G, Wall LG, De Micheli AT, Macchi EM, Bauer WD, Favelukes G.	Plant Physiol	1988	1
Servicio de Potencial Transferencia Tecnológica	UNQ-Rizobacter	.	.	2012	3
Programa de Área Estrategia	BIOSPAS	.	.	2007	3
Ciencia que ladra	Libro	.	.	2002	3
Análisis microbiológico de dos muestras de biofertilizantes realizado desde el Programa de Vinculación Tecnológica de la UNQ, PROTIT	Green Quality	.	.	2007	3
Análisis de eficiencia de inoculante microbiológico para soja	rizobacter	.	.	2008	3
Análisis molecular de pureza e identidad de cepas de inoculantes y prueba de eficiencia en la nodulación en soja, realizado en el marco del PROTIT UNQ	rizobacter	.	.	2008	3
Análisis microbiológico de muestras bacterianas, servicio realizado a través del PROTIT - UNQ	Agroadvance Technology	.	.	2008	3
Re-aislamiento y criopreservación de cepas bacterianas a partir de inoculantes. Cultivo de aislamiento, amplificación de gen ribosomal 16s, purificación, control de calidad y cantidad, secuenciación y análisis comparativo en base de datos.	Green Quality	.	.	2008	3
Cultivos de aislamiento, amplificación de gen ribosomal 16s, purificación, control de calidad y cantidad, secuenciación y análisis comparativo en base de datos	palaversich	.	.	2008	3
Análisis de eficiencia de nodulación de cepas, trabajo realizad desde el PROTIT UNQ	rizobacter	.	.	2008	3
Análisis de nodulación de leguminosa por co-inoculación de cepas de inoculantes en combinación con cepas de actinomycetes	rizobacter	.	.	2009	3
Análisis de nodulación por co-inoculación de cepas de inoculantes en combinación con 32 cepas de actinomycetes previamente aislados	rizobacter	.	.	2009	3
Criopreservación de cepa bacteriana por primer año 2009 y provisión de repique	Agroadvance Technology	.	.	2009	3
Identificación molecular de 6 aislamientos bacterianos utilizados en biofertilizantes	Green Quality	.	.	2010	3
Estudio de los efectos de elementos dispersores y sustancias antiespumantes en la producción de biomasa en cultivos líquidos de 5 cepas de	rizobacter	.	.	2010	3

actinomicetes rizosféricos de soja (provistos por la empresa)				
Análisis de las curvas de crecimiento de 4 cepas de actinomicetes rizosféricos de soja (provistos por la empresa)	rizobacter	.	.	2010 3
Ensayos dosis respuesta en macetas con suelo en cámara y en ensayos a campo con cultivos de 10 cepas diferentes de coinoculantes	rizobacter	.	.	2010 3
Análisis comparativo de los datos de los ensayos dosis respuesta en macetas con suelo en cámara y en macetas con vermiculita en invernáculo para 10 cepas de coinoculantes	rizobacter	.	.	2011 3
Análisis de compatibilidad de 10 cepas de coinoculantes con sustancias protectores de semillas y cepas inoculantes de soja. realización y análisis de un nuevo ensayo a 30 días en macetas con diferentes suelos en cámara en invernáculo.	rizobacter	.	.	2011 3
Primeros trabajos con Romanosky	De entrevistas	.	.	2005 3

Tabla S2. Datos para análisis bibliométrico Caso 1A

Caso 1B

Título	Descripción	Autores	Journal	Año	R
Schwannomas benign tumors with a senescent phenotype.	/pubmed/24217963	Simonetti S, Serrano C, Hernández-Losa J, Baguá S, Orellana R, Valverde C, Leonart ME, Aizpurua M, Carles J, Ramón y Cajal S, Romagosa C.	Histol Histopathol	2014	1
A CsrA/RsmA translational regulator gene encoded in the replication region of a Sinorhizobium meliloti cryptic plasmid complements Pseudomonas fluorescens rsmA/E mutants.	/pubmed/23175505	Agaras B, Sobrero P, Valverde C.	Microbiology	2013	1
Insights into the noncoding RNome of nitrogen-fixing endosymbiotic α -proteobacteria.	/pubmed/22991999	Jiménez-Zurdo JI, Valverde C, Becker A.	Mol Plant Microbe Interact	2013	1
Quantitative proteomic analysis of the Hfq-regulon in Sinorhizobium meliloti 2011.	/pubmed/23119037	Sobrero P, Schlieter JP, Lanner U, Schlosser A, Becker A, Valverde C.	PLoS One	2012	1
The bacterial protein Hfq: much more than a mere RNA-binding factor.	/pubmed/22435753	Sobrero P, Valverde C.	Crit Rev Microbiol	2012	1
Pseudomonas spp. isolates with high phosphate-mobilizing potential and root colonization properties from agricultural bulk soils under no-till management	http://link.springer.com/article/10.1007/s00374-012-0665-6	Fernandez L, Agaras B, Zalba P, Wall LG, Valverde C	Biology and Fertility of Soils	2012	2
Characterization and screening of plant probiotic traits of bacteria isolated from rice seeds cultivated in Argentina.	/pubmed/22203552	Ruiz D, Agaras B, de Werra P, Wall LG, Valverde C.	J Microbiol	2011	2
Evidences of autoregulation of hfq expression in Sinorhizobium meliloti strain 2011.	/pubmed/21484295	Sobrero P, Valverde C.	Arch Microbiol	2011	1
Circadian variation in Pseudomonas fluorescens (CHA0)-mediated paralysis of Caenorhabditis elegans.	/pubmed/20884343	Romanowski A, Migliori ML, Valverde C, Golombek DA.	Microb Pathog	2011	1
Artificial sRNAs activating the Gac/Rsm signal transduction pathway in Pseudomonas fluorescens.	/pubmed/19214475	Valverde C.	Arch Microbiol	2009	1
A single mutation in the oprF mRNA leader confers strict translational control by the Gac/Rsm system in Pseudomonas fluorescens CHA0.	/pubmed/18979131	Crespo MC, Valverde C.	Curr Microbiol	2009	1
Prediction of Sinorhizobium meliloti sRNA genes and experimental detection in strain 2011.	/pubmed/18793445	Valverde C, Livny J, Schlieter JP, Reinkensmeier J, Becker A, Parisi G.	BMC Genomics	2008	1
Small RNAs controlled by two-component systems.	/pubmed/18792682	Valverde C, Haas D.	Adv Exp Med Biol	2008	1
Genome characteristics of facultatively symbiotic Frankia sp. strains reflect host range and host plant biogeography.	/pubmed/17151343	Normand P1, Lapierre P, Tisa LS, Gogarten JP, Alloisio N, Bagnarol E, Bassi CA, Berry AM, Bickhart DM, Choisne N, Couloux A, Cournoyer B, Cruveiller S, Daubin V, Demange N, Francino	Genome Res.	2007	1

		MP, Goltsman E, Huang Y, Kopp OR, Labarre L, Lapidus A, Lavire C, Marechal J, Martinez M, Mastronunzio JE, Mullin BC, Niemann J, Pujic P, Rawnsley T, Rouy Z, Schenowitz C, Sellstedt A, Tavares F, Tomkins JP, Vallenet D, Valverde C, Wall LG, Wang Y, Medigue C, Benson DR.			
Local adaptation of frankia to different <i>Discaria</i> (Rhamnaceae) host species growing in patagonia.	/pubmed/17106801	Chaia EE, Valverde C, Wall LG.	Curr Microbiol	2006	1
Secondary metabolites help biocontrol strain <i>Pseudomonas fluorescens</i> CHA0 to escape protozoan grazing.	/pubmed/17088380	Jousset A, Lara E, Wall LG, Valverde C.	Appl Environ Microbiol	2006	2
Two GacA-dependent small RNAs modulate the quorum-sensing response in <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	/pubmed/16885472	Kay E, Humair B, D'Annunzio V, Riedel K, Spahr S, Eberl L, Valverde C, Haas D.	J Bacteriol	2006	1
Role of the stress sigma factor RpoS in GacA/RsmA-controlled secondary metabolism and resistance to oxidative stress in <i>Pseudomonas fluorescens</i> CHA0.	/pubmed/15668026	Heeb S, Valverde C, Gigot-Bonnefoy C, Haas D.	FEMS Microbiol Lett	2005	1
Posttranscriptional repression of GacS/GacA-controlled genes by the RNA-binding protein RsmE acting together with RsmA in the biocontrol strain <i>Pseudomonas fluorescens</i> CHA0.	/pubmed/15601712	Reimann C, Valverde C, Kay E, Haas D.	J Bacteriol	2005	1
A repeated GGA motif is critical for the activity and stability of the riboregulator RsmY of <i>Pseudomonas fluorescens</i> .	/pubmed/15031281	Valverde C, Lindell M, Wagner EG, Haas D.	J Biol Chem	2004	1
RsmY a small regulatory RNA is required in concert with RsmZ for GacA-dependent expression of biocontrol traits in <i>Pseudomonas fluorescens</i> CHA0.	/pubmed/14622422	Valverde C, Heeb S, Keel C, Haas D.	Mol Microbiol	2003	1
Regulation of nodulation in the absence of N ₂ is different in actinorhizal plants with different infection pathways.	/pubmed/12654876	Wall LG, Valverde C, Huss-Danell K.	J Exp Bot	2003	1
Specificity in <i>Discaria</i> - <i>Frankia</i> Symbioses	http://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47615-0_257	Wall LG, Chaia W, Valverde C, Lucki G	Curr Plant Sci Biotech in Agriculture	2000	1
Análisis microbiológico de dos muestras de biofertilizantes realizado desde el Programa de Vinculación Tecnológica de la UNQ, PROTIT	Green Quality	.	.	2007	3
Análisis de eficiencia de inoculante microbiológico para soja	rizobacter	.	.	2008	3
Análisis molecular de pureza e identidad de cepas de inoculantes y prueba de eficiencia en la nodulación en soja, realizado en el marco del PROTIT UNQ	rizobacter	.	.	2008	3

Análisis microbiológico de muestras bacterianas, servicio realizado a través del PROTIT - UNQ	Agroadvance Technology	.	.	2008	3
Re-aislamiento y criopreservación de cepas bacterianas a partir de inoculantes. Cultivo de aislamiento, amplificación de gen ribosomal 16s, purificación, control de calidad y cantidad, secuenciación y análisis comparativo en base de datos.	Green Quality	.	.	2008	3
Cultivos de aislamiento, amplificación de gen ribosomal 16s, purificación, control de calidad y cantidad, secuenciación y análisis comparativo en base de datos	palaversich	.	.	2008	3
Análisis de eficiencia de nodulación de cepas, trabajo realizad desde el PROTIT UNQ	rizobacter	.	.	2008	3
Criopreservación de cepa bacteriana por primer año 2009 y provisión de repique	Agroadvance Technology	.	.	2009	3
Identificación molecular de 6 aislamientos bacterianos utilizados en biofertilizantes	Green Quality	.	.	2010	3
estudio de los efectos de elementos dispersores y sustancias antiespumantes en la producción de biomasa en cultivos líquidos de 5 cepas de actinomycetes rizosféricos de soja (provistos por la empresa)	rizobacter	.	.	2010	3
Análisis de las curvas de crecimiento de 4 cepas de actinomycetes rizosféricos de soja (provistos por la empresa)	rizobacter	.	.	2010	3
ensayos dosis respuesta en macetas con suelo en cámara y en ensayos a campo con cultivos de 10 cepas diferentes de co-inoculantes	rizobacter	.	.	2010	3
análisis comparativo de los datos de los ensayos dosis respuesta en macetas con suelo en cámara y en macetas con vermiculita en invernáculo para 10 cepas de coinoculantes	rizobacter	.	.	2011	3
análisis de compatibilidad de 10 cepas de coinoculantes con sustancias protectores de semillas y cepas inoculantes de soja. realización y análisis de un nuevo ensayo a 30 días en macetas con diferentes suelos en cámara en invernáculo.	rizobacter	.	.	2011	3
Programa de Área Estrategia	BIOSPAS	.	.	2007	3
Primeros trabajos con Romanosky	De entrevistas	.	.	2005	3

Tabla S3. Datos para análisis bibliométrico Caso 1B

Caso 2

Título	Descripción	Autores	Journal	Año	R
Plant science with relevance to biotechnology.	/pubmed/25615943	Chan RL.	J Biotechnol	2015	2
Arabidopsis AtHB7 and AtHB12 evolved divergently to fine tune processes associated with growth and responses to water stress.	/pubmed/24884528	RÃ© DA, Capella M, Bonaventure G, Chan RL.	BMC Plant Biol	2014	1
Plant science with relevance to biotechnology.	/pubmed/24636200	Chan RL.	J Biotechnol	2014	2
Plant homeodomain-leucine zipper I transcription factors exhibit different functional AHA motifs that selectively interact with TBP or/and TFIIB.	/pubmed/24531799	Capella M, RÃ© DA, Arce AL, Chan RL.	Plant Cell Rep	2014	1
Two direct targets of cytokinin signaling regulate symbiotic nodulation in <i>Medicago truncatula</i> .	/pubmed/23023168	Ariel F, Brault-Hernandez M, Laffont C, Huault E, Brault M, Plet J, Moison M, Blanchet S, IchantÃ© JL, Chabaud M, Carrere S, Crespi M, Chan RL, Frugier F.	Plant Cell	2012	2
Role of recently evolved miRNA regulation of sunflower HaWRKY6 in response to temperature damage.	/pubmed/22846054	Giacomelli JI, Weigel D, Chan RL, Manavella PA.	New Phytol	2012	2
The homologous homeodomain-leucine zipper transcription factors HaHB1 and AtHB13 confer tolerance to drought and salinity stresses via the induction of proteins that stabilize membranes.	/pubmed/22564282	Cabello JV, Chan RL.	Plant Biotechnol J	2012	2
RNAi-mediated silencing of the HD-Zip gene HD20 in <i>Nicotiana attenuata</i> affects benzyl acetone emission from corollas via ABA levels and the expression of metabolic genes.	/pubmed/22548747	RÃ© DA, Raud B, Chan RL, Baldwin IT, Bonaventure G.	BMC Plant Biol	2012	1
The homologous HD-Zip I transcription factors HaHB1 and AtHB13 confer cold tolerance via the induction of pathogenesis-related and glucanase proteins.	/pubmed/21899607	Cabello JV, Arce AL, Chan RL.	Plant J	2012	1
Uncharacterized conserved motifs outside the HD-Zip domain in HD-Zip subfamily I transcription factors; a potential source of functional diversity.	/pubmed/21371298	Arce AL, Raineri J, Capella M, Cabello JV, Chan RL.	BMC Plant Biol	2011	1
The LOB-like transcription factor Mt LBD1 controls <i>Medicago truncatula</i> root architecture under salt stress.	/pubmed/21150260	Ariel FD, Diet A, Crespi M, Chan RL.	Plant Signal Behav	2010	2
HAHB10, a sunflower HD-Zip II transcription factor, phytohormone-mediated responses to biotic stress.	/pubmed/21030388	Dezar CA, Giacomelli JI, Manavella PA, RÃ© DA, Alves-Ferreira M, Baldwin IT, Bonaventure G, Chan RL.	J Exp Bot	2010	2
<i>Nicotiana attenuata</i> NaHD20 plays a role in leaf ABA accumulation during water stress benzylacetone emission from flowers and the timing of bolting and flower transitions.	/pubmed/20713465	RÃ© DA, Dezar CA, Chan RL, Baldwin IT, Bonaventure G.	J Exp Bot	2010	1
Transient transformation of sunflower leaf discs via an <i>Agrobacterium</i> -	/pubmed/19876029	Manavella PA, Chan RL.	Nat Protoc	2009	1

mediated method: applications for gene expression and silencing studies.					
Patents on plant transcription factors.	/pubmed/19075869	Arce AL, Cabello JV, Chan RL.	Recent Pat Biotechnol	2008	2
HAHB4, a sunflower HD-Zip protein, integrates signals from the jasmonic acid and ethylene pathways during wounding and biotic stress responses.	/pubmed/18643970	Manavella PA, Dezar CA, Bonaventure G, Baldwin IT, Chan RL.	Plant J	2008	2
The sunflower HD-Zip transcription factor HAHB4 is up-regulated in darkness, reducing the transcription of photosynthesis-related genes.	/pubmed/18603614	Manavella PA, Dezar CA, Ariel FD, Drincovich MF, Chan RL.	J Exp Bot	2008	2
Two ABREs, two redundant root-specific and one W-box cis-acting elements are functional in the sunflower HAHB4 promoter.	/pubmed/18586510	Manavella PA, Dezar CA, Ariel FD, Chan RL.	Plan Physiol Biochem	2008	1
The true story of the HD-Zip family.	/pubmed/17698401	Ariel FD, Manavella PA, Dezar CA, Chan RL.	Trends Plant Sci	2007	1
The intron of the Arabidopsis thaliana COX5c gene is able to improve the drought tolerance conferred by the sunflower Hahb-4 transcription factor.	/pubmed/17569080	Cabello JV, Dezar CA, Manavella PA, Chan RL.	Planta	2007	2
Cross-talk between ethylene and drought signalling pathways is mediated by the sunflower Hahb-4 transcription factor.	/pubmed/16972869	Manavella PA, Arce AL, Dezar CA, Bitton F, Renou JP, Crespi M, Chan RL.	Plant J	2006	2
Hahb-10, a sunflower homeobox-leucine zipper gene, is regulated by light quality and quantity and promotes early flowering when expressed in Arabidopsis	/pubmed/16215272	Rueda EC, Dezar CA, Gonzalez DH, Chan RL.	Plant Cell Physiol	2005	2
Hahb-4, a sunflower homeobox-leucine zipper gene is a developmental regulator and confers drought tolerance to Arabidopsis thaliana plants.	/pubmed/16201409	Dezar CA, Gago GM, Gonzalez DH, Chan RL.	Transgenic Res	2005	2
The leader intron of Arabidopsis thaliana genes encoding cytochrome c oxidase subunit 5c promotes high-level expression by increasing transcript abundance and translation efficiency.	/pubmed/16061502	Curi GC, Chan RL, Gonzalez DH.	J Exp Bot	2005	1
Site-directed mutagenesis and footprinting analysis of the interaction of the sunflower KNOX protein HAKN1 with DNA.	/pubmed/15634343	Tioni MF, Viola IL, Chan RL, Gonzalez DH.	FEBS J	2005	2
Homeodomain-leucine zipper proteins interact with a plant homologue of the transcriptional co-activator multiprotein bridging factor 1.	/pubmed/15469713	Zanetti ME, Chan RL, Godoy AV, González DH, Casalonguá CA.	J Biochem Mol Biol	2004	2
The promoter of the Arabidopsis nuclear gene COX5b-1 encoding subunit 5b of the mitochondrial cytochrome c oxidase directs tissue-specific expression by a combination of positive and negative regulatory elements.	/pubmed/15286148	Welchen E, Chan RL, Gonzalez DH.	J Exp Bot	2004	1
Identification of three MADS-box genes expressed in sunflower capitulum.	/pubmed/12730268	Dezar CA, Tioni MF, Gonzalez DH, Chan RL.	J Exp Bot	2003	1
Knotted1-like genes are strongly expressed in differentiated cell types in sunflower.	/pubmed/12554711	Tioni MF, Gonzalez DH, Chan RL.	J Exp Bot	2003	1

Redox regulation of plant homeodomain transcription factors.	/pubmed/12093803	Tron AE, Bertoncini CW, Chan RL, Gonzalez DH.	J Biol Chem	2002	1
Combinatorial interactions of two amino acids with a single base pair define target site specificity in plant dimeric homeodomain proteins.	/pubmed/11726696	Tron AE, Bertoncini CW, Palena CM, Chan RL, Gonzalez DH.	Nucleic Acids Res	2001	1
Positively charged residues at the N-terminal arm of the homeodomain are required for efficient DNA binding by homeodomain-leucine zipper proteins.	/pubmed/11302705	Palena CM, Tron AE, Bertoncini CW, Gonzalez DH, Chan RL.	J Mol Biol	2001	1
Cell-type-specific expression of plant cytochrome c mRNA in developing flowers and roots.	/pubmed/11299342	Ribichich KF, Tioni MF, Chan RL, Gonzalez DH.	Plant Physiol	2001	1
The cytochrome c gene from the green alga <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> . Structure and expression in wild-type cells and in obligate photoautotrophic (dk) mutants.	/pubmed/11148274	Felitti SA, Chan RL, Sierra MG, Gonzalez DH.	Plant Cell Physiol	2000	1
A monomer-dimer equilibrium modulates the interaction of the sunflower homeodomain leucine-zipper protein Hahb-4 with DNA.	/pubmed/10377247	Palena CM, Gonzalez DH, Chan RL.	Biochem J	1999	2
Homeoboxes in plant development.	/pubmed/9767075	Chan RL, Gago GM, Palena CM, Gonzalez DH.	Biochim Biophys Acta	1998	1
Expression of sunflower homeodomain containing proteins in <i>Escherichia coli</i> : purification and functional studies.	/pubmed/9631521	Palena CM, Gonzalez DH, Guelman SA, Chan RL.	Protein Expr Purif	1998	1
Isolation and expression pattern of hahr1 a homeobox-containing cDNA from <i>Helianthus annuus</i> .	/pubmed/9322741	Valle EM, Gonzalez DH, Gago G, Chan RL	Gene	1997	2
A novel type of dimerization motif related to leucine zippers is present in plant homeodomain proteins.	/pubmed/9199251	Palena CM, Chan RL, Gonzalez DH.	Biochim Biophys Acta.	1997	1
A cDNA encoding an HD-zip protein from sunflower.	/pubmed/7846169	Chan RL, Gonzalez DH.	Plant Physiol	1994	2
Screening cDNA libraries by PCR using lambda sequencing primers and degenerate oligonucleotides.	/pubmed/8378997	Gonzalez DH, Chan RL.	Trends Genet	1993	1
The <i>Euglena gracilis</i> rbcS gene contains introns with unusual borders.	/pubmed/1618332	Tessier LH, Chan RL, Keller M, Weil JH, Imbault P.	FEBS Lett	1992	1
In <i>Euglena</i> spliced-leader RNA (SL-RNA) and 5S rRNA genes are tandemly repeated.	/pubmed/1579464	Keller M, Tessier LH, Chan RL, Weil JH, Imbault P	Nucleic Acids Res	1992	1
False positive result for a peptide drug in the gene conversion assay with <i>Saccharomyces cerevisiae</i> strain D7.	/pubmed/1838997	DePass LR, Chan RL, Jagannath DR, Heyman IA.	Fundam Appl Toxicol	1991	1
Short leader sequences may be transferred from small RNAs to premature mRNAs by trans-splicing in <i>Euglena</i> .	/pubmed/1868836	Tessier LH, Keller M, Chan RL, Fournier R, Weil JH, Imbault P.	EMBO J	1991	1
Post-transcriptional regulation by light of the biosynthesis of <i>Euglena</i> ribulose-1 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase small subunit.	/pubmed/1907872	Keller M, Chan RL, Tessier LH, Weil JH, Imbault P	Plant Mol Biol	1991	1
Eight small subunits of <i>Euglena</i> ribulose 1-5 bisphosphate carboxylase/oxygenase are translated from a large mRNA as a polyprotein.	/pubmed/2105882	Chan RL, Keller M, Canaday J, Weil JH, Imbault P.	EMBO J	1990	1
Suppression of pituitary-gonadal function by a potent new luteinizing hormone-releasing hormone antagonist in normal men.	/pubmed/3104388	Pavlou SN, Wakefield GB, Island DP, Hoffman PG, LePage ME,	J Clin Endocrinol Metab	1987	1

		Chan RL, Nerenberg CA, Kovacs WJ.			
Immunological studies of the binding protein for chloroplast ferredoxin-NADP+ reductase.	/pubmed/3813568	Chan RL, Ceccarelli EA, Vallejos RH.	Arch Biochem Biophys	1987	1
Isolation and sequencing of an active-site peptide from spinach ferredoxin-NADP+ oxidoreductase after affinity labeling with periodate-oxidized NADP+.	/pubmed/4015097	Chan RL, Carrillo N, Vallejos RH.	Arch Biochem Biophys	1985	1
A fast and sensitive micromethod for the manual sequencing of peptides using O-phthalaldehyde as derivatizing reagent.	/pubmed/6520325	Ceccarelli EA, Chan RL, Arana JL, Carrillo N.	J Biochem Biophys Methods	1984	1
Affinity labeling of spinach ferredoxin-NADP+ oxidoreductase with periodate-oxidized NADP+.	/pubmed/6703700	Chan RL, Carrillo N.	Arch Biochem Biophys	1984	1
Dirección de Proyecto de Investigación y Desarrollo	Obtención de Herramientas Biotecnológicas con Fines de Mejoramiento Vegetal	Chan RL	.	2006	3
Asesoría Científica	Asesoría en la producción de planta transgénicas de trigo, maíz y soja que expresan el gen HAHB4 de girasol	Chan RL	.	2008	3
Convenio de licenciamiento de patente de invención	El convenio tiene como objetivos el patentamiento, licenciamiento y comercialización de una herramienta biotecnológica para el mejoramiento de cultivos en respuesta a heladas	Cabello JV, Arce AL, Chan RL.	.	2009	3
Servicio a comitentes múltiples	Servicio de aislamiento y secuenciación de genes específicos en organismos genéticamente modificados (OGMs)	Chan RL, Ribinich KF	.	2010	3
Asesoría Científica	Asesoría a la empresa Bioceres para la obtención de cultivos transgénicos	Chan RL		2005	3
Dirección de Proyecto de Investigación: Optimización de la obtención de plantas tolerantes a sequía	proyecto de desarrollo cambiando secuencias promotoras para optimizar el comportamiento de transgenes que confieren tolerancia a estreses abióticos	Chan RL	.	2004	3
Associate Editor	Editora Asociada del Journal of Biotechnology- Elsevier	Chan RL		2012	
Convenio Conicet Bioceres, resolución 1852/12	Ensayos de Southern de eventos transgénicos	Chan RL, Ribinich KF	.	2012	3
Evaluación de plataforma biotecnológica para la generación de tolerancia a déficit	Contrato del FONDECYT de Chile	Chan RL	.	2012	3

hídrico en plantas de importancia agrícola		para la evaluación de proyectos en ejecución por consorcios público-privados. Concretamente, se hizo una viista a campo, a las distintas empresas y universidades intervinientes para hacer un dictamen sobre el desarrollo titulado: Evaluación de plataforma biotecnológica para la generación de tolerancia a déficit hídrico en plantas de importancia agrícola		
HaHB11 provides improved plant yield and tolerance to abiotic stress	WO/2013/116750	Chan RL, Cabello JV, Giacomelli, JI	2013 /2012	3
Modified Helianthus annuus transcription factor improves yield	WO/2013/126451	Chan RL, Gonzalez DH.	2013 /2012	3
Stress Tolerance in Plants	WO/2013/136058	Cabello JV, Chan RL.	2013 /2012	3
Transcription factor gene induced by water deficit conditions and abscisic acid from helianthus annuus, promoter and transgenic plants	WO/2004/099365	Chan RL, Gonzalez DH, Dezar CA, Gago GM, Dunan CM	2004 /2003	3
DNA constructs that contain Helianthus annuus Hahb-10 gene coding sequence, method for generating plants with a shortened life cycle and a high tolerance to herbicidal compounds and transgenic plants with that sequence	US/2007/0234439	Chan RL, Gonzalez DH, Dezar CA, Rueda EC	2007 /2006	3
COX5c-1 gene intron for increasing expression level in cassettes, plant cells and transgenic plants	US/2007/0192895	Chan RL, Gonzalez DH, Cur GC, Cabello JV	2007 /2005	3
METHODS AND COMPOSITIONS FOR STRESS TOLERANCE IN PLANTS	WO/2010/139993	Cabello JV, Arce AL, Chan RL.	2010 /2009	3

Tabla S4. Datos para análisis bibliométrico Caso 2

Caso 3

Título	Descripción	Autores	Journal	Año	R
The long goodbye: the rise and fall of flavodoxin during plant evolution.	/pubmed/25009172	Pierella Karlusich JJ, Lodeyro AF, Carrillo N.	J Exp Bot	2014	1
A long-chain flavodoxin protects <i>Pseudomonas aeruginosa</i> from oxidative stress and host bacterial clearance.	/pubmed/24550745	Moyano AJ, Tobares RA, Rizzi YS, Krapp AR, Mondotte JA, Bocco JL, Saleh MC, Carrillo N, Smania AM.	PLoS Genet	2014	2
The importance of flavodoxin for environmental stress tolerance in photosynthetic microorganisms and transgenic plants. Mechanism evolution and biotechnological potential.	/pubmed/22819831	Lodeyro AF, Ceccoli RD, Pierella Karlusich JJ, Carrillo N	FEBS Lett	2012	2
Identification of new microRNA-regulated genes by conserved targeting in plant species.	/pubmed/22772987	Chorostecki U, Crosa VA, Lodeyro AF, Bologna NG, Martin AP, Carrillo N, Schommer C, Palatnik JF.	Nucleic Acids Res	2012	2
Flavodoxin displays dose-dependent effects on photosynthesis and stress tolerance when expressed in transgenic tobacco plants.	/pubmed/22763502	Ceccoli RD, Blanco NE, Segretin ME, Melzer M, Hanke GT, Scheibe R, Hajirezaei MR, Bravo-Almonacid FF, Carrillo N.	Planta	2012	2
An in vivo system involving co-expression of cyanobacterial flavodoxin and ferredoxin-NADP(+) reductase confers increased tolerance to oxidative stress in plants.	/pubmed/23650570	GirÃ³ M, Ceccoli RD, Poli HO, Carrillo N, Lodeyro AF.	FEBS Open Bio	2011	2
Stress response of transgenic tobacco plants expressing a cyanobacterial ferredoxin in chloroplasts.	/pubmed/21584860	Ceccoli RD, Blanco NE, Medina M, Carrillo N.	Plant Mol Biol	2011	2
Cyanobacterial flavodoxin complements ferredoxin deficiency in knocked-down transgenic tobacco plants.	/pubmed/21205028	Blanco NE, Ceccoli RD, Segretin ME, Poli HO, Voss I, Melzer M, Bravo-Almonacid FF, Scheibe R, Hajirezaei MR, Carrillo N.	Plant J	2011	1
The soxRS response of <i>Escherichia coli</i> can be induced in the absence of oxidative stress and oxygen by modulation of NADPH content.	/pubmed/21178165	Krapp AR, Humbert MV, Carrillo N.	Microbiology	2011	1
ROS signaling in the hypersensitive response: when where and what for?	/pubmed/20383072	Zurbriggen MD, Carrillo N, Hajirezaei MR	Plant Signal Behav	2010	1
Usefulness of kinetic enzyme parameters in biotechnological practice.	/pubmed/21415905	Carrillo N, Ceccarelli E, Roveri O.	Biotechnol Genet Eng Rev	2010	2
Engineering the future. Development of transgenic plants with enhanced tolerance to adverse environments.	/pubmed/21415892	Zurbriggen MD, Hajirezaei MR, Carrillo N.	Biotechnol Genet Eng Rev	2010	2
Chloroplast-generated reactive oxygen species play a major role in localized cell death during the non-host interaction between tobacco and	/pubmed/19719480	Zurbriggen MD, Carrillo N, Tognetti VB, Melzer M, Peisker M, Hause B, Hajirezaei MR.	Plant J	2009	1

Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria.

Induced fit and equilibrium dynamics for high catalytic efficiency in ferredoxin-NADP(H) reductases.	/pubmed/19435322	Paladini DH, Musumeci MA, Carrillo N, Ceccarelli EA.	Biochemistry	2009	1
Coenzyme binding and hydride transfer in Rhodobacter capsulatus ferredoxin/ flavodoxin NADP(H) oxidoreductase.	/pubmed/18973834	Bortolotti A, Páez-Dorado I, Goñi G, Medina M, Hermoso JA, Carrillo N, Cortez N.	Biochim Biophys Acta	2009	1
Combating stress with flavodoxin: a promising route for crop improvement.	/pubmed/18706721	Zurbriggen MD, Tognetti VB, Fillat MF, Hajirezaei MR, Valle EM, Carrillo N.	Trends Biotechnol	2008	2
Efficiency function for comparing catalytic competence.	/pubmed/18222558	Ceccarelli EA, Carrillo N, Roveri OA.	Trends Biotechnol	2008	1
Generation of superoxide anion in chloroplasts of Arabidopsis thaliana during active photosynthesis: a focus on rapidly induced genes.	/pubmed/18158584	Scarpeci TE, Zanor MI, Carrillo N, Mueller-Roeber B, Valle EM.	Plant Mol Biol	2008	1
Detoxification of 2,4-dinitrotoluene by transgenic tobacco plants expressing a bacterial flavodoxin.	/pubmed/17612192	Tognetti VB, Monti MR, Valle EM, Carrillo N, Smania AM	Environ Sci Technol	2007	2
Enhanced plant tolerance to iron starvation by functional substitution of chloroplast ferredoxin with a bacterial flavodoxin.	/pubmed/17592141	Tognetti VB, Zurbriggen MD, Morandi EN, Fillat MF, Valle EM, Hajirezaei MR, Carrillo N.	Proc Natl Acad Sci U S A	2007	2
Stress-inducible flavodoxin from photosynthetic microorganisms. The mystery of flavodoxin loss from the plant genome.	/pubmed/17505975	Zurbriggen MD, Tognetti VB, Carrillo N.	IUBMB Life	2007	2
Transgenic tobacco plants overexpressing chloroplastic ferredoxin-NADP(H) reductase display normal rates of photosynthesis and increased tolerance to oxidative stress.	/pubmed/17189326	Rodríguez RE, Lodeyro A, Poli HO, Zurbriggen M, Peisker M, Palatnik JF, Tognetti VB, Tschiersch H, Hajirezaei MR, Valle EM, Carrillo N.	Plant Physiol	2007	2
Functional replacement of ferredoxin by a cyanobacterial flavodoxin in tobacco confers broad-range stress tolerance.	/pubmed/16829589	Tognetti VB, Palatnik JF, Fillat MF, Melzer M, Hajirezaei MR, Valle EM, Carrillo N.	Plant Cell	2006	2
Glucose-6-phosphate dehydrogenase and ferredoxin-NADP(H) reductase contribute to damage repair during the soxRS response of Escherichia coli.	/pubmed/16549675	Girón M, Carrillo N, Krapp AR.	Microbiology	2006	1
Efficient cold transfection of pea ferredoxin-NADP(H) oxidoreductase into rat hepatocytes.	/pubmed/16288499	Mediavilla MG, Krapp A, Carrillo N, Rodríguez JV, Tiribelli C, Guibert EE.	J Gene Med	2006	1
The ferredoxin-NADP(H) reductase from Rhodobacter capsulatus: molecular structure and catalytic mechanism.	/pubmed/16128574	Nogués I, Páez-Dorado I, Frago S, Bittel C, Mayhew SG, Gómez-Moreno C,	Biochemistry	2005	1

		Hermoso JA, Medina M, Cortez N, Carrillo N.			
Role of the C-terminal tyrosine of ferredoxin-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reductase in the electron transfer processes with its protein partners ferredoxin and flavodoxin.	/pubmed/15147197	Nogués I, Tejero J, Hurley JK, Paladini D, Frago S, Tollin G, Mayhew SG, Gámez-Moreno C, Ceccarelli EA, Carrillo N, Medina M.	Biochemistry	2004	1
Functional plasticity and catalytic efficiency in plant and bacterial ferredoxin-NADP(H) reductases.	/pubmed/15134648	Ceccarelli EA, Arakaki AK, Cortez N, Carrillo N.	Biochim Biophys Acta	2004	1
Synthesis of 4-hydroxy-7 8-dimethoxyisochroman-3-one and its plant growth-regulating properties on tobacco (<i>Nicotiana tabacum</i> cv. Petit Havana).	/pubmed/15053530	Bianchi DA, Blanco NE, Carrillo N, Kaufman TS	J Agric Food Chem	2004	1
The oxidant-responsive diaphorase of <i>Rhodobacter capsulatus</i> is a ferredoxin (flavodoxin)-NADP(H) reductase.	/pubmed/14572660	Bittel C, Tabares LC, Armesto M, Carrillo N, Cortez N.	FEBS Lett	2003	1
Transgenic tobacco plants expressing antisense ferredoxin-NADP(H) reductase transcripts display increased susceptibility to photo-oxidative damage.	/pubmed/12887584	Palatnik JF, Tognetti VB, Poli HO, Rodríguez RE, Blanco N, Gattuso M, Hajirezaei MR, Sonnewald U, Valle EM, Carrillo N.	Plant J	2003	2
The single superoxide dismutase of <i>Rhodobacter capsulatus</i> is a cambialistic manganese-containing enzyme.	/pubmed/12730184	Tabares LC, Bittel C, Carrillo N, Bortolotti A, Cortez N	J Bacteriol.	2003	1
Open questions in ferredoxin-NADP+ reductase catalytic mechanism.	/pubmed/12709048	Carrillo N, Ceccarelli EA.	Eur J Biochem	2003	1
The flavoenzyme ferredoxin (flavodoxin)-NADP(H) reductase modulates NADP(H) homeostasis during the soxRS response of <i>Escherichia coli</i> .	/pubmed/11844783	Krapp AR, Rodriguez RE, Poli HO, Paladini DH, Palatnik JF, Carrillo N.	J Bacteriol	2002	1
Small changes in the activity of chloroplastic NADP(+)-dependent ferredoxin oxidoreductase lead to impaired plant growth and restrict photosynthetic activity of transgenic tobacco plants.	/pubmed/11844106	Hajirezaei MR, Peisker M, Tschiersch H, Palatnik JF, Valle EM, Carrillo N, Sonnewald U.	Plant J	2002	1
Competition between C-terminal tyrosine and nicotinamide modulates pyridine nucleotide affinity and specificity in plant ferredoxin-NADP(+) reductase.	/pubmed/10744737	Piubelli L, Aliverti A, Arakaki AK, Carrillo N, Ceccarelli EA, Karplus PA, Zanetti G.	J Biol Chem	2000	1
The role of photosynthetic electron transport in the oxidative degradation of chloroplastic glutamine synthetase	/pubmed/10517838	Palatnik JF, Carrillo N, Valle EM.	Plant Physiol	1999	1
A productive NADP+ binding mode of ferredoxin-NADP + reductase revealed by protein engineering and crystallographic studies.	/pubmed/10467097	Deng Z, Aliverti A, Zanetti G, Arakaki AK, Ottado J, Orellano EG, Calcaterra NB, Ceccarelli EA, Carrillo N, Karplus PA.	Nat Struct Biol	1999	1

The <i>mvrA</i> locus of <i>Escherichia coli</i> does not encode a ferredoxin-NADP+ reductase.	/pubmed/9782486	Rodriguez RE, Krapp AR, Carrillo N.	Microbiology	1998	1
Molecular cloning and expression analysis of the <i>Rhodobacter capsulatus</i> <i>sodB</i> gene encoding an iron superoxide dismutase.	/pubmed/9765573	Cortez N, Carrillo N, Pasternak C, Balzer A, Klug G	J Bacteriol.	1998	1
Cooperation of the DnaK and GroE chaperone systems in the folding pathway of plant ferredoxin-NADP+ reductase expressed in <i>Escherichia coli</i> .	/pubmed/9490045	Dionisi HM, Checa SK, Krapp AR, Arakaki AK, Ceccarelli EA, Carrillo N, Viale AM.	Eur J Biochem	1998	1
Oxidative stress causes ferredoxin-NADP+ reductase solubilization from the thylakoid membranes in methyl viologen-treated plants.	/pubmed/9414570	Palatnik JF, Valle EM, Carrillo N.	Plant Physiol	1997	2
The role of ferredoxin-NADP+ reductase in the concerted cell defense against oxidative damage -- studies using <i>Escherichia coli</i> mutants and cloned plant genes.	/pubmed/9370367	Krapp AR, Tognetti VB, Carrillo N, Acevedo A.	Eur J Biochem	1997	1
Plant-type ferredoxin-NADP+ reductases: a basal structural framework and a multiplicity of functions.	/pubmed/9039955	Arakaki AK, Ceccarelli EA, Carrillo N.	FASEB J	1997	1
Conformational requirements of a recombinant ferredoxin-NADP+ reductase precursor for efficient binding to and import into isolated chloroplasts.	/pubmed/8665937	Ceccarelli EA, Krapp AR, Serra EC, Carrillo N.	Eur J Biochem	1996	1
Contribution of the FAD binding site residue tyrosine 308 to the stability of pea ferredoxin-NADP+ oxidoreductase.	/pubmed/7548039	Calcaterra NB, PicÃ³ GA, Orellano EG, Ottado J, Carrillo N, Ceccarelli EA.	Biochemistry	1995	1
The precursor of pea ferredoxin-NADP+ reductase synthesized in <i>Escherichia coli</i> contains bound FAD and is transported into chloroplasts.	/pubmed/7650008	Serra EC, Krapp AR, Ottado J, Feldman MF, Ceccarelli EA, Carrillo N.	J Biol Chem	1995	1
Functional complementation of the <i>mvrA</i> mutation of <i>Escherichia coli</i> by plant ferredoxin-NADP+ oxidoreductase.	/pubmed/7872787	Krapp AR, Carrillo N.	Arch Biochem Biophys	1995	1
One-step purification of plant ferredoxin-NADP+ oxidoreductase expressed in <i>Escherichia coli</i> as fusion with glutathione S-transferase.	/pubmed/8286951	Serra EC, Carrillo N, Krapp AR, Ceccarelli EA.	Protein Expr Purif	1993	2
Probing the role of the carboxyl-terminal region of ferredoxin-NADP+ reductase by site-directed mutagenesis and deletion analysis.	/pubmed/8366077	Orellano EG, Calcaterra NB, Carrillo N, Ceccarelli EA.	J Biol Chem	1993	1
Constitutive Transcription and Stable RNA Accumulation in Plastids during the Conversion of Chloroplasts to Chromoplasts in Ripening Tomato Fruits.	/pubmed/16653091	Marano MR, Carrillo N.	Plant Physiol	1992	2
Assembly of plant ferredoxin-NADP+ oxidoreductase in <i>Escherichia coli</i> requires GroE molecular chaperones.	/pubmed/1353496	Carrillo N, Ceccarelli EA, Krapp AR, Boggio S, Ferreyra RG, Viale AM.	J Biol Chem	1992	1
Evaluation of the Extent of Homologous Chloroplast DNA Sequences in the Mitochondrial	/pubmed/16668671	Orellano EG, Carrillo N, Calcaterra NB.	Plant Physiol	1992	1

Genome of Cowpea (<i>Vigna unguiculata</i> L.).					
Expression assembly and processing of an active plant ferredoxin-NADP+ oxidoreductase and its precursor protein in <i>Escherichia coli</i> .	/pubmed/1907276	Ceccarelli EA, Viale AM, Krapp AR, Carrillo N.	J Biol Chem.	1991	1
Chromoplast formation during tomato fruit ripening. No evidence for plastid DNA methylation.	/pubmed/1653626	Marano MR, Carrillo N.	Plant Mol Biol	1991	1
DNA polymerase activity of tomato fruit chromoplasts.	/pubmed/2261976	Serra EC, Carrillo N.	FEBS Lett	1990	1
Recovery of agarose for electrophoresis of DNA fragments.	/pubmed/2326890	Ceccarelli EA, Carrillo N.	Trends Genet	1990	2
Chloroplast DNA replication in vitro: site-specific initiation from preferred templates.	/pubmed/2838823	Carrillo N, Bogorad L.	Nucleic Acids Res	1988	1
Nucleotide sequence of a preferred maize chloroplast genome template for in vitro DNA synthesis.	/pubmed/3025853	Gold B, Carrillo N, Tewari KK, Bogorad L.	Proc Natl Acad Sci U S A	1987	1
Cytochrome b-559 genes from <i>Oenothera hookeri</i> and <i>Nicotiana tabacum</i> show a remarkably high degree of conservation as compared to spinach. The enigma of cytochrome b-559: highly conserved genes and proteins but no known function.	/pubmed/2450682	Carrillo N, Seyer P, Tyagi A, Herrmann RG.	Curr Genet	1986	1
Biosynthesis of ferredoxin-NADP+ oxidoreductase. Evidence for the formation of a functional preholoenzyme in the cytoplasmic compartment.	/pubmed/2862041	Carrillo N.	Eur J Biochem	1985	1
Isolation and sequencing of an active-site peptide from spinach ferredoxin-NADP+ oxidoreductase after affinity labeling with periodate-oxidized NADP+.	/pubmed/4015097	Chan RL, Carrillo N, Vallejos RH.	Arch Biochem Biophys	1985	1
A fast and sensitive micromethod for the manual sequencing of peptides using O-phthalaldehyde as derivatizing reagent.	/pubmed/6520325	Ceccarelli EA, Chan RL, Arana JL, Carrillo N.	J Biochem Biophys Methods	1984	2
Affinity labeling of spinach ferredoxin-NADP+ oxidoreductase with periodate-oxidized NADP+.	/pubmed/6703700	Chan RL, Carrillo N.	Arch Biochem Biophys	1984	1
Essential histidyl residues of ferredoxin-NADP+ oxidoreductase revealed by diethyl pyrocarbonate inactivation.	/pubmed/6689270	Carrillo N, Vallejos RH.	Biochemistry	1983	1
Interaction of ferredoxin-NADP+ oxidoreductase with triazine dyes. A rapid purification method by affinity chromatography.	/pubmed/6824690	Carrillo N, Vallejos RH.	Biochim Biophys Acta	1983	1
Interaction of Ferredoxin-NADP Oxidoreductase with the Thylakoid Membrane.	/pubmed/16662160	Carrillo N, Vallejos RH.	Plant Physiol	1982	1
An essential carboxyl group at the nucleotide binding site of ferredoxin-NADP+ oxidoreductase.	/pubmed/6894598	Carrillo N, Arana JL, Vallejos RH.	J Biol Chem	1981	1
Light modulation of chloroplast membrane-bound ferredoxin-NADP+ oxidoreductase.	/pubmed/7451487	Carrillo N, Lucero HA, Vallejos RH.	J Biol Chem	1981	1
Effect of Light on Chemical Modification of Chloroplast Ferredoxin-NADP Reductase.	/pubmed/16661221	Carrillo N, Lucero HA, Vallejos RH.	Plant Physiol	1980	1
STRESS TOLERANT PLANTS	WO/2003/035881	Palatnik JF, Fillar-Castejon MF, Carrillo N, Valle EM, Tognetti VB	.	2003 /2001	3

A METHOD FOR CONTROLLING WEEDS AND PESTS IN VEGETABLE CROPS	WO/2009/115632	Sosa GM, Carrillo N, Ceccarelli EA, Useglio M, Lagorio SH	2009 /2008	3
STRESS TOLERANT PLANTS	WO/2011/018662	Carrillo N, Giro M, Lodeyro AF, Zurbriggen MD	2011 /2009	3
Proyecto especial	Producción de quimosina para la industria lactea	Carrillo N	2002	3

Tabla S5. Datos para análisis bibliométrico Caso 3